

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

О.В. Бажинов, В.В. Кривда, О.В. Куриш, К.І. Корніленко,

ДІАГНОСТИКА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Конспект лекції

Дніпро
2024

УДК 681.5(07)

Рекомендовано НМК та робочою групою спеціальності J8 Автомобільний транспорт «Дніпровська політехніка» як конспект лекції для здобувачів ступеня бакалавр спеціальностей J8 Автомобільний транспорт (протокол № 21 від 30.12.2024)

ВСТУП	4
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА». ЗАДАЧІ ТА ВИДИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ	7
1.2 Основні види оцінок технічного стану	10
2. ДІАГНОСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИМОГИ ДО ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ: ЧУТЛИВІСТЬ, ОДНОЗНАЧНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ	13
3. ДІАГНОСТИЧНІ МОДЕЛІ	20
3.1 Методи і засоби діагностування автомобілів	23
Діагностування за параметрами герметичності робочих об'ємів	24
4. ДІАГНОСТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ	28
4.1 Діагностування кривошипно-шатунного механізму	29
5. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ МАЦЕННЯ	30
6. ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ	32
7. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ	37
8. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН	49
8.1 Діагностика двигуна по складу вихлопних газів	53
9. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ	55
9.1 Перевірка загального стану коробок передач, задніх мостів і карданних валів	57
9.2 Технічне діагностування рам і підвісок	65
9.3 Технічне діагностування передніх мостів	69
9.4 Технічне діагностування автомобільних шин	74
9.5 Діагностика і зрівноважування автомобільних коліс	76
9.6 Діагностування ходових якостей шин	77
10. ДІАГНОСТУВАННЯ ХОДОВИХ ЯКОСТЕЙ КОЛІС	80
10.1 Технічний огляд елементів рульового управління	88
Проблема - рульове колесо занадто вільно ходить	89
Проблема - рульове колесо туго обертається	90
Проблема - стук і шум в рульовому управлінні	90
Проблема - самовозникаючої кутове коливання передніх коліс	91
Проблема - втрата стійкості автомобіля	92
11. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ	93
11.1 Зовнішні ознаки несправностей приладів освітлення	118
11.2 Ознаки несправностей електричних сигналів і їх причини	124
12. ПЕРЕВІРКА ЗАПАЛЮВАННЯ ОСЦИЛОГРАФОМ	127
12.1 Класичне запалювання	128
12.1 Діагностика по свічках запалювання	142
12.4 Ознаки несправностей	148
12.5 Вібрації	148
12.6 Датчик коленвала: ознаки несправності і способи діагностики	159
12.7 Ознаки виходу з ладу	161
Перелік використаних і рекомендованих джерел	166

ВСТУП

Нинішня економічна ситуація на світовому паливному ринку веде до того, що відбувається подорожчання експлуатації автотранспорту. Все це змушує власників транспортних засобів звертати пильну увагу на їх оптимальний режим роботи, який в першу чергу залежить від грамотної діагностики його вузлів. Економія паливно-експлуатаційних ресурсів сучасного автомобіля безпосередньо залежить від оптимально вивірених параметрів роботи всіх вузлів і агрегатів автомобіля [1-4]. Технічна діагностика, як правило, складається з теорії, методів і засобів визначення технічного стану об'єктів.

Метою технічної діагностики є визначення технічного стану об'єктів [5,6]. Діагностика включає в себе три основних етапи: фіксація відхилень діагностичних параметрів від їх номінальних значень; аналіз характеру та причини виникнення цих відхилень; встановлення величини ресурсу справної роботи. Для зовнішньої діагностики використовуються діагностичні комплекти обладнання, приладів і пристосувань, а також пости і ділянки діагностування на пунктах і станціях ТО. В даний час широкого поширення набули вбудовані засоби «бортового» діагностування машин. Їх перевагою є те, що вони дозволяють діагностувати автомобіль в процесі експлуатації [7-9].

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

РСТ 1960–89 Оформлення зовнішнє інформаційне рухомого складу автомобільного транспорту УРСР. Знаки відмітні та інформаційні

ДСТУ 2886–94 Автотранспортні засоби. Гальмівні властивості. Терміни та визначення

ДСТУ 2919–94 Автотранспортні засоби. Гальмівні системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2984–95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3333–96 Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації. Загальні технічні вимоги

Видання офіційне

ДСТУ 3961–2000 Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4398:2005 Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання

ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N і O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН № 13-09:2000, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 36-03:1999, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпечних стекол та скломатеріалів (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно установлення пристроїв освітлення та світлової сигналізації (Правила ЕЭК ООН № 48-02:2001, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів, що мають не менше ніж чотири колеса, стосовно створеного ними шуму (UN/ECE R 51-02:1996, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005 Єдині технічні приписи щодо конструкції Рисунок омісних дорожніх транспортних засобів загального користування

(Правила ЕЭК ООН № 52-01:1996, IDT) ДСТУ UN/ECE R 67-01:2002 Єдині технічні приписи щодо:

I. Офіційного затвердження спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на зрідженому нафтовому газі;

II. Офіційного затвердження дорожнього транспортного засобу, оснащеного спеціальним обладнанням для використання зрідженого нафтового газу як палива, стосовно установлення такого обладнання (Правила ЕЭК ООН № 67-01:2000, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 110-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження:

I. Елементів спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на стисненому природному газі (СПГ);

II. Дорожніх транспортних засобів стосовно установлення елементів спеціального обладнання офіційно затвердженого типу для використання в їхніх двигунах стисненого природного газу

(СПГ) (Правила ЕЭК ООН № 110-00:2001, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 115-00:2008 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження:

I. Спеціальних модифікованих систем ЗНГ (зріджений нафтовий газ), які встановлюють на колісні транспортні засоби, двигуни яких працюють на ЗНГ;

II. Спеціальних модифікованих систем СПГ (стиснений природний газ), які встановлюють на колісні транспортні засоби, двигуни яких працюють на СПГ (Правила ЕЭК ООН № 115-00:2003, IDT)

НПАОП 0.00-1.07–94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ГОСТ 12.4.026–76 Система стандартів безпеки труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 17187-81 (СТ СЭВ 1351–78) Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 27815–88 Автобусы. Общие требования к безопасности конструкции (Автобуси. Загальні вимоги щодо безпечності конструкції)

ГОСТ 28345–89 (Правила ЕЭК ООН № 52) Единообразные предписания, касающиеся конструкции Рисунок оместных транспортных средств общего пользования (Єдині технічні приписи щодо конструкції Рисунок омісних транспортних засобів загального користування).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА». ЗАДАЧІ ТА ВИДИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Технологічний процес визначення технічного стану автомобіля без розбирання і висновки про потрібне обслуговування або ремонт називають діагностуванням. Діагностика вивчає форми вияву технічних станів, методи і засоби виявлення несправностей та прогнозування ресурсу роботи об'єкта без його розбирання. Діагностика підтримує на високому рівні надійність автомобілів, зменшує витрачання запасних частин, матеріалів і трудових витрат на ТО і ремонт, підвищує продуктивність автомобіля і знижує собівартість перевезень.

Діагностика автомобілів – це швидкий розвиток проблеми надійності, що базується на достатньо розробленому логічному фундаменті, на тонких математичних і фізичних методах, які дають змогу досягти оптимальних результатів.

Сучасна діагностика автомобілів виникла на стику таких наук, як інтроскопія, математична логіка, гармонічний аналіз, акустика, радіоізотопна техніка, психологія та ін.

Діагностування – технологічний елемент профілактики і ремонту, основний метод виконання контрольних робіт. Специфічною властивістю, якою діагностика відрізняється від звичайного визначення технічного стану, є, передусім, виявлення несправностей без розбирання.

Завдання діагностування

- 1) перевірка справності і працездатності автомобіля в цілому і його складових частин із установленою ймовірністю правильності діагностування;
- 2) пошук дефектів, які порушили справність і працездатність автомобіля;
- 3) збирання вихідних даних для прогнозування залишкового ресурсу або ймовірності безвідмовності роботи машини у міжконтрольний період.

Завдання технічного діагностування

- 1) визначення (розпізнання, оцінка) технічного стану, у якому перебуває об'єкт на момент діагностування;
- 2) оцінка відповідності чи невідповідності технічного стану об'єкта діагностування та у разі невідповідності – визначення причини невідповідності: несправності, дефекту, граничного ступеню зношеності, відхилення від регулювань тощо;
- 3) виявлення ушкоджень чи дефектів на початковій стадії їх розвитку, виявлення конкретних дефектних вузлів чи деталей, визначення і усунення причин, що викликали дефект;
- 4) оцінка допустимості та доцільності подальшої експлуатації обладнання з урахуванням прогнозування його технічного стану при виявленні дефекту, оптимізація режимів експлуатації, що дозволяє безпечно експлуатувати агрегат з виявленими дефектами до моменту його виводу у плановий ремонт;

5) організація обслуговування та ремонту обладнання за технічним станом (замість регламентного обслуговування і ремонту), забезпечення підготовки та виконання якісних ремонтів.

Види діагностування.

У ВАТ АТП розрізняють такі види діагностування рухомого складу: *загальне діагностування Д-1* з періодичністю ТО-1 (як частину його обсягу), призначене головним чином для механізмів, які гарантують безпеку руху; *поглиблене діагностування Д-2*, яке роблять за один-два дні до ТО-2 для виявлення потреби в ремонті агрегатів автомобіля та причин зниження потужності двигуна й економічних показників. Комплексне вирішення технологічних процесів ТО-1, ТО-2 і ПР із діагностикою Д-1 і Д-2 показано на Рисунок 1.1, а,б.

Рисунок 1 – Схема загального технологічного процесу автотранспортних підприємств при роздільному (а) і суміщеному (б) розміщенні Д – 1

Види технічного діагностування.

Види технічного діагностування за організацією в часі:

Періодичне технічне діагностування – діагностування (контроль), за якого надходження інформації про технічний стан об'єкта відбувається через встановлені інтервали часу.

Безперервне технічне діагностування – діагностування (контроль), за якого надходження інформації про технічний стан об'єкта відбувається безперервно.

Оперативне технічне діагностування – діагностування, за якого надходження інформації про технічний стан об'єкта відбувається із завідома заданою стратегією в процесі функціонування об'єкта.

Види технічного діагностування за методом впливу на об'єкт:

Тестове технічне діагностування – діагностування, під час якого на об'єкт подаються тестові впливи.

Робоче технічне діагностування – діагностування, під час якого на об'єкт подаються робочі впливи.

Залежно від мети, обсягів робіт та їх періодичності розрізняють наступні

види діагностування: робоче, оперативне, періодичне, експресдіагностування.

Залежно від ступеню охоплення об'єкта діагностування розрізняють локальні та загальні системи діагностування.

Це поділ носить умовний характер. Локальні системи діагностування відносяться до окремих деталей або вузлів. Загальні системи відносяться до автомобіля в цілому чи окремих його агрегатів або систем.

Наприклад, діагностична лінія безпеки автомобіля – це загальна система діагностування.

Залежно від призначення засобів діагностування розрізняють універсальні засоби діагностування (для широкої гами транспортних засобів – ДТЗ) і спеціалізовані (тільки для ДТЗ з бензиновими двигунами, тільки для дизельних двигунів, тільки для гальм з гідравлічним або тільки з пневматичним приводами або тільки для одного чи декількох параметрів).

Залежно від приналежності засобів діагностування до об'єкта діагностування їх поділяють на вмонтовані, зовнішні, бортові, наземні, наземно-бортові.

Залежно від ступеню автоматизації засоби діагностування поділяють на автоматичні, автоматизовані, ручні. До ручних також відносять і органолептичні методи діагностування.

Щоб уявити галузь застосування технічної діагностики, розглянемо три типи задач для визначення технічного стану об'єкта діагностування.

Три типи задач з визначення технічного стану:

I тип – задачі з визначення стану, в якому перебуває об'єкт у даний момент часу (задачі діагнозу від грец. *diagnosis* - розпізнавання, визначення);

II тип – задачі з передбачення стану, в якому перебуватиме об'єкт у якийсь майбутній момент часу (задачі прогнозу – від грец. *prognosis* – передбачення);

III тип – задачі з визначення стану в якому об'єкт перебував на певний момент часу в минулому (задачі генезу – від грец. *genesis* – походження, виникнення, процес утворення).

Вирішення задач першого типу відноситься до *технічної діагностики*, другого типу – до *технічної прогностики*, третього – до *технічної генетики*.

Задачі технічної прогностики – прогнозування залишкового ресурсу об'єкта діагностування або прогнозування напрацювання його на відказ. Прогноз завжди повинен подаватися з його імовірністю. Безпосередньо на автомобільному транспорт ці задачі не вирішуються. Такі задачі вирішуються в космонавтиці, авіації, де витрати на методи і засоби прогнозування співвідносяться з вартістю об'єктів прогнозування (приклад з космонавтики (до польотів Шатлів) – імовірність безвідказної роботи на увесь час польоту в ССРСР – 0,9, в США – 0,7. Таке прогнозування підтверджено статистикою польотів тих часів). Однак заявити, що задачі технічної прогностики на автомобільному транспорті не вирішуються буде некоректно - ці задачі вирішуються побічно шляхом – нормування періодичності виконання робіт з обслуговування.

Задачі технічної генетики – вирішуються, як правило, під час проведення розслідувань і виявлення причин відказів. Найчастіше – відказів, що привели до ДТП. Типові задачі:

– на момент виникнення ДТП технічний стан ДТЗ незадовільний. А чи був він задовільний на момент виходу ДТЗ з АТП (на момент підписання шляхового листа працівником ВТК?);

– причина ДТП – відказ, напр. – поломка шкворня. Задача – встановити, який шкворень був встановлений на момент ремонту чи виготовлення ДТЗ? З дефектом чи без? Чи дефект виник у процесі експлуатації? Яка причина виникнення і розвитку дефекту?

1.2 Основні види оцінок технічного стану

У процесі експлуатації технічний стан об'єкта діагностування постійно змінюється. В принципі, можна знайти кількісні оцінки технічного стану для будь-якого моменту часу. Однак на практиці це найчастіше не потрібно.

Для будь-якого технічного об'єкта на кожному етапі його життя визначені технічні вимоги. Бажано, щоб об'єкт завжди відповідав цим вимогам. Однак, в об'єкті можуть виникати несправності чи порушення регулювань, які призводять до невідповідності до цих вимог. Тому основний вид оцінки технічного стану об'єкта буде наступним: або “відповідає технічним вимогам” або “не відповідає технічним вимогам”.

В залежності від технічних вимог найчастіше застосовують такі види оцінки:

- справний / не справний;
- роботоздатний / не роботоздатний;
- правильно функціонуючий / не правильно

функціонуючий;

- відповідає вимогам безпеки / не відповідає вимогам безпеки і т.ін.

У ряді випадків деякі несправності можуть залишатися нерозпізнаними. Ступінь деталізації (розпізнавання) окремих несправностей прийнято називати глибиною пошуку несправностей.

1.3 Системи діагностування машин

Технічний стан об'єкта діагностування визначають за допомогою засобів діагностування (контрольно-діагностичних засобів та програм (алгоритмів) постановки діагнозу). Взаємодія між собою об'єкта діагнозу, засобів діагностування та виконавців є системою постановки діагнозу (системою діагностування).

Ця взаємодія – це процес подачі на об'єкт діагнозу багаторазових дій (вхідних сигналів) з боку контрольно-діагностичних засобів і багаторазову зміну і аналіз відповідей (вихідних сигналів) об'єкта на ці дії з боку об'єкта діагностування.

Залежно від способу дії на об'єкт діагностування розрізняють *системи функціонального* і *тестового* діагностування Рисунок 1.

Рисунок 2 – Система функціонального діагностування

Система функціонального діагностування використовується в основному у вмонтованих системах діагностування і найчастіше для постійного контролю за так званими “аварійними параметрами” та ін.

Приклади:

- інформація про тиск оливи в головній магістралі двигуна;
- інформація про температуру охолоджувальної рідини системи охолодження двигуна;
- тиск повітря в контурах пневматичного гальмівного привода;
- вмонтовані системи діагностування з накопиченням у пам'яті кодів наявних несправностей;

Робочі дії – функціонування об'єкта діагностування в заданих режимах та умовах.

Відповіді – значення діагностичних параметрів в процесі функціонування об'єкта діагностування в заданих режимах та умовах.

Рисунок 3 – Система тестового діагностування

У системах тестового діагностування дії на об'єкт надходять від контрольно-діагностичних засобів. В результаті тестового діагностування найчастіше вирішуються задачі визначення і пошуку несправностей.

Системи тестового діагностування застосовуються, як правило, коли автомобіль не використовується за прямим призначенням, але можливо і на працюючому об'єкті тільки у випадку коли тестові дії не перешкоджають нормальному функціонуванню об'єкта.

Відповіді можуть зніматися як з основних виходів об'єкта, так і з додаткових виходів, призначених спеціально для діагностування. Ці основні і додаткові виходи називають контрольними точками.

Приклад застосування системи тестового діагностування:

- діагностування циліндро-поршневої групи двигуна за витоком стисненого повітря (*тестове діяння* – подача стисненого повітря, що надходить в циліндр двигуна під певним тиском, *відповідь* – падіння тиску, обумовлене його витоком через нещільності, обумовлені конструкцією та технічним станом,);

- визначення тиску в кінці такту стиснення шляхом обертання колінчастого вала стартером (*тестове діяння* – обертання колінчастого вала стартером з певною частотою, *відповідь* – максимальне значення тиску, досягнутого у процесі обертання).

2. ДІАГНОСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИМОГИ ДО ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ: ЧУТЛИВІСТЬ, ОДНОЗНАЧНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ

Щоб визначити, у якому стані транспортний засіб або його елемент, треба знати їхні параметри технічного стану (структурних параметрів), заданих нормативно-технічною документацією заводу-виготовлювача.

Параметрами технічного стану (структурними параметрами) називаються фізичні величини (міліметр, градус й ін.), які визначають зв'язок і взаємодію елементів рухомого складу і його функціонування в цілому.

Наприклад, параметрами технічного стану сполуки поршень - циліндр двигуна можуть бути розміри сполуки деталей поршнів і циліндрів, які визначають між ними зазор, овальність тощо. У процесі експлуатації параметри технічного стану змінюються від номінального до граничного значення під впливом різних конструктивно-технологічних і експлуатаційних факторів. Граничні значення структурних параметрів обумовлені ймовірністю відмов і несправностей рухомого складу і є в основному значеннями техніко-економічного характеру.

При діагностиці параметри технічного стану рухомого складу і його елементів вимірюють на підставі вихідних (робочих) і супровідних процесів, які породжуються функціонуючим механізмом. Ці процеси функціонально пов'язані з технічним станом механізму, містять інформацію, потрібну для діагностики, і називаються діагностичними ознаками.

Під чутливістю діагностичного параметра K_u розуміють відношення приросту параметра dS до відповідної зміни dx структурного параметра.

Чим більше значення цієї величини, тим діагностичний параметр чутливіший до зміни структурного параметра.

Однозначність діагностичного параметра визначається монотонно зростаючою або спадною залежністю його зі структурним параметром у діапазоні від початкової x_p до граничної x_g змін структурного параметра.

Діагностичні нормативи – це кількісна оцінка технічного стану системи, яку діагностують. До них належать: початкове значення діагностичного параметра; його граничне значення, при досягненні якого виникає ймовірність появи відмови; попереджуваче або допустиме значення при заданій періодичності діагностування.

Діагностичні нормативи можна поділити на дві групи: ті, що визначаються стандартами, і ті, що зумовлені нормативно-технічною документацією заводів-виготовлювачів.

Таблиця – 1 Номенклатура діагностичних параметрів автомобілів з бензиновим двигуном

Найменування	Одиниця виміру
Автомобіль в цілому	
Час розгону автомобіля в заданому інтервалі швидкості	<i>с</i>
Час (або шлях) вибігу автомобіля в заданому інтервалі швидкостей	<i>с (або м)</i>
Контрольна витрата палива	<i>л/100 км</i>
Потужність (або тягова сила) на ведучих колесах автомобіля	<i>кВт</i>
Загальний рівень шуму в кабіні автомобіля	<i>дБ</i>
Двигун і система електрообладнання	
Ефективність, потужність на колінчастому валу	<i>кВт</i>
Потужність, яка витрачається на прокручування двигуна	<i>кВт</i>
Питома витрата палива	<i>кг/с або л/с</i>
Найменування	
Прискорення обертання колінчастого валу в режимі вільного розгону	<i>с-2</i>
Тиск в кінці такту стиску в циліндрах двигуна	<i>кПа</i>
Різниця тиску в кінці такту стиску між окремими циліндрами	<i>кПа</i>
Витрати або падіння тиску стисненого повітря, що подається в циліндри	<i>м3/с або кПа</i>
Тиск масла в головній масляній магістралі	<i>кПа</i>
Витрата масла на угар	<i>кг/год</i>
Рівень масла в картері двигуна	<i>мм</i>
Вміст продуктів зносу в маслі (якісний і кількісний склад)	<i>по ГОСТ 20759-75</i>
Вміст СО у відпрацьованих газах	<i>%</i>
Вміст СН у відпрацьованих газах	<i>% (PPT)</i>
МініРисунок ьно стійка частота обертання	<i>хв-1</i>
Зміна частоти обертання колінчастого валу при послідовному відключенні кожного з циліндрів	<i>хв-1 або %</i>
Розрідження у впускному трубопроводі	<i>кПа</i>
Тиск, що створюється паливним насосом	<i>кПа</i>
Кількість газів, що прориваються в картер двигуна	<i>л/хв</i>
Рівень вібрації	<i>м/с2 (м/с, дБ)</i>

Вільний хід поршня відносно осі колінчастого валу	<i>Мм</i>
Швидкість зміни температури охолодної рідини	<i>°C/c</i>
Встановлена температура охолодної рідини	<i>°C</i>

Діагностичні параметри класифікують за різними ознаками (табл. 2). Наприклад, за видом процесів, що відбуваються в об'єкті діагностування, діагностичні параметри поділяються на параметри робочих процесів, супутні та струк турні (геометричні). За обсягом і характером інформації, яка передається, - на *часткові, загальні і взаємозалежні*.

Часткові діагностичні параметри незалежно від інших вказують на визначену конкретну несправність.

Загальні діагностичні параметри характеризують технічний стан об'єкта діагностування в цілому.

Взаємозалежні діагностичні параметри вказують на несправність об'єкта діагностування тільки за сукупністю декількох вимірних параметрів.

Зміну параметрів як носія діагностичної інформації називають сигналом.

Сигнали бувають дискретні і неперервні. Неперервними називають сигнали, за яких параметр змінюється плавно, залишаючись функцією часу. Дискретні сигнали характеризуються короткочасними (імпульсними) змінами параметра носія діагностичної інформації. У проміжках між імпульсами змін параметр набуває так званого нульового рівня. Дискретні сигнали виражають розряди (інтервали), які називаються діагностичними ознаками.

Таблиця 2 – Діагностичні параметри за ознаками

Класифікаційна ознака	Класи	Приклади
1	2	3
Джерело інформації	Робочих процесів	Потужність двигуна, гальмівна сила
	Супутніх процесів	Вібрація, нагрівання, шум
	Геометричні	Натяг паса, висота рисунка протектора шини, товщина гальмівної накладки
Обсяг інформації, що передається	Часткові	Кут замкненого стану контактів переривника-розподільника
	Загальні	Сумарний люфт трансмісії, гальмівний шлях, люфт кермового колеса
	Взаємозалежні	Витрата картерних газів, компресія в циліндрах, витрата оливи, колір випускних газів
Зміст інформації, що передається	Про технічний стан органів діагностування (ОД)	Рівень компресії у циліндрах характеризує технічний стан циліндро-поршневої групи
	Про функціональні можливості ОД	Максимальний крутний момент двигуна характеризує здатність агрегату виробляти кінетичну енергію
	Комбіновані	Тиск оливи в гідросистемі підйому кузова рухомого складу-самоскида характеризує технічний стан агрегатів гідросистеми і здатність рухомого складу самоскида самовивантажуватися
За типом величин	Дискретні	Наявність – відсутність підтікання рідини, сигнал про граничний тиск оливи, граничну температуру охолоджувальної рідини
	Неперервні	Величина компресії, сила зарядного струму, напруга, частота обертання, витрата енергії
За фізичним змістом	Вібраційні	Амплітуда, частота, віброприскорення
	Акустичні	Сила звуку, частота
	Напруження, деформації, сили	Зусилля стискання пружин підвіски, напруження у важелях незалежної підвіски, напруження болтів кріплення корпусних деталей
	Стан контактних середовищ	Вміст продуктів зносу в оливі, склад відпрацьованих газів, охолоджувальної рідини

1	2	3
	Зміни параметрів робочого процесу	Частота обертання, тиск, температура, витрата рідини, газу
	Дефектоскопії	Інтенсивність ультразвуку, ультрафіолетове випромінювання, огинання магнітними лініями перешкоди
	Оптичні	Візуальні спостереження з діаметром поля зору 3-20 мм

В даний час експлуатаційні вимоги і методи контролю технічного стану дорожніх транспортних засобів і їх складових в частині, що стосується безпеки руху, встановлює ДСТУ 3649-97 «Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану і методи контролю». Цей стандарт розповсюджується на дорожньо-транспортні засоби категорій М, N, O, що знаходяться в експлуатації.

Згідно ДСТУ 3649, оцінка технічного стану транспортних засобів повинна включати вимірювальний контроль наступних складових:

– прилади зовнішні світлові, а саме:

а) фари в режимі «ближнє світло» (критеріями технічного стану є наступні показники: «розміщення світлотіньової межі на контрольному екрані», «сила світла в контрольних точках екрану»;

б) фари в режимі «дальнє світло» (критеріями технічного стану є показники «розміщення центру самої яскравій частини світлового пучка на контрольному екрані», «сила світла самої яскравій частини світлового пучка»;

– світлові сигнальні вогні (критеріями технічного стану є сила світла, а для показників повороту також «частота проходження пробісків», «тривалість часу від моменту включення до появи першого пробіску»,

«тривалість часу горіння і циклу між послідовними пробісками»;

– рульове керування (критеріями технічного стану є значення «суммарного кутового зазору», «максимального зусилля на рульовому колесі», «натягнення ремня приводу підсилювача рульового керування

(прогин));

– шини і колеса (критеріями технічного стану є «висота юнка протектора», «тиск повітря в шинах», «моменти затягування гайок кріплень дисків або обіддя коліс»);

– гальмівні системи (критеріями технічного стану є «ефективність гальмування робочої гальмівної системи», «ефективність гальмування гальмівної системи» стоянки, «ефективність гальмування допоміжної гальмівної системи»,

«герметичність пневматичного і пневмогідролічного приводу: зниження тиску повітря в ресиверах»);

– склоочисники і склоомивачі вітрового скла (нормується частота переміщення щіток по мокрому склу, кількість подвійних ходів для очищення

робочої зони, положення щіток при їх виключенні, зона очищення вітрового скла);

– двигун і його системи (критеріями технічного стану є вміст токсичних речовин у відпрацьованих газах рухомого складу, що працюють на бензиновому або газовому паливі; рівень димності відпрацьованих газів рухомого складу з дизелями і газодизелями, а також рівень зовнішнього шуму нерухомого дорожнього транспортного засобу);

– інші елементи конструкції (зокрема відсутність тріщин на вітровому склі завдовжки більше 50 мм в зоні роботи склоочисників, світлопропускання тонованого скла, ширина зони очищення вітрового скла, моменти затягування різьбових з'єднань і т. д.).

Враховуючи те, що перевірка технічного стану транспортних засобів неможлива без здійснення вимірювального контролю, на першому місці перед лабораторіями, що здійснюють підготовку до атестації, повинні стояти питання метрологічного забезпечення її діяльності, а саме: правильний підбір, забезпечення і метрологічний контроль засобів вимірювальної техніки, а також засобів випробувань, допоміжного устаткування.

Всі вимоги до метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, їх точність міститься в ДСТУ, ГОСТ, які містять методи контролю. Це перш за все ДСТУ 3649-97, ДСТУ 4276:2004, ДСТУ 4277:2004, ГОСТ 27436-87 (а також ДСТУ UN/ECE R 51-02).

Проводити вибирання засобів вимірювальної техніки слід перш за все з урахуванням норм точності, яка до них пред'являється.

Наприклад, згідно ДСТУ 4277:2004, для вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах рухомого складу з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі, повинні застосовуватися газоаналізатори, обладнані пристроєм для документальної фіксації результатів вимірювання, і вимірювання вмісту оксиду вуглецю, що забезпечують можливість, в діапазоні від 0 до 1 % з погрішністю 0,05 % і в діапазоні від 0 до 5 % з погрішністю 0,2 %. І якщо лабораторія забезпечена газоаналізатором, погрішність якого перевищує нормовані значення, то це засіб вимірювальної техніки не може застосовуватися для контролю технічного стану транспортних засобів як невідповідний вимогам державного стандарту України.

Треба відзначити також важливість правильного підбору динамометричних ключів, які застосовуються для вимірювання моментів затягування різьбових з'єднань. В лабораторіях потрібна наявність набору ключів на різні діапазони в межах від 0 до 1000 Н·м. Досить часто лабораторії підходять до цієї вимоги «творчо». Наприклад, купується один ключ з діапазоном ± 1500 Н·м, тим самим перекриваючи весь діапазон необхідних значень. Проте, при цьому не враховується такий важливий параметр як ціна ділення, яка у даного ключа складає 100 Н·м. І виникає питання, яким чином лабораторія припускає контролювати моменти затягування гайок коліс наприклад рухомого складу МАЗ 103 (номінальний момент яких складає 540-590 Н·м), або рухомого складу «НИВА»

(номінальний момент 62,4-77,1 Н·м), або ВАЗ 2108 (момент затягування 65,292,6 Н·м).

3. ДІАГНОСТИЧНІ МОДЕЛІ

Діагностичні моделі визначають причинно-наслідкові співвідношення між технічним станом об'єкта діагностування (вхідними і внутрішніми параметрами його структури) та їхніми діагностичними сигналами (вихідними параметрами).

Діагностичні моделі можуть бути в *аналітичній, табличній, векторній, структурно-наслідковій або іншій формах*. Вибір моделі залежить від деяких факторів: умов експлуатації, можливих конструктивних виконань, ступеня вивченості цього об'єкта або його окремої системи, ступеня абстрагування від реальної системи та ін.

Об'єкт діагнозу може бути в справному стані, якщо задовольняє всі технічні вимоги, які ставляться до нього в цей момент часу. Справний стан і всі справні стани об'єкта діагнозу відображають його технічний стан. Отже, досягти мети діагностика може тільки в результаті аналізу багатьох справних і не справних станів, у яких може бути об'єкт. Цей аналіз може бути виконаний теоретично в період розробки нового рухомого складу і його агрегатів або експериментально в період експлуатації рухомого складу. Проте, виконання такого експерименту в експлуатації утруднене через велику кількість можливих станів об'єкта діагнозу або просто технічно неможливе для виконання. У зв'язку із цим потрібні спеціальні методи для теоретичного аналізу багатьох можливих станів рухомого складу в цілому або його окремим частинам. Такі методи ґрунтуються на дослідженні діагностичних моделей.

Діагностична модель (ГОСТ 20911-89) – формальний опис об'єкта, що потрібний для вирішення завдань діагностування.

Вибір моделі залежить від деяких факторів: умов експлуатації, можливих конструктивних виконань, ступеня вивченості цього об'єкта або її окремої системи, ступеня абстрагування від реальної системи й ін.

За методами представлення взаємозв'язків між станом об'єкта, його елементами і параметрами, діагностичні моделі підрозділяють на наступні види: безперервні, дискретні, спеціальні.

Вибір діагностичних моделей проводиться з урахуванням:

- специфіки об'єкта; – умов використання;
- методів діагностування.

Діагностичні моделі визначають причинно-наслідкові співвідношення між технічним станом об'єкта діагнозу (вхідними й внутрішніми параметрами його структури) і їхніми діагностичними сигналами (вихідними параметрами).

Діагностичні моделі можуть бути в аналітичній (аналітичні моделі), табличній, векторній, структурно-спадкоємної або інших формах.

Аналітичні моделі найповніше описують процеси діагностичної системи.

Однак при великій кількості структурних елементів і зовнішніх факторів, які діють на систему, вони бувають дуже громіздкими, що утрудняє застосування їх щодо вихідних параметрів.

Очевидною перевагою постановки діагнозу з використанням аналітичної моделі є можливість набуття конкретних числових значень структурних

параметрів, що дозволяє визначити технічний стан об'єкта не тільки у момент діагностування, але і, накопичуючи інформацію, отриману за декілька діагностичних обстежень об'єкта, аналізувати зміну структурних параметрів у функції пробігу з метою прогнозування його технічного стану. Проте практичне використання такої аналітичної моделі поки обмежене через наступні обставини:

- вид функцій для більшості агрегатів і вузлів рухомого складу поки не встановлений;

- якщо функції не задовольняють умовам безперервності і диференційованості за кожним зі своїх аргументів, що часто-густо має місце в реальних моделях, то рішення стикається з великими математичними труднощами;

- багато діагностичних параметрів в принципі не можуть бути виражені у вигляді аналітичних функцій структурних параметрів. У зв'язку із цим у практиці дуже розповсюджені структурно-спадкоємні моделі (Рисунок 2.1).

Аналітичні моделі найповніше описують процеси діагностичної системи. Однак при великій кількості структурних елементів і зовнішніх факторів, які діють на систему, вони бувають дуже громіздкими, що утруднює застосування їх щодо вихідних параметрів.

У зв'язку з цим у практиці дуже поширені *структурно-наслідкові моделі* (Рисунок 2.1). На рівні I цієї схеми містяться найуразливіші механізми і деталі автомобіля; на рівні II – спряження між ними, тобто структурні параметри. На рівні III показані відхилення цих величин, які перевищують граничні значення, тобто характерні несправності. На рівні IV розміщені робочі або супровідні процеси (діагностичні ознаки), що відповідають структурним параметрам. На рівні V розташовані діагностичні параметри, тобто фізичні величини, за допомогою яких можна виміряти супровідні, або робочі, процеси об'єкта діагностування і таким чином визначити технічний стан об'єкта без його розбирання.

Структурно-наслідкова модель створюється на основі інженерного вивчення будови об'єкта і його функціонування, статистичного аналізу показників надійності та оцінки діагностичних параметрів.

Рисунок 4 – Структурно-наслідкова діагностична модель

Основним недоліком названих вище моделей є трудність і неможливість синтезу моделей великих складних систем. Тому тепер набирає великого поширення імітаційне моделювання.

Імітаційне моделювання дає змогу експериментально досліджувати складні внутрішні взаємодії з великою розмірністю за кількістю змінних зв'язків між елементами моделі, вивчати дію на функціональні системи інформаційних і організаційних змін, що мають випадковий характер, нелінійність, обмеження різних типів. За імітаційним моделюванням можна оцінити поведінку системи в нових ситуаціях, перевіряти нові стратегії і правила прийняття рішення.

Імітаційне моделювання дає змогу експериментально досліджувати складні внутрішні взаємодії з великою розмірністю за кількістю змінних зв'язків між елементами моделі, вивчати дію на функціональні системи інформаційних і організаційних змін, які мають випадковий характер, нелінійність, обмеження різних типів.

За імітаційним моделюванням можна оцінити поведінку системи в нових ситуаціях, перевіряти нові стратегії й правила ухвалення рішення.

Імітаційне моделювання – метод, що дозволяє будувати моделі, що описують процеси так, як вони проходили б насправді. Таку модель можна «програти» в часі як для одного випробування, так і заданої їх множини. При цьому результати визначатимуться випадковим характером процесів. За цими даними можна отримати достатньо стійку статистику.

Імітаційне моделювання – це метод дослідження, при якому система, що вивчається, замінюється моделлю, яка з достатньою точністю описує реальну систему і з нею проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Експериментування з моделлю називають імітацією (імітація – це збагнення суті явища, не удаючись до експериментів на реальному об'єкті). Імітаційне моделювання – це окремий випадок математичного моделювання. Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі, або не розроблені методи вирішення отриманої моделі. В цьому випадку математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю.

Імітаційна модель – логіко-математичний опис об'єкта, який може бути використане для експериментування на комп'ютері в цілях проектування, аналізу і оцінки функціонування об'єкта.

3.1 Методи і засоби діагностування автомобілів

Розрізняють *суб'єктивні (органолептичні)* і *об'єктивні (інструментальні)* методи діагностування автомобіля.

Суб'єктивні методи – визначення технічного стану автомобіля за вихідними параметрами динамічних процесів. Проте за допомогою органів чуття людини дістають і аналізують інформацію, а також приймають рішення про технічний стан, що призводить, природно, до похибок.

Найпоширеніші такі суб'єктивні методи: *візуальний, прослуховування роботи механізму, обмацування механізму, висновок про технічний стан на основі логічного мислення.*

Візуальним методом можна виявити такі несправності: порушення ущільнень; дефекти трубопроводів, сполучних шлангів і пристроїв – за протіканням палива, масла, охолодної рідини; тріщини банки акумуляторної батареї – за протіканням електроліту; неповноту згоряння палива – за димністю відпрацьованих газів; спрацьовування деталей циліндро-поршневої групи або пізній початок подачі палива – за голубуватим кольором відпрацьованих газів; якість картерного масла – за кольором масляної плями на фільтрувальному папері; потрапляння води і палива в камеру згоряння – за білим димом відпрацьованих газів; підтікання форсунок – за підвищенням рівня масла в піддоні картера двигуна і т. п.

При прослуховуванні роботи механізмів можна виявити такі несправності: збільшений зазор між клапанами і коромислами механізму газорозподілу – за стуком у зоні клапанного механізму; більше спрацьовування шатунних і корінних підшипників – за стуком у відповідних зонах кривошипно-шатунного механізму при зміні частоти обертання колінчастого вала; надмірне випередження або запізнювання впорскування палива – за характером вихлопу; нещільності посадки клапанів газорозподілу – за характером свисту і шипіння при прокручуванні вручну колінчастого вала; несправності зчеплення автомобіля – за шумом і стуком у коробці передач та інше.

Методом обмацування можна визначити такі несправності: ослаблення кріплень – за відносним переміщенням деталей; несправності механізмів і деталей – за надмірним їх нагріванням; несправності рульового механізму – за поштовхами на рульовому колесі та інше.

На підставі логічного мислення можна дійти висновку про такі несправності: спадання потужності двигуна – автомобіль "не тягне"; несправності паливної апаратури – утруднений пуск двигуна; несправності системи охолодження – двигун перегрівається та інше.

Об'єктивні методи діагностування ґрунтуються на вимірюванні та аналізі інформації про справжній технічний стан елементів автомобіля спеціальними контрольно-діагностичними засобами і прийнятті рішення за допомогою спеціально розроблених алгоритмів діагностування.

До об'єктивних методів належать: *діагностування за структурними параметрами, герметичністю робочих об'ємів, вихідними параметрами робочих процесів, зміною віброакустичних параметрів, параметрами процесів або циклів, що періодично повторюються, складом картерного масла і відпрацьованих газів.*

Діагностування за структурними параметрами ґрунтується на вимірюванні цих параметрів або зазорів, які визначають взаємне розміщення деталей і механізмів. Таке діагностування застосовують у тому разі, коли ці параметри можна виміряти без розбирання спряжень тертьових деталей.

Структурними параметрами можуть бути: зазори в підшипникових вузлах, клапанах механізму, кривошипно-шатунній і поршневих групах двигуна, шворневому з'єднанні колісного вузла, рульовому керуванні; кути встановлення передніх коліс та інше.

Діагностування за структурними параметрами роблять вимірювальними інструментами: щупами, лінійками, штангенциркулями, нутромірами, індикаторами годинникового типу, висками, а також спеціальними пристроями.

Переваги цього методу – точні результати діагнозу, простота засобів вимірювання, а недоліки – велика трудомісткість, Рисунок а технологічність.

Діагностування за параметрами герметичності робочих об'ємів

полягає у виявленні та кількісній оцінці витікання газів або рідин із робочих об'ємів, вузлів і механізмів автомобіля. До таких об'ємів належать: камера згоряння, герметичність якої залежить від стану циліндро-поршневої групи і клапанів газорозподілу; система охолодження; система живлення двигуна; шини; гідравлічні і пневматичні прилади та механізми.

Як діагностичні параметри можуть бути використані: компресія двигуна, проривання газів у картер, розрідження у впускному трубопроводі, витікання стиснутого повітря з циліндра, угар масла, деформація каркаса шини, тиск палива у плунжерній парі при пусковій частоті обертання колінчастого вала та ін.

Діагностування за параметрами герметичності робочих об'ємів здійснюють за допомогою таких приладів: компресометра, витратоміра проривання газів у картер, манометра, вакуумметра, пневматичних калібрів та інших пристроїв.

Діагностування за параметрами робочих процесів. Як такі параметри використовують: гальмівний шлях, сповільнення автомобіля, гальмівні сили та їхню різницю на колесах кожної осі, час спрацювання приводу гальмових механізмів, силу натиснення на гальмову педаль, швидкість наростання і спадання гальмівних сил, амплітудно-фазові параметри тиску відпрацьованих газів, пульсації тиску в паливопро-водах високого тиску, пульсації повітря і газів у впускному колекторі, силу тяги на ведучих колесах, контрольну витрату палива та ін.

Для визначення робочих параметрів створено багато контрольнодіагностичних засобів: стенди для визначення тягових якостей автомобіля, стенди для перевірки ходових якостей автомобіля, деселерометри, динамометр-люфтомір для перевірки рульового керування автомобіля, стенди площадкові для перевірки амортизаторів за коливанням невіднесених мас, прилад для вимірювання потужності двигуна.

Діагностування за зміною віброакустичних параметрів. При функціонуванні будь-якого механізму рух окремих деталей супроводжується їхніми співударяннями. В результаті по механізму поширюються пружні коливання, які створюють певні структурні шуми. У процесі спрацьовування деталей змінюються структурні параметри, що веде до зміни параметрів шуму і вібрації механізму в цілому.

Рисунок 5 – Схема акустичних випробувань легкового автомобіля:
 1 – акустичні антени; 2 – блок керування; 3 – інтенсіметр; 4 – інтерфейс; 5 – комп'ютер

В умовах підприємств автотранспорту на спеціальних установках визначають вібраційні динамічні характеристики двигуна, силової передачі, ведучого моста, рами; акустичні характеристики матеріалів; динамічні характеристики гумових віброізоляторів і шин, віброакустичні характеристики кузова.

На автопідприємствах акустичні випробування автомобіля проводять у безлунній камері на стенді з Рисунок ошумними біговими барабанами (Рисунок 5).

При віброакустичних випробуваннях автомобіля на бігових барабанах реєструють загальний рівень шуму в децибелах (для легкового автомобіля звичайно при $p=2000\dots6000$ хв-1). На нерухомому автомобілі визначають

частоти власних коливань різних агрегатів, оцінюють ефективність підвіски силового агрегату при працюючому двигуні. Під час руху автомобіля остаточно оцінюють ефективність заходів, спрямованих на зменшення шуму та вібрації, реєструють шум відповідно до методик, наведених у нормативних документах.

Діагностування за періодично повторюваними робочими процесами або циклами. Робочі процеси випуску, стиску, згоряння і впуску, зміна тиску у впускних паливних трубопроводах високого тиску, системи запалювання та інші часто повторюються. Оскільки закономірності зміни параметрів робочих процесів в усіх періодах ідентичні, для діагностування досить вивчити параметри одного циклу. Для цього за допомогою спеціальних перетворювачів роблять розгортку параметрів одного циклу в часі, затримку його і виведення на реєструючий або візуальний прилад.

Поширення цей метод набув для діагностування системи запалювання двигуна за характерними осцилограмами напруг у первинному і вторинному колах. Спеціальні пристрої дають змогу зафіксувати в осцилографі процеси, що відбуваються в первинному і вторинному колах системи запалювання за час між послідовними іскровими розрядами в циліндрах, на електроннопроменевої трубці для візуального дослідження. Ділянки осцилограм несуть інформацію про несправності системи запалювання. За осцилограмою первинної напруги безпосередньо вимірюють кут замкнутого стану контактів, який характеризує величину зазору. За напругою іскрового розряду осцилограми вторинної напруги визначають стан зазору свічки. Порівнюючи здобуті осцилограми з еталонними, виявляють характерні несправності системи запалювання.

Діагностування кута випередження запалювання, балансування автомобільних коліс роблять за допомогою стробоскопічних пристроїв. Принцип роботи цих пристроїв полягає в тому, що коли в точно визначені моменти часу відносно кута повороту обертові деталі освітлювати коротким імпульсом світла, то внаслідок фізіологічної інерції людського зору деталь здаватиметься нерухомою.

Діагностування за складом картерного масла роблять на підставі аналізу проб масла картера двигуна для визначення кількісного вмісту продуктів спрацьовування деталей, забруднень і домішок, що потрапили в масло. Концентрації заліза, алюмінію, кремнію, хрому, міді, свинцю, олова та інших елементів у маслі дають змогу дійти висновку про швидкість спрацьовування деталей. За зміною концентрації заліза в маслі можна робити висновок про швидкість спрацьовування гільз циліндрів, шийок колінчастого вала, поршневих кілець; за зміною концентрації алюмінію – про швидкість спрацьовування поршнів та інших деталей. Вміст ґрунтового пилу характеризує стан повітряних фільтрів і всього тракту подачі повітря в циліндри двигуна.

Для кількісного визначення елементів спрацьовування у маслі, яке працювало, є методи спектрального аналізу, колориметричні, індукційні, радіоактивні та інші.

Найбільше поширений спектральний метод. Він ґрунтується на визначенні вмісту продуктів у пробі масла за характерними для кожного елемента

спектрами, що утворюються при спалюванні цієї проби масла в зоні електричного розряду.

Діагностування двигуна за складом відпрацьованих газів. На підставі даних про кількісний склад відпрацьованих газів можна мати інформацію про процес роботи двигуна: визначити ступінь повноти згоряння, зумовлений фізичними і хімічними факторами; оцінити якість процесів утворення суміші та газообміну; визначити вплив різних факторів на процес згоряння з метою ефективного впливу на окремі його стадії.

Для аналізу відпрацьованих газів застосовують методи, що ґрунтуються на використанні хімічних і фізичних властивостей речовин, які входять до складу газових сумішей. До хімічних методів аналізу належать метод Орса і колориметричний метод, до фізичних – методи, що ґрунтуються на використанні фізичних властивостей досліджуваних газів: вбирання інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання досліджуваного середовища; теплопровідності газів; іонізації при згорянні вуглеводнів у полум'ї водневого пальника.

Діагностування двигуна за складом відпрацьованих газів має важливе значення, оскільки воно спрямоване передусім на зниження забруднень навколишнього середовища оксидами вуглецю, азоту й незгорілими вуглеводнями. Застосовувані тепер методи аналізу дають змогу мати дуже точну кількісну оцінку компонентів, які є у відпрацьованих газах.

4. ДІАГНОСТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ

Несправності кривошипно-шатунного механізму – найсерйозніші несправності двигуна. Їх усунення дуже трудомістке і витратне, оскільки, часто, припускає проведення капітального ремонту двигуна.

До несправностей кривошипно-шатунного механізму відносять:

- знос корінних і шатунових підшипників;
- знос поршнів і циліндрів;
- знос поршневих пальців;
- поломка і залягання поршневих кілець.

Основними причинами даних несправностей є:

- вироблення встановленого ресурсу двигуна;
- порушення правил експлуатації двигуна (використання неякісного масла, збільшення термінів технічного обслуговування, тривале використання рухомого складу під навантаженням й ін.)

Практично всі несправності кривошипно-шатунного механізму (КШМ) можуть бути діагностовані за зовнішніми ознаками, а також за допомогою простих приладів (стетоскопа, компресометра). Несправності КШМ супроводжуються сторонніми шумами і стукотами, димленням, падінням компресії, підвищеною витратою масла.

При діагностуванні зносу корінних і шатунових підшипників подальша експлуатація рухомого складу категорично заборонена. У решті випадків з максимумною обережністю необхідно просуватися в гараж або автосервіс.

Підвищення зазорів в підшипниках колінчастого валу між поршнями і циліндрами викликає специфічний шум. Сильний глухий стукіт низького тону, що добре прослуховується при різкій зміні частоти обертання колінчастого валу, свідчить про знос корінних підшипників і вкладишів.

Надмірний осьовий зазор колінчастого валу викликає стукіт різкішого тону з нерівномірними проміжками, особливо помітними при плавному збільшенні частоти обертання колінчастого валу двигуна. Знос шатунових підшипників супроводжується стукотами середнього тону, але різкішими і дзвінкішими, чим стукіт в корінних підшипниках. При виключенні запалення в циліндрі підшипника, що перевіряється, стукіт зникає. При стукоті в шатунових або корінних підшипниках колінчастого валу експлуатація двигуна недопустима, оскільки зазор в підшипниках продовжує збільшуватися, а антифрикційний шар на вкладишах швидко зношується. При подальшій експлуатації на шийках колінчастого валу утворюються задираки. Колінчастий вал з такими задирками вимагає шліфовки шийок під вкладиші ремонтного розміру. Дзвінкий стукіт поршнів, подібний до дзвоника, викликається "биттям" поршня в циліндрі із-за надмірного зазору між поршнями і циліндрами. Краще всього він прослуховується при частоті обертання колінчастого валу і під навантаженням. Стукіт поршнів менш небезпечний, і при хорошій компресії в циліндрах і відсутності інших ознак ненормальної роботи двигуна можна продовжити експлуатацію.

4.1 Діагностування кривошипно-шатунного механізму.

Ознаки несправності кривошипно-шатунного механізму:

- сторонні стуки та шуми; – зниження потужності двигуна;
- підвищена витрата оливи;
- перевитрата палива;
- поява диму у відпрацьованих газах;
- низький тиск в головній масляній магістралі;
- значний вміст продуктів зносу в картерному мастилі.

Стуки та шуми у двигуні виникають унаслідок: підвищеного спрацьовування основних деталей; збільшення зазорів між спряженими деталями, стукоту корінних і шатунних підшипників, поршневих пальців, поршнів; вібрації клапанів; коливання розподільного вала і кулачків від імпульсів крутильних коливань колінчастого вала; коливання газів у впускному і випускному трубопроводах; детонації в бензиновому двигуні; співударяння різних деталей і тертя в рухомих з'єднаннях.

Через спрацьовування поршня й циліндра, а також збільшення зазору між ними виникає дзвінкий металічний стук, який добре прослуховується під час роботи холодного двигуна. Різкий металічний стук на всіх режимах роботи двигуна свідчить про збільшення зазору між поршневим пальцем та втулкою головки шатуна. Посилення стуку в разі різкого збільшення частоти обертання колінчастого вала свідчить про спрацьовування вкладишів корінних або шатунних підшипників. Різкий стук у двигуні, що не припиняється й супроводжується зниженням тиску оливи, свідчить про виплавлення підшипників.

У циліндропоршневій групі перевіряють такі зазори: між поршнем і кільцем по висоті канавки; у стиках поршневих кілець; між циліндром (гільзою циліндра) і поршнем у верхньому поясі.

У кривошипно-шатунному механізмі перевіряють такі зазори: між шийками колінчастого вала і корінними підшипниками; між шийками колінчастого вала і шатунними підшипниками; між поршневим пальцем і втулкою верхньої головки шатуна; осьовий у корінних підшипниках колінчастого вала.

Найпоширеніші методи діагностування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів – за шумами й вібраціями, за параметрами картерного масла та герметичністю надпоршневого простору циліндрів двигуна (за компресією, прориванням газу в картер двигуна, за угаром масла, розрідженням на впуску, витіканням стиснутого повітря, за опором проти прокручування колінчастого вала, ступенем димності).

5. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ МАЩЕННЯ.

Технічний стан елементів системи мащення в значній мірі впливає на довговічність двигуна. Основним показником працездатності системи є тиск оливи в магістралі. У справному двигуні після пуску і прогрівання тиск оливи в магістралі повинен бути не нижче 50 кПа при мінімальній частоті обертання колінчастого валу і 340-450 кПа - при номінальній частоті. Навіть короточасна робота з недостатнім тиском оливи в магістралі може викликати серйозні поломки деталей

Контроль за тиском оливи здійснюється по манометру або сигнальній лампочці, яка спалахує у момент пуску двигуна і повинна гаснути при, якщо тиск оливи достатній для нормальної роботи. Слід мати на увазі, що мигання або загоряння контрольної лампочки тиску оливи на режимі холостого ходу прогрітого двигуна не є ознакою несправності системи мащення.

Несправності елементів системи мащення.

Несправностей системи мащення небагато, але наслідки від них можуть бути найсерйозніші. Розрізняють наступні несправності системи мащення:

- знос або пошкодження оливної помпи;
- пошкодження прокладки оливної помпи;
- засмічення очисника оливи;
- слабке закріплення очисника оливи;
- несправність датчика тиску оливи;
- заїдання редукційного клапана;
- низький рівень оливи.
- Основні причини вказаних несправностей:
 - порушення правил експлуатації (використання неякісної оливи порушення періодичності заміни оливи і очисника);
 - некваліфіковане виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту системи мащення;
 - граничний термін експлуатації елементів системи.
- Зовнішніми ознаками несправностей системи мащення є:
 - низький тиск оливи;
 - підвищена витрата оливи.

Про пониження тиску оливи сигналізує відповідна лампа на панелі приладів автомобіля. При пониженні тиску оливи подальша експлуатація автомобіля заборонена.

Таблиця 3 – Ознаки та несправності елементів системи мащення

Ознаки	Несправності
Низький тиск мастила	Знос або пошкодження масляного насоса
	Засмічення масляного фільтра
	Заїдання редукційного клапана
	Низький рівень масла
Підвищена витрата мастила	Негерметичність масляного фільтра
	Засмічення системи вентиляції картера
	Негерметичності кришок двигуна, піддона тощо
	Несправності циліндро-поршневої групи та газарозподільного механізму

Підвищена витрата оливи визначається за допомогою щупа по рівню оливи в двигуні. На ряду автомобілів здійснюється електронний контроль.

У разі раптового падіння тиску оливи необхідно заглушити двигун, зупинити автомобіль, перевірити рівень оливи в картері і надійність контактів в ланцюзі від датчика до покажчика тиску оливи. Після цього слід переконатися в справності датчика і масляного насоса, для чого вивернути датчик з блоку циліндрів і повернути колінчастий вал пусковою рукояткою. Якщо з отвору олива витікає сильним струменем, несправний датчик і його необхідно замінити при першій же нагоді. Двигун в цьому випадку можна експлуатувати. Якщо олива з отвору не витікає, тиск в системі мащення відсутній і двигун експлуатувати не можна. Правильність свідчень манометра і датчика визначається контрольним манометром.

Періодичні контрольні роботи полягають в перевірці рівня оливи в картері двигуна і своєчасній доливці оливи. Рівень повинен бути завжди поблизу верхньої мітки на щупі. При перевірці рівня необхідно звертати увагу і на якість оливи. Його оцінюють за кольором і прозорості при стіканні масла з щупа. Періодичність заміни оливи регламентується положеннями, викладеними в сервісній книжці. (В деяких випадках, наприклад при експлуатації автомобіля на ґрунтових дорогах, заміну оливи бажано проводити через 7-8 тис. кілометрів пробігу.

6. ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ

Ознаки несправності системи охолодження:

- перегрівання двигуна;
- переохолодження двигуна;
- недостатній рівень охолодної рідини;
- нещільності в з'єднаннях патрубків зі шлангами;
- натяг паса вентилятора;
- заїдання термостата й жалюзі.

Недостатнє охолодження двигуна й, як наслідок, закипання охолодної рідини в системі можуть зумовлюватися: недостатньою кількістю її в системі охолодження; пробуксовуванням паса вентилятора в разі слабкого його натягання або внаслідок замастилювання; забрудненням або відкладенням накипу в системі; неправильною роботою термостата; порушення герметичності в системі; несправності водяного насоса і привода жалюзі радіатора; засмічення радіатора; порушення регулювань системи живлення і запалювання.

Перегрів зменшує наповнення циліндрів свіжим повітрям (робочою сумішшю), збільшує угар картерного мастила і сприяє утворенню нагару, виникненню детонації, деформації і зносу деталей, відбувається виплавляння підшипників і заклинювання поршнів у циліндрах двигуна.

Переохолодження двигуна може спричинюватися несправною роботою термостата, заїданням жалюзі у відкритому положенні, відсутністю утеплювального чохла в зимовий період. Переохолодження двигуна збільшує витрату палива, призводить до обсмолення системи вентиляції, зменшує в'язкість мастила через конденсацію і стікання палива в картер, підвищує знос деталей. Нормальний тепловий стан двигуна може бути при температурі охолодної рідини у відкритих системах охолодження – 85...95°C, закритих – 100...105°C.

Недостатній рівень охолодної рідини у верхньому бачку радіатора спостерігається в разі витікання її із системи охолодження або википання.

Витікання охолодної води із системи може відбуватися крізь сальники, нещільності в з'єднанні патрубків, зливальні краники та пошкоджені ділянки радіатора. Течу внаслідок спрацювання сальників виявляють за підтіканням охолодної рідини крізь контрольний отвір у нижній частині корпусу насоса.

Нещільності в з'єднаннях патрубків зі шлангами усуваються затягуванням хомутиків, а краники, що пропускають рідину, притираються.

У системі охолодження перевіряють також прямі діагностичні параметри: усталену температуру охолоджуваних поверхонь двигуна, продуктивність водяного насоса, охолоджувальну здатність теплообмінника, герметичність системи охолодження, спрацювання повітряного клапана, тиск спрацювання парового клапана кришки теплообмінника.

Основні контрольні-діагностичні роботи в системі охолодження двигуна. Ці роботи охоплюють: визначення теплового стану системи та її герметичності,

перевірку натягу паса приводу водяного насоса і вентилятора, справність термостата та інших деталей.

Рисунок 6 – Термометри:

а) цифровий AR 300, діапазон вимірювання – -18°C – $+315^{\circ}\text{C}$; б) пірометр Raytek MT6, температурний діапазон -30°C – $+500^{\circ}\text{C}$; в) комплект для тестування системи охолодження TROMMELBERG: 12 адаптерів, тестовий насос з манометром, термометр

Тепловий стан системи охолодження визначають за температурою охолодної рідини в головці блока, що вимірюється термометром з електродавачем (Рисунок 5.1). На деяких автомобілях для контролю встановлено сигнальні електролампочки з давачами у верхніх бачках радіатора; вони загоряються при температурі $100\dots105^{\circ}\text{C}$ і 115°C .

Герметичність системи охолодження визначають візуально, за наявністю підтікання охолодної рідини або за допомогою тестера (Рисунок 7). Найімовірнішими місцями підтікання є сальники водяного насоса, з'єднання шлангів з патрубками і трубок радіатора з бачками, а також спускні краники.

Рисунок 7 – Тестер для перевірки герметичності системи охолодження SMC-112/1

Натяг паса вентилятора вважається правильним, якщо він прогинається на 10...22 мм при натисканні рукою із силою 29,4...39,2 Н. Пас може пробуксовувати також у разі потрапляння на нього й шквіви мастила.

Рисунок 8 – Пристосування для перевірки натягу ременів приводних валів FORCE 9G0804

Натягнення паса перевіряють пристосуванням (Рисунок 8). Перед вимірюванням установлюють сектори 1 і 10, повзун 2 покажчика навантаження у вихідне положення. Потім шток опорною поверхнею встановлюють на середину вітки паса, що перевіряється, і обертають корпус до одержання заданого зусилля на шкалі.

Перевірку герметичності водяної сорочки охолодження проводять при температурі охолодної рідини в двигуні 75...85°C. Для цього знімають форсунку (свічку) з двигуна, поршень циліндра, що перевіряється, встановлюють у ВМТ на такт стискання, вмикають передачу і подають стиснене до 0,45...0,50 МПа повітря в камеру згорання. При наявності тріщин у блоці (головці), пошкодженні прокладки головки блоку циліндрів і ущільнень гільз з води в заливній горловині радіатора будуть виходити бульбашки повітря, або в піддоні картера з'явиться вода. Герметичність з'єднань перевіряють тиском повітря 0,15 МПа, яке подають через ущільнювальне пристосування в заливну горловину радіатора.

Рисунок 9 – Схема установки для перевірки термостатів: 1 – кронштейн; 2 – термометр; 3 – індикатор; 4 – термостат; 5 – ванна з водою; 6 – електронагрівник

Для перевірки дії пароповітряного клапана (ППК) використовують пристосування, що встановлюють на заливну горловину радіатора, а на корпус пристосування – контрольований ППК. Потім через штуцер пристосування повільно подають стиснене повітря до моменту відкриття парового клапана. Паровий клапан повинен відкритися при перепаді тиску 0,028...0,038 МПа, а повітряний – при падінні тиску повітря на 0,001...0,120 МПа в порівнянні з атмосферним.

Унаслідок заїдання термостата в закритому положенні припиняється циркуляція рідини крізь радіатор. У цьому разі двигун перегрівається, а радіатор залишається холодним. Через заїдання термостата у відкритому положенні двигун переохолоджується. Термостат перевіряють, занурюючи його у воду (Рисунок 5.4). Нагріваючи воду, стежать за клапаном термостата та

термометром. Клапан має почати відкриватися за температури 78...82 °С і повністю відкритися за температури 91...95°С.

Жалюзі заїдає через недостатнє мащення або несправність привода. Трос разом з оболонкою знімають, миють в гасі й, змастивши, кріплять на місце.

7. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ

Технічний стан елементів системи живлення і якість вживаного палива істотно впливають на такі показники роботи двигуна, як потужність, надійність і можливість швидкого запуску. Крім того, несправності в системі живлення викликають погіршення паливної економічності автомобіля і значно збільшують витрати на його експлуатацію.

До несправностей системи живлення відносяться, а також несправності інших конструктивних елементів системи, зокрема:

- зниження продуктивності паливного насоса (насос не створює робочого тиску);
- засмічення паливного фільтру;
- засмічення (деформація) зливного паливопроводу;
- негерметичність системи.

Несправності паливної системи можуть бути діагностовані по зовнішніх ознаках. Такими ознаками є перебої в роботі двигуна (утруднений пуск, нестійкий холостий хід, зниження потужності) і підвищена витрата палива. Наявність запаху бензину в салоні автомобіля і за його межами, а також відповідні патьоки палива свідчать про негерметичність системи.

Визначення несправностей системи уприскування доцільно проводити після діагностування інших елементів паливної системи.

Таблиця 4 – Зовнішні ознаки і відповідні ним несправності паливної системи

Ознаки	Несправності
Затруднений запуск двигуна	Зниження продуктивності паливного насоса
Двигун не розвиває повної потужності	
Перебої в роботі двигуна на всіх режимах (пуск, холостий хід, рух)	Засмічення паливного фільтру
Підвищена витрата пального	Засмічення паливопроводу. Засмічення карбюратора (форсунок, якщо встановлена система впорскування пального)
Двигун не розвиває номінальної потужності	
Утруднений пуск двигуна	
Нестійкий холостий хід двигуна	Негерметичність системи
Підвищена витрата пального	
Запах бензину	
Двигун не розвиває номінальної потужності	
Утруднений пуск двигуна	
Нестійкий холостий хід двигуна	

В процесі експлуатації автомобілів відхилення в роботі системи живлення можуть бути виявлені водієм при запуску двигуна і його нестійкій роботі на різних режимах, по запаху бензину або наявності течі, підвищеній витраті палива. Перевірка економічності автомобіля в дорожніх умовах проводиться при русі повністю прогрітого і навантаженого автомобіля на прямій дорозі з постійною швидкістю 80 км/г на ділянці 3-5 км. сухого, рівного, горизонтального асфальтованого шосе. Бензин подається в карбюратор із спеціально встановлюваного на автомобіль мірного бачка. Кількість палива, витраченого на мірній ділянці, визначається зважуванням мірного бачка до і після випробувань. Для отримання точнішого результату, випробування зазвичай проводяться у взаємно протилежних напрямках. Якщо контрольна витрата палива не перевищує відповідні значення, це свідчить про справність двигуна. В зимовий час витрата палива може бути підвищена до 10%. В умовах повсякденної експлуатації за наявності підйомів, спусків, поворотів, перешкод, що примушують знижувати швидкість, гальмувати, знов розгонитися і тому подібне), експлуатаційна витрата палива завжди перевищує контрольний. Контрольна витрата використовується лише для перевірки технічного стану автомобіля (звідси і його назва). Діагностування системи живлення утруднене з тієї причини, що в більшості випадків один з діагностичних параметрів може відображати вплив декількох несправностей. Наприклад, зміна витрати палива може відбуватися при порушеннях в КШМ, газорозподільному механізмі, системі запалення, порушеннях в трансмісії і ходовій частині. Щоб у такому разі зробити правильний висновок про стан тієї або іншої системи, необхідно знати стан кожній з них.

Загальний технічний стан системи живлення двигуна перевіряють з використанням різноманітних витратомірів, принцип дії яких полягає у вимірюванні об'єму споживаного палива, його маси, швидкості потоку палива тощо. Вони часто входять у комплект тягових стендів або виконуються окремим блоком. У витратомірах можуть застосовувати такі основні типи давачів: а) колбовий (об'ємний); б) ротаметричний; в) поршневий; г) струминний (мехатронний); д) тахометричний (турбінний); е) тахометричний (кульковий); є) вихровий; ж) тепловий (калориметричний); з) тепловий (термоанемометричний); и) ультразвуковий (Рисунок 7.4.). Давач ротаметричного витратоміра (Рисунок 7.4.б), наприклад, виконаний у вигляді конічної трубки, в середині якої розміщено поплавок 1 (тіло обтікання), який підтримується у стані рівноваги. Рівновага поплавок підтримується автоматично потоком рідини, яка рухається вниз за рахунок зміни площі прохідного перерізу трубки. Перетворення переміщення поплавка ротаметра у електричний сигнал може здійснювати індуктивний перетворювач 2 з поздовжнім переміщенням якоря або ємнісний перетворювач.

Рисунок 9 – Схеми давачів витратомірів палива:

- а) 1 - розширювальний бачок; 2 - триходовий кран; 3 - мірна колба; 4 - контрольні риски об'єму палива; б) 1 - поплавок; 2 - індуктивний перетворювач; в) 1 - корпус; 2 - поршень; 3 - з'єднувальна трубка; 4 - корпус золотника; 5 - золотник; г) 1 - паливопровід; 2 - нерухомий електрод; 3 - рухомий електрод; д) 1 - турбінка; 2 - індуктивний перетворювач; е) 1 - індуктивний перетворювач; 2 - кулька; е) 1 - корпус; 2 - циліндр; 3 - отвори у циліндрі; 4 - давач зусилля або переміщення; 5 - перегородка; 6 - завихрення, які утворює циліндр; ж) 1 - термоперетворювачі; 2 - нагрівач; з) 1 - плівковий термоанемометр; и) 1 - п'єзоперетворювачі; 2 - звуководи

Ознаками несправного стану системи живлення дизеля є: незадо-вільний пуск, димність, нестійкість роботи і падіння потужності двигуна.

Двигун не запускається:

- засмічення паливопровода, паливозбірника чи фільтруючих елементів паливних фільтрів, наявність повітря в паливній системі. Необхідно: промити забірник, промити і продути паливопрівод, замінити змінні фільтруючі елементи;
- наявність повітря в паливній системі. Необхідно: усунути негерметичність, прокачати систему;
- заїдання рейки паливного насоса високого тиску (ТНВД). Необхідно: усунути заїдання рейки;
- раннє чи пізнє впорскування палива. Необхідно: перевірити установку ТНВД і відрегулювати початок подачі палива;

–паливо погано розпилюється. Необхідно: перевірити форсунки і герметичність трубопроводів високого тиску. 69

Двигун не розвиває повної потужності, димить:

–важіль керування регулятором не доходить до болта обмеження максимальної частоти обертання колінчатого вала. Необхідно: перевірити і відрегулювати привод;

–наявність повітря в паливній системі. Необхідно: усунути негерметичність, прокачати систему;

–раннє чи пізнє впорскування палива. Необхідно: перевірити установку ТНВД і відрегулювати початок подачі палива;

–порушення регулювання чи засмічення форсунки. Необхідно: перевірити і відрегулювати форсунки;

–попадання води в паливну систему (дим білого кольору). Необхідно: злити відстій з паливних фільтрів і паливного бака;

–надлишок палива, подаваного в циліндри (дим чорного чи сірого кольору). Необхідно: відрегулювати подачі палива секціями ТНВД;

–зависання плунжера ТНВД. Необхідно: замінити плунжерну пару.

Двигун працює нерівномірно:

–ослабнуло кріплення чи лопнула трубка високого тиску. Необхідно: підтягти гайку чи замінити трубку;

–незадовільна робота окремих форсунок. Необхідно: перевірити форсунки;

–порушення рівномірності подачі палива секціями ТНВД. Необхідно: відрегулювати ТНВД на рівномірність подачі.

Двигун стукає:

–раннє впорскування палива в циліндри. Необхідно: відрегулювати початок подачі палива;

–підтікання палива в розпилювачі форсунки. Необхідно: перевірити форсунки.

Зазначені несправності викликані в основному зношуванням рухомих спряжень й особливо прецизійних пар, а також порушенням регулювань. Зовнішніми ознаками цих несправностей є, в основному, падіння потужності двигуна і підвищена витрата палива.

У системі живлення (Рисунок 10) дизельних двигунів перевіряють такі прямі діагностичні параметри: герметичність впускного тракту; зазор між втулкою і поршнем паливного насоса; зазор між втулкою і поршнем паливопідкачувального насоса; подачу паливного насоса; зазор на розвантажувальному поясі нагнітального клапана; жорсткість пружини форсунки; кут випередження впорскування палива, обчислений за кутом повороту колінчастого вала; циклову подачу форсунки; нерівномірність подачі палива у секції паливного насоса.

Герметичність повітроочисника і впускного тракту перевіряють при номінальній частоті обертання колінчастого вала рідинним реостатом типу КИ-4870, наконечник якого щільно притискають до місць стиків (з'єднань), що

перевіряються, при цьому пробка індикатора повинна бути вивернута. Опускання рідини в скляній трубці свідчить про підсмоктування повітря в даному місці. Засміченість повітроочисника перевіряють при номінальній частоті обертання колінчастого вала сигналізатором типу ОР-9928, притиснувши його пружний наконечник до технологічного отвору впускного колектора. Потім пальцем натискають на стрижень зворотного клапана. Якщо оглядове вікно сигналізатора перекривається червоним сигнальним поршнем – повітроочисник засмічений. Стан турбокомпресора перевіряють на максимальному швидкісному режимі роботи двигуна. Для цього вмикають подачу палива і за допомогою автостетоскопа типу ТУ 17 МД. 082.017 або на слух визначають час вибігу ротора. Він має бути не менше 10 с при перевірці автостетоскопом і не менше 5 с при перевірці на слух. Тиск повітря (наддування) заміряють приладом типу КИ-13932 або КИ-6221.

Рисунок 10 – Система безпосереднього впорскування дизельного двигуна Common-Rail.

– дренажний паливопровід лівого ряду форсунок

При номінальній частоті обертання колінчастого вала номінальний тиск повітря (наддування) – 0,05...0,06 МПа, допустимий – не менше 0,035 МПа.

Стан системи подачі палива низького тиску перевіряють приладом типу КИ-13943, КИ-4801 при номінальній частоті обертання колінчастого вала і при максимальній подачі палива.

Для цього один із шлангів 4 (Рисунок 12) приєднують перед фільтром 1 тонкого очищення палива, а другий – після фільтра, відкривають вентиль фільтра та триходовий кран 7 приладу і прокачують паливо ручним насосом підкачувальної помпи.

Рисунок 12 – Діагностування фільтра тонкого очищення палива, перепускного клапана і підкачувального насоса за допомогою пристрою КИ4801:

1 – фільтр тонкого очищення; 2– манометр; 3 – подовжувальні штуцери; 4 – шланги; 5 – вентиль; 6 – корпус; 7 – триходовий кран

Потім переключають кран 7 у положення для вимірювання тиску палива до фільтра і після фільтра. Якщо нормальний тиск палива перед фільтром дорівнює 0,22; 0,14; 0,11; 0,08 МПа, то допустиме за фільтром відповідно повинно бути 0,18; 0,06; 0,05; 0,04 МПа.

Стан перепускного клапана перевіряють контрольним клапаном. При справному клапані і тиску палива за фільтром нижче 0,04 МПа – фільтруючий елемент підлягає заміні.

Перевірку герметичності плунжерних пар і нагнітальних клапанів здійснюють приладом типу КИ-4802, який встановлюють на секцію пари, що перевіряється, замість паливопроводу форсунки. Після цього вмикають подачу палива, прокручують колінчастий вал дизеля (250...300 хв-1) пусковим пристроєм і в момент початку коливання стрілки манометра виключають подачу палива, потім вмикають її і плавно збільшують тиск до 30 МПа. Тиск, що розвивається плунжерними парами для дизелів повинен бути не нижче 30 МПа. Якщо він виявиться меншим, плунжерну пару заміняють. Після припинення прокручування колінчастого вала в момент, коли стрілка манометра покаже 15 МПа, вмикають секундомір і вимикають його при досягненні 10 МПа.

Час зниження тиску з 15 до 10 МПа не повинен перевищувати 10 с.

Інакше нагнітальний клапан підлягає заміні. Стан форсунок перевіряють пристосуванням типу КИ-9917 (КИ-163014). Для цього трубку пристосування

з'єднують зі штуцером форсунки, що перевіряється. Потім, роблячи відповідно 35...45 і 70...80 рухів важеля за хвилину, визначають тиск упорскування і якість розпилювання палива. Номінальний тиск упорскування 17,5...18 МПа. Упорскування прослухується стетоскопом ТУ 11БеО-003 (ТУ 17-М0.082.017); воно повинне супроводжуватися чітким звуком.

Форсунки діагностують на герметичність, тиск впорскування і якість розпилювання палива. Ці роботи виконують на спеціальних приладах (Рисунок 13), які імітують роботу форсунки на двигуні.

Герметичність форсунки перевіряють при тиску 30 МПа. Показником герметичності є тривалість спадання тиску (на 3 МПа має бути не менш як 30...45 с). Щоб визначити цю тривалість, тиск впорскування форсунки, яку перевіряють, регульовальним гвинтом доводять до 30 МПа за манометром, увімкнувши секундомір; коли тиск спаде до 25 МПа, секундомір вимикають.

Рисунок 13 – Прилади фірми Bosch для діагностування дизельних форсунок: а – типу P, R, S і T до 400 бар; б – ванна для збирання розпилу, який виникає під час діагностування дизельного впорскування від внутрішнього розряджання

Тиск впорскування форсунок визначають на спеціальних приладах за показаннями манометра. На працюючому двигуні тиск впорскування перевіряють за допомогою максиметра. Форсунку, яку перевіряють, приєднують до штуцера максиметра, а його через паливопровід високого тиску – до секції насоса. За принципом дії максиметр аналогічний фор-сунці, тому, домігшись одночасності впорскування палива форсункою і максиметром, за положенням мікрометричного пристрою визначають, при якому тиску відбувається впорскування. Після тривалої роботи форсунки на двигуні допускається зниження тиску впорскування до 13,5 МПа. Тиск початку впорскування форсунки регулюють, змінюючи затягання пружини за допомогою регульовальної гайки.

Рисунок 14 – Стенд (Bosch EPS 815) з вимірювальною системою КМА для діагностування паливних насосів високого тиску

Якість розпилювання палива форсункою перевіряють на спеціальних стендах і вважають задовільною, якщо паливо впорскується в туманоподібному стані, рівномірно розподіляється по поперечному перерізу конуса струменя і по кожному отвору розпилювача. Початок і кінець впорскування мають бути чіткими і супроводитися характерним (глухим) тріском.

Насос високого тиску діагностують на спеціальних стендах (рисунок 14).

Стенд EPS 815 універсальний для насосів до 12 циліндрів. Має високу точність вимірювання завдяки абсолютно стабільному за частотою обертання приводу. Це екологічно орієнтована система, цілком безпечна завдяки мінімальним випаровуванням паливної рідини. Стенд має комп'ютерну вимірювальну систему КМА з великим обсягом пам'яті для досліджуваних величин і результатів вимірювання, кольоровим екраном для графічного зображення виміряних величин. Перевищення допусків зображується в кольорі. Тривалість вимірювання завдяки безперервній реєстрації подачі палива.

Діагностування паливного насоса високого тиску полягає у визначенні початку, кількості і рівномірності подавання палива окремими секціями.

Величину і нерівномірність подачі палива перевіряють паливоміром типу КИ-8940 чи КИ-4818 при робочій температурі дизеля і максимальній частоті обертання колінчастого вала в режимі холостого ходу, температура палива 25...30°C. Насос перевіряють разом із комплектом справних і відрегульованих

форсунок на тиск впорскування ($15 \pm 0,5$) МПа і комплектом паливопроводів високого тиску (400 ± 3) мм завдовжки.

Для цього з'єднують нижні штуцери 22 (Рисунок 15) перехідників із секціями 21, а верхні – з паливопроводами 23, відкручують гвинти перемикачів 9 першого і четвертого циліндрів (виключають їх). Потім плавно вкручують гвинт перемикача другого циліндра, доки рейка паливного насоса не опиниться у положенні максиРисунок ьної подачі палива.

Рисунок 15 – Схема підключення паливоміра КИ-4818 до дизеля:

- 1 – штатив; 2 – корпус вимірника; 3 – секундомір; 4 – важіль; 5 – покажчик електродистанційного тахометра; 6 – склянки з піногасником; 7 – контрольні форсунки; 8, 23 – паливопроводи; 9 – перемикачі подачі палива; 10 – валик зі зливальними лотками для вмикання і вимикання секундоміра;
 11 – кабель; 12 – стаканчики; 13 – рівнемір; 14 – зливна труба; 15 – гвинт;
 16 – зливний бачок; 17 – датчик тахометра (тахогенератор); 18 – привод датчика тахометра; 19 – вал відбору потужності; 20 – паливний насос; 21 – секції паливного насоса; 22 – штуцери перехідників

Після чого валик 10 зі зливними лотками переводять у положення зливання палива в склянки 6 і рівно через одну хвилину повертають валик у вихідне положення. Допускається нерівномірність подачі палива секціями насоса не більш 11%, при цьому подача палива однією секцією не повинна перевищувати допустимих значень.

Рівномірність подавання і кількість палива, що подається кожною секцією насоса, регулюють, змінюючи положення поворотної втулки щодо зубчастого сектора. Паливні насоси мають автоматичну муфту випередження впорскування палива, яка змінює момент початку подавання його в циліндр залежно від частоти обертання колінчастого вала. Установний кут випередження впорскування палива залежить від особливостей кожної окремої муфти.

Перевіряють момент подачі палива паливним насосом за допомогою комплекту типу КИ-13902 і моментоскопа КИ-4941. Для цього видаляють пружину нагнітального клапана з першої секції насоса і встановлюють технологічну пружину, закручують штуцер секції на місце і закріплюють на ньому моментоскоп (Рисунок 7.6), а на нерухомій деталі – голку показчик 5 магнітом з біля циліндричної поверхні шків (маховика).

Рисунок 16 – Установка моментоскопа КИ-4991 на паливний насос:
1 – скляна трубка; 2 – сполучна (еластична) трубка; 3 – відрізок трубки високого тиску; 4 – накидна гайка; 5 – штуцер секції паливного насоса

Потім ручним насосом підкачувальної помпи прокачують систему паливоподачі до досягнення безперервного напору палива (без бульбашок повітря). Повільно прокручують колінчастий вал до заповнення скляної трубки паливом, після чого зайве паливо видаляють до середини трубки, а потім знову прокручують колінчастий вал до моменту початку піднімання палива в скляній трубці і наносять мітку на шків (маховик) проти голкипоказчика. Після нанесення мітки поршень першого циліндра встановлюють у ВМТ або в положення, що відповідає установочному куту випередження подачі палива, і наносять другу мітку на поверхню шків (маховика) проти голки-показчика. Кут між рисками порівнюють з номінальними і допустимими значеннями. При

невідповідності моменту початку подачі палива роблять регулювання установки насоса на дизелі або регулюють насос на стенді на момент упорскування палива.

У сучасних двигунах ЯМЗ (КрАЗ, МАЗ) змінено привід паливного насоса високого тиску. Цей привід значно спрощує регулювання кута випередження впорскування палива, забезпечує стабільність його встановлення і знижує трудомісткість ТО. Кут випередження впорскування палива для цих двигунів перевіряють і регулюють не за моментоскопом, а за мітками. Порядок цієї роботи такий. Вручну обертають колінчастий вал двигуна до суміщення міток, які відповідають установному куту випередження впорскування палива. Мітки на всіх двигунах нанесені на маховику (на двигунах ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 ще й на кришці розподільних шестерень, а на двигунах ЯМЗ-240 усіх модифікацій – на гасителі крутильних коливань). Кут випередження впорскування палива у двигунах ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 і ЯМЗ-240 має бути 21° , у ЯМЗ-238П і ЯМЗ-238Л – 22° , ЯМЗ-238Н і ЯМЗ-238Ф – 23° , ЯМЗ-240Н і ЯМЗ-240П – 20° , ЯМЗ-238К – 14° .

Паливopідкачувальний насос діагностують, щоб визначити його подачу при заданому протитиску і тиск при повністю перекритому нагнітальному каналі. Подача паливopідкачувальних насосів, установлених на двигунах ЯМЗ, при 1050 хв-1 кулачкового вала і протитиску в магістралі 0,5..0,17 МПа має бути 2,2 л/хв, а максиРисунок ьний тиск – 0,4 МПа.

Рисунок 17 – Аналізатори паливної апаратури

МініРисунок ьну частоту обертання колінчастого вала двигуна регулюють у процесі експлуатації автомобілів. Цю операцію здійснюють після встановлення кута випередження впорскування палива. Частоту обертання колінчастого вала на холостому ходу, зазначену в характеристиці двигуна, контролюють за хронометром на прогрітому двигуні при температурі системи охолодження, не вищій ніж 70°C , або за допомогою аналізатора паливної апаратури (Рисунок 7.7).

Цей прилад дає також змогу визначити такі параметри: частоту обертання кулачкового вала паливного насоса; початок і кінець дії регулятора частоти обертання; установний кут випередження впорскування палива; тиск початку впорскування палива; максиРисунок ьний тиск впорскування палива. Крім того, за допомогою приладу можна оцінити якість роботи регулятора частоти обертання й автоматичної муфти випередження впорскування палива.

Підключивши до аналізатора осцилограф, за характером осцилограм тиску додатково можна визначити: технічний стан нагнітального клапана і плунжерної пари; поломку пружини штовхача плунжера; технічний стан розпилювача форсунки.

Рисунок 18. Дизельні випробувальні стенди

Також паливні насоси високого тиску перевіряють на стендах NC-108 і NG-104 "Моторпал" (Чехія) або "Стар-12" (Угорщина) та ін. (Рисунок 7.8).

8. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

Викиди шкідливих речовин з ВГ автомобіля визначаються в процесі випробувань його зразка, який розміщується на роликовий гальмовий стенд, і до нього приєднується стандартизована вимірювальна система (Рисунок 8.10). Далі на гальмовому стенді відтворюється випробний їздовий цикл, у процесі якого беруться проби ВГ двигуна, які пропускаються через вимірювальну систему для визначення їхнього складу.

Рисунок 19 – Проведення вимірювань викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобіля

Для визначення вмісту CO широко поширені прилади, що визначають кількість теплоти від згоряння CO на каталітично активній платиновій спіралі. До об'єму газу, який відбирається для аналізу, у певному співвідношенні подають чисте атмосферне повітря. Відпрацьовані гази спалюють, нагріваючи платинову нитку. Підвищення їхньої температури в цей час за певних умов пропорційно вмісту CO у відпрацьованих газах. До таких приладів відносять індикатор моделі I-CO, прилад «Елкон S-100» і деякі інші газоаналізатори, вбудовані в мотор-тестери. Точність виміру цих приладів недостатня для кваліфікованих досліджень токсичності відпрацьованих газів. Їх можна використовувати лише при регулюванні системи живлення.

Іншу групу приладів називають альфаметрами. До них відносять газоаналізатори, принцип роботи яких пов'язаний зі зміною теплопровідності відпрацьованих газів (CO₂ і H₂). У приладах цього типу частина газу пропускають через нагрітий платиновий дріт. Одночасно із цим через інший нагрітий платиновий дріт пропускають повітря. Зіставлення температур охолодження обох дрітів дозволяє оцінити вміст CO у відпрацьованих газах. Точність розглянутих приладів теж невисока, хоча й достатня для регулювання системи живлення двигуна.

Прилади працюють у такий спосіб. На сумішах у відпрацьованих газах двигуна міститься багато H_2 , який має великий коефіцієнт теплопровідності. У платиновій нитки водень інтенсивно віднімає тепло, викликаючи підвищення її опірності й збільшення сили струму у вимірювальній системі. Альфаметри можуть застосовуватися для непрямой оцінки вмісту CO у відпрацьованих газах. Це найпростіший клас вимірювальної техніки. Основні з них – альфаметри АСТ-70 і АСТ-76 (РП), деякі прилади, вбудовані в мотортестери.

Нині широко поширені більш точні газоаналізатори, що працюють за принципом інфрачервоного випромінювання. Дія таких газоаналізаторів заснована на принципі вибірного поглинання інфрачервоних променів у певних областях довжин хвиль (інфрачервоне випромінювання являє собою частину електромагнітного спектра в діапазоні довжин хвиль 2...8 мкм). У закордонній літературі такий принцип позначають буквами ND/R. CO поглинає інфрачервоні промені з довжиною хвилі 4,7 мкм, а CO_2 – 4,3 мкм. На цьому принципі працюють стаціонарні газоаналізатори моделі ОА-2109 для аналізу CO і моделі ОА-2209 для аналізу CO_2 . Переносний прилад ДАІ-1 дозволяє контролювати вміст CO у відпрацьованих газах у дорожніх умовах.

В ПАТ широко застосовується газоаналізатор «Елкон S-105» (Рисунок 19) для виміру вмісту CO у відпрацьованих газах двигунів.

Принцип його роботи заснований на дисперсійній інфрачервоній адсорбції. Це прилад безперервної дії. Діапазон виміру становить 0...8 %, похибка – менша 5 %. Прилад налаштовано на діапазон адсорбції CO довжиною хвилі 4,66 мкм.

Рисунок 20. Газоаналізатор «Елкон S-105»:

1 – стрілочний прилад; 2 – повітряний фільтр; 3 – ручка потенціометра занулювання приладу; 4 – перемикач напруги живлення 6/12 В;

5 – запобіжник; 6 – трубка підведення газів від випускної труби глушителя; 7 – зонд; 8 – газовий фільтр; 9 – акумуляторна батарея

Принцип роботи газоаналізатора «Абгаз-Інфраліт» (Рисунок 20) наступний. Два джерела 6 інфрачервоного випромінювання через параболічні лінзи та обтюратор 7 формують пучок променів, які спрямовують в робочу камеру 5 і камеру порівняння 8, яка заповнена повітрям, що не поглинає інфрачервоне

випромінювання. У робочій камері газ проходить під дією мембранного насоса 4, поглинаючи інфрачервоне випромінювання з довжинами хвиль 4,7 мкм.

У приймач випромінювання 9 надходять два потоки різної інтенсивності. Чутлива мембрана приймача, що розділяє його камери, зазнає різницю тисків двох потоків випромінювань, прогинається у бік меншого тиску. Переміщення мембрани сприймається датчиком з підсилювачем і далі передається в стрілочний (індикаторний) або записуючий прилади.

Токсичність відпрацьованих газів перевіряють у двох режимах:

холостого ходу двигуна та при різкому відкритті дросельних заслінок карбюратора.

У наукових дослідженнях для підвищення точності визначення концентрації СО застосовують метод-вимір – флуоресцентним недисперсним інфрачервоним випромінюванням. Більш високу точність вмісту СО дозволяє визначити метод спільного виміру СО і CO₂ у відпрацьованих газах. На цьому методі заснована робота приладу ДАІ-2 і газоаналізатора «Інфраліт211», які призначені для безперервного кількісного аналізу СО і CO₂ у відпрацьованих газах автомобілів в умовах ПАТ.

Рисунок 21 – Газоаналізатор « Абгаз-Інфраліт»:

1 – газо-добірний зонд, 2 – віддільник конденсату, 3 – фільтр; 4 – мембранний насос; 5 – робоча камера; 6 – джерело інфрачервоного випромінювання; 7 – обтюратор з електродвигуном; 8 – камера згоряння; 9 – приймач випромінювання; 10 – підсилювач; 11, 12 – відповідно стрілочний і реєструючий прилади

У відпрацьованих газах міститься також багато різних вуглеводнів СН, контроль вмісту яких здійснюють за допомогою недисперсних інфрачервоних

випромінювань. Кількість СН перераховують на легкий вуглеводень – n-гексан. Це надійний та простий спосіб з достатньою точністю для практичних цілей.

До приладів, в яких змонтовані пристрої для визначення СО і СН можна віднести японські газоаналізатори «Рикэн» Р1-503А, UREX-201 і ін. Газоаналізатор «Рикэн» Р1-503А має дві шкали. Шкала СО нижнього діапазону відповідає 0...2 % вмісту СО у відпрацьованих газах, а високого – 0...10 %. Вуглеводні оцінюють за трьома шкалами: низький діапазон 0...500 млн–1, середній 0...2000 і високий 0...5000 млн–1. Газоаналізатор UREX-201 з джерелами інфрачервоного випромінювання має стрілочну індикацію з великогабаритною шкалою. Діапазон виміру СН – 0...800 ppm (низький діапазон) і 0...2000 ppm (високий діапазон); СО – 0...5 % (низький діапазон) і 0...10 % (високий діапазон).

У наукових цілях або при кваліфікаційних випробуваннях застосовуються точний і інформативний полум'яно-іонізаційний метод F/D оцінки токсичності відпрацьованих газів. F/D застосовують в основному для визначення сумарної кількості СН у відпрацьованих газах. Ця апаратура не чутлива до вмісту в них СО₂ і парів Н₂О, що й забезпечує більш високу точність вимірювання.

Слід пам'ятати, що визначення загального вмісту СН у відпрацьованих газах – одне зі складних завдань через наявність СН із високою молекулярною вагою, тобто з високою точкою кипіння. Тому проба газу, що аналізується, повинна перебувати у вимірювальній системі при підвищеній температурі, щоб запобігти конденсації СН на внутрішніх стінках трубопроводів. Однак інтенсивність підігріву не повинна змінювати виду й складу СН.

Щоб зпівставити вміст СН у відпрацьованих газах, обмірюваними різними методами ND/R або F/D, необхідно вводити поправочні коефіцієнти. Результати виміру вмісту СН по методу F/D в 1,8 ... 2,2 рази більше, ніж по методу ND/R у перерахуванні на n-гексан. Крім цього, метод F/D як робоче тіло вимагає наявності каліброваної суміші водню з азотом, що викликає певні організаційні труднощі.

Крім розглянутих шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобільних двигунів визначають і інші з'єднання. Найбільш розповсюдженими серед них є оксиди азоту NO і NO₂. Співвідношення зазначених компонентів залежить від коефіцієнта надлишку повітря та часу, що минув з моменту збору відпрацьованих газів до початку аналізу, а також наявності інших компонентів, що містяться в відпрацьованих газах.

Дотепер найбільш перспективним методом визначення змісту NO_x є збудження хімілюмінесценції в інфрачервоній області за допомогою реакції окислювання NO_x, з наступним визначенням її інтенсивності. Сутність методу полягає в тому, що реакція окислювання NO_x протікає в атмосфері озону з виділенням променистої енергії світлового спектра. Кількість виділеної енергії пропорційно вмісту NO_x в аналізованій пробі газу. У сучасних приладах час аналізу близько однієї секунди, а їхня похибка – близько 1 % всієї шкали.

Токсичність вихлопних газів двигунів можна визначити також за допомогою портативного газовідділювача ГХСО-5. Дія газовідділювача заснована на

лінійно-кольоровому принципі. Газова проба просмоктується аспіратором ручної дії через індикаторну трубку, заповнену спеціальним твердим пористим матеріалом, який під дією оксиду вуглецю змінює своє забарвлення. Концентрацію оксиду вуглецю (в об'ємних відсотках) визначають відразу за довжиною пофарбованого шару завдяки нанесеній на індикаторну трубку шкали.

8.1 Діагностика двигуна по складу вихлопних газів

Не заглиблюватимемося в екологічні аспекти вихлопних газів, яку шкоду вони приносять життю людей і планеті в цілому. І так всім зрозуміло, що чим менше викид газів з вихлопної труби, тим краще для здоров'я. Чого не скажеш про автомобіль - чим більше обмежуємо викид газів, тим все гірше він їде. Але в цій зв'язці існує не прямолінійна залежність.

Для діагностики застосовуємо 4-х компонентний газоаналізатор, який визначає склад газів:

- вуглеводні СН (PPM) – це компоненти незгорілого палива. Підвищений вміст СН може виникнути із-за багатой суміші, великого споживання масла через циліндропоршневу групу, неполадки в системі запалення (пропуски займання);

- окисел вуглецю СО (%) – хімічна сполука, що вступає в реакцію з киснем, дає двоокис вуглецю Со2. Підвищений вміст СО може виникнути ізза засмічення повітряного фільтру, підвищений тиск палива, і багато інших несправностей, в результаті яких виникає багата суміш;

- двоокис вуглецю Со2 (%) – результат з'єднання вуглецю з палива з киснем повітря. Високі свідчення свідчать про хорошу роботу двигуна (більше 12%). Низький рівень говорить про те, що є неполадки – бідна або багата суміш.

- кисень О2 (%) – в двигуні бере участь при згоранні і вступає в реакцію з паливом. Чим нижче рівень кисню у вихлопних газах (0,5%), тим краще відбувається процес згорання. Вищі значення показують на бідну суміш і неефективність процесу згорання.

Які повинні бути свідчення? Найправильніше користуватися інструкціями заводу - виробника на даний автомобіль, але в принципі все можна розділити на дві частини - з каталізатором і без каталізатора.

Підвищений вміст СН – в більшості випадків це пропуски в системі запалення, паливо не згорає і проходить у вихлопну трубу. Можливі несправності:

- брудні свічки;
- несправна котушка або модуль запалення;
- неправильний кут випередження запалення;
- несправність високовольтних проводів;

Моделі без каталізатора	Моделі з каталізатором	каталізатора
СН (PPM)	не більше 300	менше 50
СО (%)	1-2	0,3-0,5
О2 (%)	0-2	0-2
Со2 (%)	від 12 і більш	від 12 і більш

9. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Трансмісія автомобіля працює в умовах високих знакозмінних динамічних навантажень. Основні її робочі деталі багато часу перебувають під високими питомими навантаженнями і напруженням, тому важко досягти потрібної надійності і довговічності трансмісії в період експлуатації автомобілів.

Проводячи загальне діагностування трансмісії, визначають механічні втрати під час руху автомобіля накатом, шуми і перегрівання агрегатів, самовмикання передач або наскільки важко вмикати їх при ходових і стендових випробуваннях автомобіля. Водночас беруть до уваги дані, отримані в процесі діагностування автомобіля в цілому, про механічні втрати у трансмісії, а також результати зовнішнього огляду (чи немає підтікань, деформацій тощо).

Виконуючи поелементне діагностування трансмісії, визначають технічний стан зчеплення, карданної передачі, коробки передач, роздавальної коробки, ведучих мостів.

Діагностування зчеплення

Основні ознаки несправності зчеплення:

- неповне увімкнення (*пробуксовування*), з'являється запах горілої гуми;
- неповне вимикання (*веде*);
- ривки під час зрушування з місця;
- шум у зчепленні під час руху;
- стукотом, шумами, вібраціями і ривками під час вмикання зчеплення;
- заїдання педалі;
- надмірне нагріванням деталей зчеплення;
- підтікання рідини в з'єднаннях привода зчеплення.

При пробуксовуванні зчеплення машина повільно набирає швидкість, а в разі великого пробуксовування автомобіль залишається нерухомим, навіть якщо передачу увімкнено й педаль зчеплення відпущено. При цьому зчеплення значно нагрівається, з'являється жолоблення дисків, інтенсивний знос фрикційних накладок, знижується пружність пружин і т.п. Причиною ще більшого буксування можуть бути: відсутність вільного ходу педалі внаслідок неправильного регулювання або спрацювання фрикційних накладок, знос і замаслювання фрикційних накладок дисків, втрата пружності пружин.

Неповне вимикання зчеплення супроводжується шумом і скреготом зубів муфт синхронізаторів об зубчасті вінці шестерень при вмиканні передач і є наслідком: збільшеного вільного ходу педалі зчеплення; потрапляння повітря в гідропривод, порушення регулювання довжини тяги механізму блокування, спрацювання шліців первинного вала коробки передач, деформації веденого диска, перекосу важільців.

Ривки під час зрушування з місця можуть з'являтися при зносі шліців маточини дисків і вала зчеплення; задирках у кільцевих канавках на робочих поверхнях натискних чавунних дисків і маховика; ослабленні заклепок фрикційних дисків і маточини ведучого диска; поломці демпферних пружин і

відтискного підшипника; порушенні взаємного розташування відтискних важелів.

Шуми, нагрівання, стукіт, вібрація і ривки виникають унаслідок руйнування підшипника муфти вмикання, ослаблення заклепок накладок диска, порушення положення вимикальних важільців. Спрацювання і руйнування підшипника – наслідок недостатнього його мащення, Рисунок ого вільного ходу педалі, неправильної експлуатації автомобіля. Несправність підшипника виявляють за появою шиплячого звуку високого тону ("писк") під час часткового вимкнення зчеплення.

Заїдання педалі в натиснутому положенні можливе через поломку або від'єднання демпферних пружин педалі, спрацювання і задирок робочих поверхонь натискного диска або маховика, спрацювання фрикційних накладок веденого диска або ослаблення самих заклепок.

Технічний стан зчеплення наближено можна визначити найпростішим методом, який ґрунтується на випробуванні зчеплення при затягнутому ручному гальмі й увімкненій передачі. Для цього після пуску двигуна з вимкненим зчепленням повільно відпускають педаль зчеплення і доводять частоту обертання вала двигуна до 1200 хв-1. Якщо після ввімкнення зчеплення двигун зупиниться, то можна вважати, що зчеплення працює нормально, без пробуксовування.

Відсутність шуму (ударів) шестерень при перемиканні передач (зчеплення цілком вимкнене) свідчить про справність зчеплення.

Пробуксовування зчеплення можна визначити на динамометричному стенді за допомогою стробоскопічних приладів (Рисунок 21). Для цього автомобіль встановлюють на стенд, за допомогою його навантажувального пристрою загальмовують колеса. Потім до мережі системи запалювання підключають прилад і його світловий промінь спрямовують на карданний вал, який крутиться. Якщо зчеплення не пробуксовує, то освітлений променем карданний вал здається нерухомим, бо він працює з колінчастим валом як одне ціле.

Стан відтискного підшипника перевіряють при частково вимкненому зчепленні. Наявність шиплячого звуку (писку) високого тону свідчить про несправність відтискного підшипника. Якщо шиплячий звук буде чути і при відпущеній педалі – перевіряють і при необхідності регулюють зазори між відтискними важелями і підшипником, які мають знаходитись у межах: нормальні – 2,5...4,0 мм, допустимі – 2,0...6,0 мм у залежності від марки автомобіля.

Рисунок 21 Стробоскопи автомобільні: DS-01; "AC-2 M"; Focus F10

Досить точно оцінити технічний стан зчеплення можна за величиною вільного ходу педалі та повнотою вимкнення зчеплення, що визначають за легкістю ввімкнення передач, а також за ознаками пробуксовування.

Вільний хід педалі зчеплення найзручніше перевіряти спеціальною лінійкою або за допомогою спеціальних пристроїв. Для більшості автомобілів вільний хід педалі має бути: нормальний – 35...40 мм, допустимий – 25...55 мм. 107

Вільний хід педалі зчеплення регулюють, змінюючи зазор (1,5...4,0 мм) між кінцями важільців і підшипників муфти вмикання зчеплення, для чого обертають гайку або вилку тяги педалі.

Якщо вільний хід педалі перевищує допустиме значення після того, як будуть відрегульовані зазори між віджимними важелями і підшипником до нормальних величин, то це свідчить про значний знос шарнірних з'єднань у механізмі керування зчепленням.

Якщо педаль зависає (не повертається у вихідне положення), це свідчить про погнутість педалі (деформації полаки кабіни).

9.1 Перевірка загального стану коробок передач, задніх мостів і карданних валів

Несправності коробки передач та роздавальних коробок:

- шум під час руху автомобіля;
- погане перемикання передач;
- самочинне вимикання передачі під час руху автомобіля;
- надмірне нагрівання коробок;
- вібрація, зниження ККД; – підтікання оливи.

Надмірне нагрівання коробок передач може трапитись, якщо низький рівень масла в картері, занадто рідке масло, туго затягнуті або зруйновані підшипники, значне спрацювання зубів, шліців, підшипників. Якщо є перелічені несправності, можуть виникати вібрація і зниження ККД коробок.

Підвищені шуми у коробці передач під час роботи виникають унаслідок спрацювання зубів шестерень або підшипників, великого тривалого переміщення валів, недостатньої кількості масла в картері або занадто рідкого масла, ослаблення кріплення коробки з двигуном, спрацювання шліців на шестернях і валах. Шум шестерень під час перемикавання передач виникає внаслідок нещільного вимкнення зчеплення, несправності синхронізаторів, браку мастила в картері.

Погане перемикавання передач спостерігається внаслідок: застосування оливи з підвищеною в'язкістю; поломки пружин кілець синхронізаторів; зносу синхронізаторів або забоїн на посадкових місцях валів під рухомі шестерні; неповного вимкнення зчеплення (веде); деформування або заїдання сферичного шарніра важеля перемикавання передач; заїдання штоків вилок і деформування вилок перемикавання передач; забруднення напрямних повзунів, погнутості повзунів і валів.

Самовимикання однієї з передач під час руху автомобіля свідчить про знос, головним чином, фіксуючого пристрою валиків перемикавання або зубів шестерень. Причиною самовимикання може бути і вигин вилок перемикавання та спрацювання блокувальних кілець синхронізаторів. 108

Основні несправності карданної передачі:

- послаблення кріплення фланців карданних шарнірів і проміжної опори;*
- спрацювання шліцевої муфти, хрестовини й підшипників;*
- биття карданних валів; – прогин вала.*

Ці несправності проявляються у ривках під час зрушування автомобіля з місця й перемикавання передач, а також у шумах під час руху. Послаблення кріплень виявляються перевіркою затягування ботів і гайок за допомогою ключа. Спрацьовані деталі треба замінити.

Несправності заднього моста.

- стукоти, шуми і вібрації під час роботи;*
- сильне нагрівання під час руху;*
- шум на поворотах;*
- порушення регулювань у підшипниках і зубчастих передачах;*
- люфтом і збільшенням механічних втрат унаслідок спрацювання або поломки зубів шестерень;*
- спрацюванням підшипників та їхніх посадкових місць; – підтікання оливи.*

Шум і нагрівання під час руху можуть виникати внаслідок: нестачі оливи в картері (або застосування оливи невідповідного сорту); спрацювання або неправильного зачеплення зубів шестерень головної передачі; викришування, відколів, забоїн і зносу зубців шестерень, підшипників і шліців; спрацювання чи неправильного регулювання підшипників.

Шум на поворотах найчастіше виникає в разі: заклинювання сателі-тів на осі; заїдання шийок півосьових шестерень в коробці диференціала.

Підтікання оливи визначається оглядом місця стоянки автомобіля й усувається підтягуванням з'єднань, заміною прокладок і сальників.

Агрегати трансмісії діагностують за параметрами вібрації, за тепло-вим станом, за показаннями оптичних приладів – ендоскопів, за вмістом силіцію в картерному маслі та за іншими параметрами.

За параметрами вібрації агрегати трансмісії діагностують віброакустичними методами, аналогічними тим, що застосовуються для двигунів. За спрощеного віброакустичного діагностування п'єзодавач монтують у щупі, що створює легкий доступ до різних ділянок агрегатів трансмісії.

За тепловим станом редуктор трансмісії діагностують за допомогою спеціальних приладів. Навантажуючи автомобіль, установлений на силовому стенді, вимірюють температуру агрегату, який перевіряють, і, порівнюючи з нормативною, роблять висновок про технічний стан. Великим недоліком цього методу є те, що інтенсивність нагрівання не свідчить про якийсь певний дефект.

Іноді технічний стан агрегатів трансмісії оцінюють за допомогою оптичних приладів – ендоскопів, які дають змогу перевірити деталі, доступні для огляду (зуби, сепаратори підшипників, кріпильні з'єднання тощо).

Рисунок 22 – Ендоскопи: а – напівгнучкий; б – гнучкий оптоволоконний

Роботу складових частин трансмісії визначають випробуванням на ходу. Шуми, стукоти, ступінь нагрівання окремих місць, стан посадок і з'єднань, течу мастила установлюють відповідно прослуховуванням на слух або за допомогою стетоскопа, випробуванням, візуально. Зазначені методи контролю є суб'єктивними. Для об'єктивного встановлення значень параметрів стану застосовують спеціальні прилади і пристрої.

Одним з основних ресурсних параметрів трансмісії є сумарний кутовий зазор у зубчастих передачах і шліцьових з'єднаннях, значення якого залежить від величини зносу зубів і шліців по товщині. Знос зубів, шліців і шпонкових канавок визначають на підставі відхилень, що визначаються кутовим переміщенням вала.

Для вимірювання кутового зазору окремо для кожної зубчастої передачі (шліцьового з'єднання) необхідно застопорити інші. Величина кутового зазору в даній передачі дорівнює різниці між показаннями на шкалі кутоміра і сумарного зазору попередніх зубчастих передач і шліцьових з'єднань. Кутовий зазор можна вимірити кутоміром КИ-13909. Кутові зазори відраховують за допомогою градуйованої скляної ампули, заповненої робочою рідиною, що містить рухливу повітряну кульку.

Знос зубців по довжині визначають приладом типу КИ-5454 на максиРисунок ьній частоті обертання колінчастого вала, при цьому блокувальний механізм має бути вимкнений. Перед вимірюванням датчик 7 (Рисунок 23) закріплюють на важелі 8 коробки передач, тумблери 2 і 12 переводять у положення відповідно "Вимкнено" і "Калібрування", а перемикачі 1 і 13 – у нульові позиції. Шнур 5 підключають до акумуляторної батареї 6, а шнур 9 – до блоку порівняння 11. Після чого запускають двигун, установлюють тумблер 2 в положення "Ввімкнено", ручкою 15 регулюють напругу живлення так, щоб стрілка міліамперметра 3 знаходилась проти поділки "100", тумблер 12 перемикають у положення "Робота", ручкою 17 стрілку міліамперметра 3 переводять в нульове положення, перемикачі 13, 14 і 1 ставлять відповідно в положення: марка автомобіля, номер передачі, що діагностується і нульове положення. Якщо марка автомобіля позначена зліва, вказані положення установлюють перемикачами 1, 18 і 19.

Рисунок 23 – Схема підключення приладу КИ-5454 при діагностуванні зубчастих зачеплень коробок передач:

- 1 – перемикач границь вимірювання кутових переміщень і марок діагностування автомобілів;
- 2 – тумблер вмикання приладу в роботу;
- 3 – міліамперметр;
- 4 – табличка умовних позначень передач автомобілів;
- 5 – шнур живлення;
- 6 – акумуляторна батарея;
- 7 – датчик;
- 8 – важіль перемикання передач;
- 9 – з'єднувальний шнур;
- 10 – табличка схем умовних позначень передач автомобілів, вказаних у позиції 4;
- 11 – блок порівнянь;
- 12 – тумблер роду роботи;
- 13 – перемикач марок автомобілів;

- 14 – перемикач передач автомобілів;
- 15 – ручка регулювання напруги живлення вимірювальної схеми;
- 16 – сигнальна лампочка початку роботи приладу;
- 17 – ручка керування стрілкою міліамперметра;
- 18 – перемикач передач автомобілів, зазначених у позиції 4

Потім вимикають зчеплення, вмикають передачу, яка підлягає діагностуванню, ручкою 17 установлюють стрілку міліамперметра 3 проти поділки "100", важіль 8 – в нейтральне положення. Вмикають зчеплення і плавно переміщують важіль 8 в положення в бік передачі, що діагностується, до упору зубців шестерень. Не змінюючи положення важеля, фіксують показання міліамперметра 3. Відносні зношування зачеплення від номінальної довжини зубців допускається до 40...60% в залежності від марки автомобіля.

Зроблено спроби оцінювати технічний стан зубчастих передач за вмістом силіцію в картерному маслі. Його визначають за допомогою емісійного спектрального аналізу. Критичні концентрації силіцію пов'язані з початком інтенсивного спрацювання шестерень або з моментом припрацювання. Проте через складність проведення аналізу цей метод поки що не набув значного поширення.

Надійність карданної передачі зумовлюється ресурсом карданних шарнірів, які працюють у надважких умовах. Вони зазнають дії статичних і динамічних моментів, що супроводжуються неперервним змінням кутів між валами. У зонах контакту голок із шипами хрестовин виникають дуже високі контактні напруження і температури при граничному режимі їхнього мащення. Внаслідок цього на шипах хрестовин з'являються поздовжні вм'ятини, а голки підшипників поступово стають гранчастими, виникає биття вала, збільшуються зазори в шарнірах, з'являється шум під час роботи автомобіля.

Діагностування карданної передачі полягає у визначенні биття карданного вала, спрацюванні шарнірів і шліцьових з'єднань.

Рисунок 24 – Пристосування КИ-4902 для перевірки карданних валів:
 1 – кришка; 2 – індикатор; 3 – корпус; 4 – затискач; 5 – сухарик; 6 – важіль складений; 7 – рукоятка; 8 – електромагніт

Для перевірки биття карданного вала використовують індикаторні пристосування типу КИ-4902 (Рисунок 10.3). Вказані пристосування закріплюють на раму за допомогою електромагніта 8, ослаблюють ручку 7 і

затискач 4, підводять шток індикатора 2 до труби карданного вала з натягом 2 мм. Потім ручку 7 і затискач 4 затягують, поділку 0 шкали індикатора встановлюють проти великої стрілки. Після чого піддомкрачують заднє колесо, вмикають першу передачу і прокручують колінчастий вал заводною ручкою.

Також биття карданного вала можна визначити за допомогою приладу, схему якого наведено на Рисунок 10.4. Для цього автомобіль ставлять на оглядову канаву. Підйомником вивішують одне заднє колесо. Вмикають передачу і знімають з ручного гальма. Підкручуючи зовнішнє колесо, визначають биття карданного вала, яке дорівнює різниці максиРисунок ьних і мініРисунок ьних показань індикатора.

Рисунок 25 – Схема приладу для перевірки биття карданного вала:

1 – карданний вал; 2 – наконечник індикатора; 3 – гвинт кріплення індикатора; 4 – індикатор; 5 – штанга вертикальна; 6 – хрестовина; 7 – штанга горизонтальна; 8 – гвинти затискні; 9 – гвинт розпірний; 10 – опора пересувна; 11 – гвинт стопорний

Допустиме значення биття труби карданного вала для вантажних автомобілів не перевищує 0,9 мм, для легкових – 0,6 мм. Зношеність в шарнірах і шліцьових з'єднаннях визначають за їх відносним переміщенням вручну. Різкий поворот вала в обидва боки не повинен викликати стукіт.

Стан карданного вала можна перевірити за величиною кутового зазору приладом типу КИ-16307 або КИ4832. Для цього прилад закріплюють на задню вилку карданного вала і повертають його до упора, шкалу диска встановлюють до співпадання рівня рідини в півкільці з нульовою поділкою шкали.

Потім прилад разом з карданним валом повертають у зворотному напрямку до упора (момент повороту – 15...20 Н·м) і за рівнем рідини визначають сумарний кутовий зазор, який має бути у межах 2...6°.

Спрацювання шарнірів і шліцьових з'єднань визначають візуально за їхнім відносним зміщенням під час похитування вручну. При різкому повороті вала в обидва боки не повинно бути стукоту й відчутного люфту.

Досить часто технічний стан агрегатів трансмісії діагностують за люфтами (сумарним кутовим зазором) за допомогою спеціального люфтоміра і динамометричного ключа. Однак тут треба брати до уваги, що цим способом можна визначити загальне сумарне спрацювання сполучених поверхонь, а оцінити справність окремих механізмів і сполучень не можна. Крім того, вимірюючи кутовий зазор, агрегат перевіряють у статичному стані, що зумовлює недостатню достовірність результатів.

Основні несправності ходової частини:

- *биття (коливання) передніх коліс, особливо на великих швидкостях руху;*
- *відведення автомобіля в бік від прямолінійного руху;*
- *підвищене або нерівномірне спрацювання протектора шин;*
- *знижений і підвищений тиск у шинах коліс;*
- *збільшений зазор у підшипникових вузлах;*
- *порушення герметичності, нагрівання окремих місць; – сильні удари кузова об буфер під час руху по нерівній дорозі; – скрипіння листів або осідання ресор (пружин).*

Биття передніх коліс при швидкості руху автомобіля 60...80 км/год може бути наслідком: спрацювання кульових з'єднань рульових тяг і поворотних стояків, а також втулок маятникового важеля; порушення балансування коліс; підвищеного люфту в підшипниках маточин коліс.

Порядок перевірки й регулювання підшипників такий: підняти домкратом колесо й надати йому обертання поштовхом руки. Треба, щоб колесо зробило 8...10 обертів. Якщо воно обертається туго, то слід установити причину несправності й усунути її. Здебільшого несправність виникає через зачіплення колодок за гальмовий диск (барабан).

Порушення балансування коліс супроводжується підвищеним спрацюванням шин і погіршує стійкість автомобіля. Воно, як правило, є наслідком: нерівномірного спрацювання протектора по колу; зміщення балансувальних тягарців та шин під час монтажу; деформування обода колеса й пошкодження шини. Перевірити й збалансувати колеса можна на стенді або безпосередньо на автомобілі.

Для виконання цієї роботи на автомобілі треба трохи підняти домкратом його передню частину, послабити затягування підшипників маточини переднього

колеса, розшпінтувавши й відкрутивши на два-три прорізи регульовальну гайку. Після цього встановлювати колесо в різні положення й відпускати. Якщо при цьому колесо не втримується в установленому положенні, а повертається в той чи інший бік і зупиняється тільки в одному положенні, значить, воно має дисбаланс.

Відведення автомобіля в бік від прямолінійного руху може бути наслідком: неоднакових кутів розвалу й поздовжнього нахилу поворотних стояків; різниці тиску повітря в шинах лівого й правого передніх коліс і значному зносі протектора; неправильного зазору в підшипниках передніх коліс; деформування поворотного кулака або важелів підвіски; великої різниці у спрацюванні шин; підвищеного дисбалансу передніх коліс; неоднакової пружності пружин підвіски; деформації балки переднього моста і рами; поломки ресор, погнутості дисків коліс.

Рівномірне підвищене спрацювання протектора в середній його частині свідчить про підвищений тиск повітря в шині. Якщо тиск у шині недостатній, спрацьовують крайні частини протектора. В обох випадках треба довести тиск повітря в шинах усіх коліс до нормального.

Нерівномірне спрацювання протектора (в одному місці або плямами) характерне в разі порушення балансування коліс (особливо внаслідок погнутості їхніх ободів).

Сильні удари кузова є наслідком: руйнування гумових буферів; несправності амортизаторів; осідання ресор (пружин); поломки листів ресор.

Скрипіння ресор найчастіше виникає внаслідок спрацювання пластмасових шайб, установлених між їхніми листами.

Стан кріплень і з'єднань, підшипникових і уплотнюючих вузлів, пневматичних шин, та ін. перевіряють візуально і випробуванням, а при необхідності за допомогою пристосувань (приладів).

Зазори в підшипникових вузлах заміряють пристосуваннями типу КИ9948 чи КИ-48507. Для вимірювання величини зазору пристосування підключають до електричної мережі, електромагнітом установлюють його на нерухому корпусну деталь (раму) машини або на металеву підставку таким чином, щоб шток індикатора упирався в торець рухомої деталі. Після цього нуль шкали індикатора суміщають з великою стрілкою, при цьому нуль шкали індикатора повинна відхилитися на 2...3 поділки від нуля, коли рухома деталь знаходиться в крайньому положенні. Потім рухома деталь переміщують в осьовому напрямку з одного крайнього положення в інше. Відхилення великої стрілки нуля є величиною осьового зазору.

У підшипниках кочення осьовий зазор допускається до 0,3...0,5 мм, нормальна його величина 0,15...0,25 мм. Радіальний зазор у шарикопідшипниках і в сполученнях "вал-втулка" визначають аналогічно з тією тільки різницею, що шток індикатора встановлюють не в торець деталі, що обертається, а в площині, перпендикулярній осі її обертання. Осьовий зазор у підшипникових вузлах можна виміряти, встановивши вказане пристосування на рухома частину підшипникового вузла. У цьому випадку шток індикатора

повинен упиратися в нерухому деталь (вісь, вал, цапфу і т.ін.) підшипникового вузла.

Герметичність ущільнень підшипникових вузлів перевіряють після прогрівання на ходу автомобіля оглядом перед його очищенням і миттям. Наявність бруду, пилу, просоченого мастила чи підтікання мастила свідчать про порушення герметичності.

9.2 Технічне діагностування рам і підвісок

Ходова частина автомобіля сприймає ударні навантаження і зазнає вібрації, внаслідок чого змінюються кути встановлення керованих коліс, погіршується їхня стабілізація, що утруднює керування автомобілем, збільшує витрату палива і спрацьовування шин.

Раму для профілактики періодично оглядають, перевіряють кріплення поперечин і кронштейнів, щільність заклепкових з'єднань

Згідно з технічними умовами не допускаються до експлуатації автомобілі, в яких є тріщини або поломки хоча б одного листа ресори, неприлягання і розходження листів, пошкодження кронштейнів, гумових втулок і подушок, ослаблення затягнення пальців і стопорних болтів, хомутиків і драбинок, а також витік рідини з амортизаторів та ослаблення їхніх кріплень.

Відмови ресорних підвісок автомобілів виникають переважно внаслідок поломки листів ресор від утомленості. Діагностування стану ресор має визначати ступінь такого пошкодження листів. Для цього можна використовувати методи і засоби ультразвукового контролю, які дають змогу визначати місцезнаходження і розміри тріщин у листах від утомленості.

Ультразвуковий контроль ресор здійснюють перед ТО-2. Автомобіль при цьому має бути порожнім і добре вимитим. Щоб створити зручний доступ до ресори, автомобіль ставлять на оглядову канаву. Поверхні ресорних листів з боку рами автомобіля очищають і наносять на них шар високов'язкого мастильного матеріалу (технічного вазеліну, солідолу тощо). Шукальну головку дефектоскопа переміщують уздовж листів, притискуючи до них, і спостерігають за екраном приладу.

Виявивши сигнали про дефект, визначають їхні межі (поява і зникнення) за допомогою масштабної сітки екрана. Налаштування чутливості приладу має зберігатися при цьому сталою. Протяжність зони "видимості" сигналу, створеного тріщиною від утомленості, відповідає її довжині й пошкодженій площі перерізу ресорного листа.

Під час ТО підвіски перевіряють також взаємне положення мостів за допомогою спеціальних стендів, один з яких зображено на Рисунок 23. Тривалість діагностування 30...35 с. Щоб забезпечити нормальне кочення колеса автомобіля на дорозі, треба точно дотримуватися заданої геометрії елементів ходової частини автомобіля. Взаємне положення елементів ходової

частини істотно впливає на енергетику руху автомобіля, стабілізацію його на дорозі, спрацьовування шин, витрату палива тощо.

Для діагностування горизонтального перекосу мостів автомобілів можна використовувати орієнтовну лінію, яку наносять білою фарбою на проїзній частині з боку водія. Лінію 1 (Рисунок 24) розміщують уздовж канави. Відстань $b/2$ від осі симетрії канави до лінії вибирають залежно від моделі автомобіля.

Товщина орієнтовної лінії має дорівнювати половині різниці відстаней між зовнішніми кромками протектора задніх і передніх коліс, тобто $(b-a)/2$. Якщо паралельність мостів автомобіля не порушена, то переднє колесо котитиметься зовнішньою кромкою протектора по внутрішній кромці лінії, а зовнішня кромка протектора заднього колеса – по зовнішній кромці лінії.

Рисунок 23 – Стенд для перевірки взаємного положення мостів легкових автомобілів: 1 – рама; 2 – напрямні; 3 – фасонні ролики; 4 – блок живлення; 5 – важіль; 6 – потенціометр; 7 – призма; 8 – гумові подушки; 9 – фіксатор

Рисунок 24 – Виявлення перекосу мостів автомобіля

Для діагностування автомобілів з різною шириною колії наносять кілька різноколірних ліній. Загальну товщину цих вузьких ліній для переднього колеса зазначають у сантиметрах. 118

Телескопічні амортизатори не потребують спеціального регулювання або складного догляду. Обслуговування їх полягає в діагностуванні герметичності кріплення на автомобілі, перевірці ефективності дії і працездатності. Герметичність амортизаторів діагностують візуально по слідах підтікання рідини. Ефективність дії амортизаторів перевіряють на динамічному стенді, який імітує нерівності дороги (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Стенд для перевірки амортизаторів:

1 – важіль; 2, 8 – електродвигуни; 3 – самописець; 4 – регулювальний гвинт; 5 – пружина; 6 – діаграмні диски; 7 – маховик; 9 – пристрій для перетворення обертального руху вала на коливальний; 10 – рама; 11 – платформа для в'їзду автомобіля

Діагностування здійснюють так. У діаграмні диски 6 вкладають спеціальні бланки. Перемикач ставлять у положення "Увімкнено" і, натиснувши на кнопки, встановлюють колію автомобіля, який перевіряють. На заїзні платформи опор автомобіль заводять передніми колесами і ставлять на ручне гальмо. Двигун вимикають. Діагностування починають з будь-якої опори. Для цього записують час, натиснувши на кнопку вмикання двигуна стенда і маховиком Гвинта корегують положення голки самописця по середній лінії діаграмного бланка. Через 10...12 с після увімкнення двигуна натиснують на кнопку, яка вимикає двигун і вмикає реле часу початку записування діаграми. Самописець коливається разом із заїзною платформою. Записавши по одній діаграмі на кожне переднє колесо, пускають двигун і знімають автомобіль з ручного гальма. Задні амортизатори випробовують у такій самій послідовності, як і передні. Отримані в процесі діагностування діаграми порівнюють з еталонними, записаними під час діагностування технічно справного автомобіля. Виявлені відхилення свідчать про несправність амортизаторів.

Важливим завданням діагностування підвіски автомобіля є оцінювання правильності розмірів і сполучень, пружних властивостей і параметрів коливань підвіски.

Правильність розмірів і сполучень (наприклад, висота буфера, люфт у сполученнях важелів, амортизаторів, ресор) визначають за допомогою лінійок, штангенциркулів, шаблонів. Перспективні короткочасно-контактні давачі з реєстрацією переміщень на шкалі приладу.

Пружність підвісок визначають прямим і непрямим методами. За прямим методом знімають пружну характеристику підвіски, вимірюючи її вертикальні деформації під дією змінного вертикального навантаження, і за характеристикою визначають коефіцієнт жорсткості та внутрішнє тертя. Непрямий метод ґрунтується на вимірюванні умовної довжини пружини або стріли прогину ресори при навантаженні на вісь, зазначеному в технічній характеристиці автомобіля у спорядженому стані. Характеристику пружності знімають за допомогою навантажувачів і вимірників переміщень. Навантажувач обладнують пристроєм для реєстрації зусилля навантаження. Як вимірники переміщень використовують згадані вже пристрої для визначення розмірів.

Параметри коливань (амплітуду, частоту), що характеризують технічний стан амортизаторів і пружних елементів підвіски, можна визначити за записами вимушених коливань підресорених і непідресорених мас та вільних коливань підресорених мас автомобіля. Створюють ці коливання, трохи підіймаючи автомобіль і потім скидаючи його.

Діагностування амортизаторів і підвіски автомобілів на основі сучасних інформаційних технологій

Останнім часом для діагностування амортизаторів і підвіски автомобілів з'явилась нова група приладів, в основі якої лежать сучасні інформаційні технології. Одним із таких приладів є компактний, простий у керуванні вимірювальний прилад M-Tronic фірми Bosch (Рисунок 11.4). Він має вбудований тестер для перевірки амортизаторів (TUV-стандарт) і може зробити це за 2 хв. У нього високі гнучкість і точність, він недорогий, має базу даних автомобілів різних моделей.

Рисунок 26 – Прилад M-Tronic фірми Bosch для діагностування амортизаторів

За допомогою присоса прилад можна легко закріпити на крилі автомобіля і так само легко його зняти. Присос не пошкоджує лакування. Після швидкого навантаження потрібно лише натиснути кнопку "Enter" для початку перевірки автомобільного амортизатора.

Під час виконання програми меню простою мовою миттєво видає інформацію про виконання функцій, які потрібні саме в цей момент. Це дає можливість звикнути до скорочень, комбінацій клавіш і т. ін.

Прилад має вбудований графічний дисплей, який показує як меню, так і криві коливань, а текстовий супровід оптично подається графічно і добре читається, забезпечуючи клієнтів об'єктивною інформацією.

9.3 Технічне діагностування передніх мостів

У передніх мостах можуть бути такі основні несправності: деформація балки; спрацювання шворневих з'єднань, підшипників, маточин коліс; розроблення отворів під шворні в кулаках балки і гнізд під підшипники в маточинах установлення передніх коліс, що утруднює керуваність; різко підвищене спрацювання шин, яке призводить до збільшеної витрати палива.

Під час діагностування передніх мостів визначають радіальний і осьовий зазори у шворневих з'єднаннях, зазор між кільцем підшипника та його гніздом у маточині, ступінь затягнення підшипника маточини, а також кути встановлення керованих коліс (кути розвалу коліс, поперечного й поздовжнього нахилів шворня, сходження коліс).

Стан шворневого з'єднання передніх коліс вантажних автомобілів із неведучою передньою віссю діагностують індикаторними приладами (Рисунок 27).

Спрацювання у шворневому з'єднанні контролюють за радіальним і осьовим зазорами. Радіальний зазор вимірюють у момент переміщення поворотної цапфи щодо шворня під час підймання й опускання підймачем (домкратом) передньої осі, а осьовий – плоским щупом, який вставляють між верхнім вушком поворотної цапфи і кулаком передньої осі. Допустиме значення радіального зазору не перевищує 0,75 мм, осьового – 1,5 мм.

Осьовий зазор у підшипниках маточин коліс не допускається.

Зазори шворневого з'єднання діагностують так. Очищають і насухо протирають місця упору ніжки індикатора (нижні частини дисків та опорного гальмового диска). Закріплюють пристрій на передній осі біля правого колеса, встановивши ніжку індикатора з натягом 2...3 мм на нижньому краї гальмового диска, і суміщають нуль великої шкали зі стрілкою. Повільно підіймають передню вісь, фіксуючи показання індикатора; опускають передню вісь; установлюють ніжку індикатора з натягом 2...3 мм у нижній частині обода колеса й суміщають нуль великої шкали зі стрілкою; повільно підіймають передню вісь, фіксуючи показання індикатора; опускають передню вісь; повторюють ті самі операції для лівого колеса, вимірюючи щупом зазор між кулаком осі й вушком поворотної цапфи кожного колеса. У разі потреби зазор регулюють прокладками або замінюють втулки, шворні, повертають шворні.

Рисунок 27 – Пристрій для перевірки зазорів у шворневих з'єднаннях:

- 1 – стояк;
- 2 – штанга;
- 3,5 – індикатори;
- 4 – рукоятка затискача шарніра;
- 6 – гвинт затискача індикатора;
- 7, 8 – губки затискача для закріплення пристрою;
- 9 – рукоятка затискача;
- 10 – гальмовий диск;
- 11 – балка передньої осі автомобіля

Зазор між кільцем підшипника та його гніздом у маточині, а також ступінь затягнення підшипника маточини визначаються похитуванням коліс у поперечній площині після усунення люфту у шворневому з'єднанні. Якщо колесо обертається туго і гальмівні колодки не заїдають або якщо під час похитування колеса відчувається зазор, то треба відрегулювати затягнення підшипників маточини. Зазор регулюють, затягуючи гайку підшипника маточини до початку утрудненого обертання колеса у вивішеному стані, а потім відпускають до суміщення її штифта з отвором у замковій шайбі.

Правильно відрегульоване колесо має легко обертатися від зусилля руки.

Кути встановлення керованих коліс діагностують і регулюють після усунення люфту у шворневих з'єднаннях і підшипниках маточин коліс при нормальному тиску повітря в шинах і закріпленні дисків коліс за ТУ. Ці кути діагностують за допомогою сучасних спеціальних стендів аналізу геометрії ходової частини. Дуже поширені й добре себе зарекомендували стенди FWA 510, FWA 515, FWA 411 фірми Bosch (Рисунок 11.6).

Стенд FWA 411 рекомендований до використання на авторизованих станціях світових лідерів автомобілебудування. Керується потужним IBM комп'ютером. Призначений для високоточного вимірювання геометрії всієї ходової частини легкових автомобілів, має 6–8 датчиків інфрачервоної вимірювальної техніки і постійний контроль точності системи (DSP258).

Інфрачервона вимірювальна техніка та електронні поворотні плати реєструють усі вимірювані параметри. Керування стендом просте, діагностування здійснюється протягом кількох хвилин. Натискаючи на одні й ті самі клавіші, механік керує вимірюванням геометрії автомобіля.

Вимірювані параметри: биття ободів, загальне сходження, індивідуальне сходження, розвал, поздовжній нахил шворня, поперечний нахил шворня, різниця сходження і максимальний кут повороту, незбіг осі симетрії і осі руху, поперечне зміщення осі.

Стенди аналізу геометрії ходової частини FWA 510, FWA 515 – нова серія 8-сенсорних приладів. У стенді FWA 510 передача даних по кабелю, у FWA 515 – по радіоканалу.

Вимірювані параметри: загальне сходження, індивідуальне сходження, розвал, поздовжній нахил шворня, максимальний кут і різниця в кутах повороту коліс, незбіг осі симетрії і осі руху, поперечне зміщення осі.

Рисунок 28 – Комп'ютерний комплекс для аналізу геометрії ходової частини автомобіля: а – FWA 411; б – FWA 510/511

Сходження передніх коліс автомобіля, якщо немає стендів, діагностують за допомогою спеціальних лінійок. Як приклад на Рисунок 28 зображено діагностування сходження передніх коліс за допомогою лінійок И-401 (для легкових автомобілів) та И-402 (для вантажних автомобілів).

Лінійку розміщують спереду моста. Звільнивши затискач 5, розміщують стояки 1, 5 на такій відстані один від одного, щоб риска на внутрішній трубі 4, яка відповідає колію саме цього автомобіля, збігалася з краєм зовнішньої труби 2.

Це положення трубок фіксується затискачем 3. Потім мікрометричним гвинтом 8 за допомогою рукоятки 7 установлюють стрілку 6 на нульову поділку шкали і на боці шини в місці доторкання головки 9 роблять позначку крейдою. Прокотивши автомобіль уперед, встановлюють лінійку позаду передньої осі в тих самих місцях. Повертаючи мікрометричний гвинт 8, установлюють головку на місці позначки на шині.

Внаслідок переміщення головки пересунеться стрілка 6, показуючи на шкалі сходження коліс.

Рисунок 29 – Лінійки И-401 та И-402 для вимірювання сходження передніх коліс

Під час перевірки сходження коліс автомобіль має бути не навантажений, а положення коліс має відповідати рухові по прямій. На автомобілях з нерозрізною поперечною тягою сходження коліс регулюють, змінюючи довжину поперечної тяги, а з розрізною віссю (з незалежною передньою підвіскою) – змінюючи довжину бічних рульових тяг.

Встановлення ведених коліс автомобілів в умовах великих спеціалізованих СТОА на постах загального діагностування систем (Д-1) діагностують за допомогою площадкових стендів. Роблять це за переміщенням вимірювальної

площадки в поперечному щодо руху колеса напрямку. Для вантажних автомобілів і автобусів призначено стенд моделі К 615, а для легкових – К 619.

Розглянемо діагностування кутів встановлення коліс легкових автомобілів на стенді К 619 (Рисунок 11.8). Стенд складається з двох окремо встановлених частин: вказівної колонки і платформи. Платформу встановлюють на опорній балці, втопленій у нішу підлоги. Основною частиною платформи є вимірювальна площадка, що переміщується на котках між напрямними роликами в поперечному (відносно руху колеса автомобіля) напрямку. Спереду і ззаду вимірювальної площадки є нерухомі кришки, які прикривають відсіки платформи, де встановлено напрямні ролики, а також пружинно-важільний механізм повертання вимірювальної площадки у вихідне положення. Бічні прорізи між платформою і краями ніші в підлозі закривають трапами. З лівого боку вимірювальної площадки встановлено блок давачів її переміщення.

Рисунок 30 – Стенд моделі К 619:

1 – педаль керування; 2, 7 – кришки нерухомі; 3, 6, 8 – трапи; 4 – блок давачів переміщення площадки; 5 – вимірювальна площадка; 9-12 – ліхтарі різних кольорів; 13 – контрольна лампа; 14 – тумблер

Порядок діагностування такий. Автомобіль, повільно проїжджаючи лівим переднім колесом по вимірювальній площадці, зміщує її внаслідок бічної сили, що діє в точці контакту колеса з площадкою. Зміщення площадки фіксується давачами, і на світловому табло вказівної колонки вмикається ліхтар того чи іншого кольору. Червоний колір означає, що кути встановлення коліс порушені, жовтий – близькі до норми, зелений – у нормі. Водночас із червоним світлом вмикається і звуковий сигнал. Допустима межа відведення коліс ± 12 мм, переміщення площадки – на метр її довжини.

9.4 Технічне діагностування автомобільних шин

Стан шин перевіряють оглядом. Розрізи, тріщини, опуклості, нерівномірність зносу шин не допускаються.

Тиск повітря в шинах вимірюють шинними манометрами. У разі потреби підкачують шини стиснутим повітрям на повітророзподільних колонках, обладнаних регулятором тиску. Значення тиску має бути для вантажних автомобілів: у передніх колесах – 0,28...0,35 МПа; у задніх 0,42...0,53 МПа в залежності від марки автомобіля.

Рисунок 31 – Основне обладнання для перевірки тиску

Регламентується мінімально допустиме значення залишкової висоти рисунка протектора шин: 1 мм – для вантажних, 1,6 – для легкових автомобілів, 2 мм – для автобусів. Висоту рисунка протектора перевіряють не по центру бігової доріжки, а в зоні граничного спрацювання. Шина має такі розміри: ширина – не більша від ширини бігової доріжки, довжина – не більша ніж 1/6 довжини кола. Щоб спростити вимірювання, зазначимо, що 1/6 довжини кола шини чисельно дорівнює її радіусу.

Глибину рисунка протектора вимірюють спеціальним інструментом (Рисунок 32), який забезпечує похибку в межах $\pm 0,1$ мм.

Рисунок 32 – Вимірювання глибини рисунку протектора шин

Останнім часом для діагностування тиску повітря в шинах застосовують вібраційний метод. Суть його полягає в тому, що коли до шини прикласти зовнішню періодично збуджувальну силу, то її коливання залежатимуть від внутрішнього тиску. Із зміненням внутрішнього тиску змінюється власна частота коливань, а отже, й усі параметри коливань: переміщення, швидкість, прискорення, різкість, кут зсуву фаз та ін. У виробничих умовах, якщо відома залежність між параметрами коливань і внутрішнім тиском після вимірювання параметрів, які є діагностичним симптомом, можна скласти уявлення про внутрішній тиск у шинах автомобілів.

9.5 Діагностика і зрівноважування автомобільних коліс

У коліс можуть бути такі основні несправності: збільшення (внаслідок спрацювання) отворів у дисках під шпильки кріплення коліс до маточин; деформування дисків; тріщини біля отворів у дисках коліс; механічні пошкодження і корозія ободів, бортових замкових кілець; зрив різьби на шпильках і гайках та ін.

Діагностика коліс полягає у візуальній перевірці названих несправностей. При сучасних високих швидкостях руху автомобілів велике значення має зрівноважування коліс.

Щоб виявити динамічну незрівноваженість коліс, застосовують спеціальні верстати (стаціонарні й пересувні). Динамічне зрівноважування настає під час обертання вала верстата із закріпленим на ньому колесом. Незрівноважена маса колеса спричинює механічні коливання вала, які після перетворення електронними пристроями реєструються приладами, що показують незрівноважену масу і місце встановлення компенсаційних тягарців.

Рисунок 33 – Стенд Microtec 540.545 для комп'ютерного балансування коліс (Німеччина) Балансувальний стенд WBE 4420

Пересувні верстати дають змогу визначити незрівноваженість коліс прямо на автомобілі. Вимірювальний давач цих верстатів – це окремий вузол, що встановлюється під передню підвіску автомобіля. Давач з'єднаний з електронним блоком. Вивішене колесо автомобіля розкручують шківом привідного пристрою до швидкості, яка відповідає звичайним умовам руху. Незрівноважена маса колеса та інших обертчастих частин передає коливання на давач. Прилад зі стробоскопом визначає масу і місце тягарця.

Останнім часом з'явилися більш високі комп'ютерні технології динамічного балансування коліс – балансування з індикацією на екрані, яке означає миттєвий контроль і видачу результатів. Процес автоматизації – передумова високої продуктивності.

Розглянемо це на прикладі комп'ютерного балансування коліс за допомогою стенда Microtec (Рисунок 11.11).

У момент увімкнення Microtec 545 обчислювальний пристрій автоматично встановлюється на стандартну програму, тобто для двостороннього вирівнювання за допомогою тягарця еталонної маси. Потім за допомогою натискання на клавішу встановлюється спеціальна програма для двостороннього балансування, для прихованого балансування зовні за допомогою тягарців, що прикріплюються, для змішаного балансування (тягарці еталонної маси, що прикріплюються зовні, всередині, і навпаки), для змішаного методу – зовнішня вага, прикріплена приховано, внутрішня вага – еталонна.

Підтвердження обраного методу балансування отримують на кольоровому моніторі позиційним маркуванням на графіку обода.

Коли введено дані колеса і закрито відкидне захисне коліно, вимірювальний процес відбувається цілком автоматично, аж до зупинення колеса. Розміри незрівноваженості і збалансованих позицій точно визначаються комп'ютером і вводяться в пам'ять.

9.6 Діагностування ходових якостей шин

При русі автомобіля шина працює в дуже складних умовах. У процесі кочення на шину діють різні по величині й напрямку сили. До сил внутрішнього тиску повітря й маси автомобіля, що діє на шину в нерухомому стані, при коченні колеса додаються сили динамічні, а також сили, пов'язані з перерозподілом маси автомобіля між колісьми.

Сили, що діють на шину, змінюються по величині, а в ряді випадків і по напрямку залежно від швидкості руху, стану дорожнього покриття, температури навколишнього повітря, ухилу, характеру повороту дороги й т.д. При коченні колеса автомобільна шина в різних зонах безупинно змінює свою форму, причому деякі її частини згибаються, стискаються й розтягуються. При тривалому русі шина нагрівається, що приводить до підвищення внутрішнього тиску повітря в ній і зниженню міцності її елементів, особливо гумових. Під дією багаторазово діючих сил і підвищеної температури матеріал шини поступово «стомлюється», тобто втрачає свою міцність, протектор зношується. По даним НДІ шинної промисловості, біля половини покришок в АТП передчасно виходять із ладу внаслідок порушення правил експлуатації й ТО шин.

До основних причин несправностей шин ставляться: відхилення внутрішнього тиску повітря в шині від нормального, перевантаження шин, порушення правил водіння автомобіля, несправності автомобіля, неправильний

підбор шин для конкретних умов експлуатації, порушення правил експлуатації шин.

На термін служби шин впливають: неправильні кути установки передніх коліс, підвищений люфт у рульовому керуванні, ушкодження *кермових тяг, прогин або перекіс мостів, текти масла, що виступають деталі кабін, кузова.* Негативний розвал передніх коліс, прогин балок мостів викликають східчасте зношування внутрішніх доріжок протектора шин.

Підвищене сходження керованих коліс приводить до зношування зовнішньої частини протектора. Крайки стертих доріжок у цьому випадку гострі. Таке ж зношування, але тільки внутрішніх доріжок, буде спостерігатися при негативному куті сходження коліс. Причиною хвилястого нерівномірного зношування протектора можуть стати зношені або ослаблені підшипники передніх коліс, ушкоджені поворотні кулаки, погнуті кермові тяги, невідрегульоване рульове керування. Перекіс мостів викликає інтенсивне стирання протектора. Причини місцевого плямистого зношування шин - дисбаланс коліс, несправні амортизатори (у легкових автомобілів), затяжне гальмування із заблокованими колісьми. На довговічності шин позначаються й механічні їхні ушкодження, що супроводжують найчастіше неакуратній їзді. До механічних ушкоджень ставляться потертості, порізи, пробої покришок об бордюрний камінь, що виступають гострі крайки гірських порід, битих каменів, цегли й навіть об виступаючі ушкоджені деталі ХОДОВОЇ частини й оперення кабіни.

Шини встановлюють на автомобілі в суворій відповідності з їхнім призначенням. Наприклад, шини з дорожнім Рисунок юнком протектора варто застосовувати тільки при експлуатації автомобілів на дорогах із твердим покриттям і т.д. Періодично перевіряють зазор між здвоєними шинами. Візуально оглядають і визначають зношування протектора й інші несправності. Тиск повітря в шинах вимірюють шинними манометрами. При необхідності підкачують шини стисненим повітрям на повітряроздавальних колонках, постачених регулятором тиску.

Регламентується мініРисунок ьно припустиме значення залишкової висоти Рисунок юнка протектора шин: 1 мм - для вантажних, 1,6 мм - для легкових автомобілів, 2 мм - для автобусів. Висота Рисунок юнка протектора перевіряється не по центрі бігової доріжки, а по зонах граничного зношування. Вона має наступні розміри: ширина - не більше половини ширини бігової доріжки, довжина - не більше 1/6 довжини окружності. Для спрощення виміру відзначимо, що 1/6 довжини окружності шини чисельно дорівнює її радіусу.

Здійснюють його вимірювальним інструментом, що забезпечує погрішність не більше $\pm 0,1$ мм.

У цей час шини легкових автомобілів випускають із індикаторами граничного зношування протектора. Залишкову висоту Рисунок юнка протектора визначають: при рівномірному зношуванні бігової доріжки - по появі одного індикатора, при нерівномірному - по появі індикаторів у двох місцях (по двох індикатора в кожному).

Стандарт обмовляє, що шини не повинні мати порізів : розривів, які оголюють корд. Причому навіть при невеликих розмірах ці ушкодження в процесі експлуатації можуть привести до небезпечних наслідків. Не допускаються також розшарування каркаса, відшарування протектора, наявність сторонніх предметів (скла каменів і т.п.) у протекторі й між здвоєними колісьми.

В останні роки для діагностування повітря в шинах приміняють вібраційний метод. Сутність його полягає в тому, що якщо до шини прикласти зовнішню періодично обурену силу те її коливання будуть залежати від внутрішнього тиску. Зі зміною внутрішнього тиску змінюються власна частота коливань, а отже, і всі параметри коливань: переміщення, швидкість, прискорення, різкість, кут зрушення фаз і ін.

При огляді шин видаляють застрягли гострі предмети. Зношені шини варто періодично переставляти в міру їхнього зношування. Шини зі зношеним протектором здають у ремонт для накладення нового протектора. Операції, пов'язані із заміною шин перестановкою їх на автомобілі, а також демонтаж і монтаж покришок ставляться до трудомістких робіт, що займають значний обсяг у ТО. Тому механізації цих робіт в умовах АТП варто приділяти велику увагу.

Місця стоянки автомобілів очищають від бруду, нафтопродуктів, масел, хімікатів і інших

10. ДІАГНОСТУВАННЯ ХОДОВИХ ЯКОСТЕЙ КОЛІС

Колеса можуть мати наступні основні несправності: розробка отворів у дисках під шпильки кріплення коліс до маточини; деформування дисків; тріщини біля отворів у дисках коліс; механічні ушкодження й корозія ободів, бортових замкових кілець; зрив різьблення на шпильках і гайках і ін.

При сучасних високих швидкостях руху автомобілів великого значення набуває зрівноважування коліс. Це можна пояснити тим, що велика питома вага матеріалу, значне видалення мас від осі й нерівномірний розподіл маси шин при більших швидкостях можуть привести до виникнення більших неврівноважених сил і моментів. Дія цього явища особливо несприятливо для керованих коліс, тому що виникаючі навантаження не тільки викликають зношування деталей ходової частини, але й можуть порушити стійкість руху. Неврівноваженість коліс виникає як при їхньому виготовленні, так і при нерівномірному зношуванні. Це говорить про те, що врівноваженість коліс варто перевіряти систематично. При незалежній підвісці неврівноваженість обертових мас може викликати вертикальні коливання коліс або горизонтальні коливання навколо шворнів.

Проблема балансування коліс виникла з часу появи автомобілів. Проте поки швидкість руху була Рисунок а, а покриття дорогий - недосконалі, навіть значні дисбаланс і биття коліс Рисунок о хвилювали. Але із зростанням швидкостей і поліпшенням покриттів дорогий ситуація в корені змінилася.

Дисбаланс - наявність неврівноважених мас, що обертаються: маточин, гальмівних барабанів, обіддя і особливо шин утрудняє управління автомобілем, знижує термін служби амортизаторів, підвіски, рульового управління, шин, збільшує витрати на технічне обслуговування. Колесо будь-якого транспортного засобу є об'єктом обертання. Воно повинне мати симетричну форму, а це означає, що всі точки поверхні колеса в перетинах повинні бути рівновіддалені від осі його обертання, а центр тяжіння - лежати на цій осі. Колесо вважається урівноваженим (відбалансовано), коли вісь його обертання є і головною центральною віссю інерції. Але, як само колесо, його складові частини, так і гумову шину виготовляють з певними відхиленнями, що допускаються, від номінальних значень параметрів, тому воно практично завжди несиметрично, а, означає, і неврівноважено.

Розрізняють два основних види неврівноважності - статичну і динамічну. Статична це така неуравноважність колеса, коли головна центральна вісь інерції ($O_1 - O_1$), на котрій знаходиться центр тяжіння колеса (ЦТ), що паралельний вісі обертання ($O - O$), але не співпадає з нею.

В цьому випадку сила тяжіння неврівноваженої маси (m) такого колеса створить момент, що обертає: вільно встановлене на вісі колесо почне обертатися (коливатися подібно до маятника) і зупиниться тільки тоді, коли неврівноважена маса (m) займе крайнє нижнє положення. Значить, щоб зрівноважити дане колесо статично треба з діаметрально протилежного боку колеса встановити масу

-врівноважену, що зкоректує груз (ту). Таке врівноваження називається статичним балансуванням.

Рисунок 34 –Дисбаланс колеса: а) -статичний, б) - динамічний

Динамічний дисбаланс обумовлений неврівноваженістю по ширині колеса і може бути виявлений тільки при обертанні його. У такого колеса вісь обертання хоча і проходить через центр тяжіння, але з головною центральною віссю інерції утворює деякий кут. Неврівноважені маси колеса в цьому випадку приводяться до двох мас (тн), лежачих в діаметральній площині. При обертанні колеса в місцях розташування центрів тяжіння неврівноважених мас виникнуть відцентрові сили ($P_{ц}$), які, діючи в протилежних напрямках, створять пару сил з моментом обертання $M=r \cdot b$. Він і характеризує величину динамічного дисбалансу. Тепер для врівноваження колеса треба на закраїнах обода в площині дії вказаної пари сил з внутрішньою і із зовнішнього боку колеса укріпити відповідні врівноважуючі важки (ту), тим самим усунути динамічний дисбаланс.

Дисбаланс колеса є слідством або його конструкції - наявністю вентиляного отвору в диску, змінного кроку Рисунок юнка протектора шини, люком для регулювання гальм в гальмівному барабані, або технологічності виготовлення - неточності геометричної форми, відхилення розмірів, неоднорідності матеріалів і так далі.

Точність виготовлення деталей колеса оцінюється радіальним і бічним биттям, овальністю, місцевими відхиленнями форми. На дисбаланс роблять впливи биття, овальність - практично не впливає. Радіальне биття характеризується різницею відстаней від будь-яких точок бігової доріжки протектора шини до осі обертання колеса. Бічне биття - різницею відстаней бічної поверхні за один оборот колеса від площини, перпендикулярної до осі обертання колеса. Отже, проблема дисбалансу і биття пов'язана з якістю виготовлення неврівноважених мас автомобіля, що обертаються. Створити ідеальне колесо без дисбалансу і биття практично неможливо. Тому на практиці при виробництві кожної деталі колісного вузла і шини вводяться певні обмеження, допуски, виходячи з умов їх роботи і можливостей виготовлення.

Найбільший «внесок» до дисбалансу колеса вносить шина. Вона найбільш віддалена від центру обертання, має велику вагу, складну багатокомпонентну структуру, виготовлена з різних матеріалів: гуми, тканин, сталевого дроту і тому подібне. Чим далі від центру займає маса матеріалу покриття, тим більший вплив на дисбаланс вона робить. Якщо шина камерна, то загальний дисбаланс її складається з дисбалансів покриття і їздової камери, який також залежить від їх взаємного розташування. У камері різна товщина стінки, її стик, особливо якщо він укріплений стиковальною стрічкою, вентиль надають вплив на дисбаланс. Тому щоб його зменшити, при виготовленні камери вентиль встановлюють на сторону, протилежну стикову, камеру вставляють в покриття так, щоб вентиль камери співпав з легким місцем покриття. Проте дисбаланс камери набагато менше дисбалансу покриття. Основні чинники, що впливають на дисбаланс і биття покриття:

стик протектора, нерівномірність його товщини по довжині кола, змінний крок Рисунок юнка протектора, в зимових ошипованих шинах - шпильки (у новій покритті і у міру їх випадання); стики в шарі корду, стики шарів корду в каркасі і брекері; стик герметизуючого шару в бескамерній шині;

неконцентричність бортових кілець, велике нахльостування дроту в бортовому кільці; непостійність кутів нахилу ниток корду в шарах каркаса і брекера; розбіжність ниток корду в шарах; точність виготовлення прес-форми; різна товщина бічних стінок і боковин;

згруповані в одному місці маркіровка позначень на боковині покриття і ін.

Динамічне зрівноважування коліс повністю врівноважує всі вільні сили й моменти. Існує два способи динамічного зрівноважування коліс: при зняттю колесі з автомобіля й безпосередньо на автомобілі. Кожний метод має свої недоліки й переваги, тому при виборі способу зрівноважування коліс необхідно брати до уваги конкретні умови.

Основними перевагами зрівноважування коліс поза автомобілем є:

висока точність вимірів, Рисунок а потреба в площах, незалежність операцій від положення автомобіля. До недоліків варто віднести неможливість усунення нерівноваженості ходової частини автомобіля, а також та обставина, що неправильне центрування коліс на автомобілі (а його дуже важко витримати, тому що гайки коліс не дозволяють одержати точне центрування) може порушити їх врівноваженість. Крім того, на цю роботу затрачається багато часу. Устаткування, застосовуване для зрівноважування коліс поза автомобілем, має більшу вартість у порівнянні з тим, що застосовується для зрівноважування на автомобілі (приклад стенду у додатку 6.3.).

Урівноважуючи колеса на автомобілі, можна врівноважувати й інші обертові деталі (гальмовий барабан, диск і т.д.), що дозволяє усунути дефекти, які не можуть бути виявлені іншими методами. Для виконання цієї роботи затрачається значно менше часу й праці, тому що немає необхідності знімати колеса. Недоліком зрівноважування коліс на автомобілі є неможливість точного визначення маси необхідного тягаря. Приклад надано у додатку 6.4.

Основні ознаки несправностей рульового керування:

- збільшений вільний хід рульового колеса;
- туге обертання рульового вала;
- осьовий люфт рульового вала й рульового колеса;
- ослаблюється кріплення картера, теча оливи з картера кермової колонки;
- запізнення повернення напрямних коліс у вихідне положення;
- стук у рульовому керуванні;
- спрацьовуються робочі пари, опори кермового вала і вала кермової сошки;
- спадає тиск і порушується герметичність гідродсилювача;
- нестійкість автомобіля при русі по прямій, особливо на підвищених передачах.

У разі збільшення зазорів у з'єднаннях органів керування порушується правильне співвідношення між кутами ведених коліс і збільшується тривалість повертання коліс. Збільшені зазори можуть бути причиною вібрації передньої частини автомобіля і втрати ним стійкості.

До контрольних-діагностичних робіт ТО органів керування належать: його огляд, перевірка вільного ходу кермового колеса, зазорів у шарнірах тяг, осьового люфту кермового вала, зазору в зчепленні кермової передачі та граничних кутів повороту ведених коліс; регулювання шарнірів тяг, підшипників черв'яка кермової передачі і зазору у зчепленні робочої пари кермової передачі. Коли в органі керування є підсилювач, до обслуговування додатково входить перевірка кріплення агрегатів, рівня масла в бачку системи і робочого тиску насоса.

Збільшення вільного ходу рульового колеса може спричинитися: послабленням кріплень або спрацюванням шарнірних з'єднань рульових тяг; послабленням кріплення картера рульового механізму та рульової сошки; спрацюванням ролика й черв'яка та їхніх підшипників; порушенням регулювання рульового механізму.

Загальне діагностування технічного стану органів керування можна здійснювати за вільним ходом (люфтом) кермового колеса. На вільний хід його впливають зазори в робочій парі передачі, підшипниках кермового вала, у шарнірах кермового приводу та інших елементах органу керування. Вільний хід кермового колеса збільшується також з ослабленням кріплень картера кермової передачі, кермової сошки, кермових важелів та інших деталей органа керування. Якщо вільний хід кермового колеса перевищує встановлені граничні значення, то істотно знижується зручність керування автомобілем. Щоб повернути ведені колеса на невеликий кут, водій змушений повертати кермове колесо на значний кут. Під час руху з підвищеною швидкістю внаслідок великого вільного ходу кермового колеса запізнюватиметься поворот ведених коліс і погіршуватиметься керуваність автомобіля. Збільшений вільний хід кермового колеса свідчить про можливість виникнення навантажень ударного характеру між деталями органа керування і про ослаблення кріплення цих деталей.

Люфт кермового колеса визначається як сумарний кут, на який повертається кермове колесо автомобіля під дією по черзі прикладених до нього і протилежно напрямлених регламентованих зусиль при нерухомих ведених колесах.

Діють диференційовані нормативи граничних значень сумарного люфту в органі керування. У регламентованих умовах випробувань він не повинен перевищувати граничних значень: 10° на легкових автомобілях, 20° – для автобусів, 25° – для вантажних автомобілів.

Для перевірки слід: передні колеса поставити в середнє положення, що відповідає руху автомобіля по прямій; повертати рульове колесо ліворуч до упора, але не порушуючи положення передніх коліс; помітити положення рульового колеса за якою-небудь точкою на щитку приладів; повернути рульове колесо праворуч, також не порушуючи положення коліс; виміряти відстань, пройдену якою-небудь точкою на ободі колеса. Це й буде вільний хід.

Метод перевірки сумарного люфту ґрунтується на застосуванні штучного діагностичного параметра. Штучність його полягає в тому, що регламентовані зусилля, які спричинюють повертання кермового колеса на контрольований кут, підібрані емпірично для різних моделей автомобілів.

Метод перевірки сумарного люфту апробований і скорегований тривалим застосуванням на автотранспорті. Він забезпечує зручність застосування і скорочує тривалість діагностування. Вільний хід рульового колеса перевіряють пристроєм типу КИ-13949 або КИ-402 (Рисунок 12.1). Для цього шкалу пристрою встановлюють на рульовому колесі, а покажчик – на вітровому склі кабіни таким чином, щоб стрілка покажчика знаходилася в зоні шкали.

Рисунок 35 – Пристосування КИ-402 для перевірки рульового керування:

- 1 – захвати рульової колонки;
- 2 – стрілка, що закріплюється на рульовій колонці;
- 3 – шкала люфтоміра;
- 4 – затискачі для кріплення на рульовому колесі;
- 5 – динамометрична рукоятка зі шкалою для вимірювання прикладених зусиль;
- 6 – пружина динамометра (зусилля 120 Н)

Випробування проводять на нерухомому автомобілі без його розбирання, від'єднання деталей або вивішування коліс. Навантаження автомобіля не

регламентується. Органи керування перевіряють після того, як визначать, що стан ведених коліс відповідає вимогам стандарту. Шини мають бути чистими й сухими. Автомобілі, обладнані підсилювачем кермового приводу, випробовують при працюючому двигуні. Щоб визначити сумарний люфт, ведені колеса встановлюють на сухій асфальто- або цементобетонній поверхні.

Потім зусиллям руки рульове колесо повертають вправо до усунення зазору в рульовому механізмі і шарнірах рульових тяг.

Переміщують шкалу по ободу рульового колеса таким чином, щоб стрілка установилася над лівою границею зони допустимого вільного ходу. Після цього рульове колесо повертають вліво до усунення зазору у рульовому механізмі і шарнірах тяг.

Якщо в цьому положенні стрілка не виходить за зону шкали, то вільний хід рульового колеса знаходиться в допустимих межах, якщо виходить – вільний хід перевищує допустиме значення. Для перевірки зусилля на ободі рульового колеса від'єднують повздовжню тягу від рульової сошки. На ободі закріплюють кронштейн пристосування типу КИ-13949. Потім динамометром КИ-16333, повертаючи рульове колесо в крайні ліве і праве положення, за індикатором фіксують його показники (0,1 мм відповідає 20 Н).

Прибор К-187 (Рисунок 36) забезпечує оцінку вимірюваних зусиль на рульовому колесі в діапазоні 0-8 кгс і сумарного люфту в діапазоні 0-15°.

Рисунок 36 – Прибор К-178 для перевірки рульового керування

1 – скоба; 2 – захват; 3 – зубчастий сектор; 4 – двигун; 5 – основа; 6 – вісь; 7 – пружина; 8 – стакан; 9 – проміжна втулка; 10 – пружина

Якщо вільний хід і зусилля на рульовому колесі не відповідають допустимим значенням, регулюють зазори у шарнірах рульових тяг, підшипниках

черв'яка, зачепленнях "черв'як-ролик" або "сектор-рейка". У автомобілях, які мають гідропідсилювачі, додатково перевіряють рівень і чистоту мастила, герметичність системи.

Рисунок 37 – Люфтомір-динамометр ЛД-101 133

Точніше вільний хід можна визначити за допомогою спеціального приладу – люфтоміра. Люфтомір-динамометр ЛД-101 (Рисунок 12.3) призначений для визначення кутового переміщення (люфта) рульового колеса автотранспортних засобів при прикладенні нормованого зусилля у відповідності з ДСТУ 3649-97.

Туге обертання рульового вала може спричинитися: деформацією деталей рульового привода; відсутністю оливи в картері рульового механізму; неправильним регулюванням зачеплення або спрацюванням підшипників черв'яка та ролика; неправильним установленням кутів передніх коліс.

Перевіряють наявність оливи, а також доливають її в картер рульового механізму крізь отвір, що закривається пробкою. Решту несправностей усувають регулюванням і заміною спрацьованих деталей.

Деталі органу керування та їхні з'єднання оглядають і випробовують навантаженням на оглядовій канаві, естакаді або на підйомнику, якщо їхня конструкція забезпечує збереження навантаження на колеса автомобіля.

В автомобілях з гідропідсилювачем кермового приводу вільний хід кермового колеса треба перевіряти при працюючому двигуні, оскільки при непрацюючому вільний хід буде більшим унаслідок переміщень золотника клапанного пристрою, який контролює дію кермового приводу. Після цього перевіряють роботу органу керування під час руху автомобіля. Ведені і кермові колеса мають повертатися з одного крайнього положення в друге без заїдання й великого опору. Якщо автомобіль має гідропідсилювач, то додатково звертають увагу на стан шлангів та рівень і чистоту масла у системі гідропідсилювача.

Перевірку рульових механізмів проводять за допомогою візуального огляду систем, для цього автомобіль встановлюють на естакаді або використовують

оглядову яму. Для перевірки рульового управління передні колеса автомобіля виставляють в режимі прямолінійного ру

Підготувавши машину до технічного огляду, насамперед перевіряють вільний хід рульового колеса, для чого його починають повертати спочатку в одну, а потім в іншу сторону. У нормі вільний хід колеса до початку повороту передніх коліс не повинен перевищувати 5° , обід колеса при цьому зміщується не більше ніж на 20 мм.

Якщо на око важко визначити вільний хід рульового колеса, можна зробити відповідні заміри та обчислення. Для проведення заміру буде потрібно лінійка, яку потрібно поставити вузькою стороною в упор до панелі приладів, при цьому площина лінійки повинна щільно прилягати до зовнішньої поверхні рульового колеса. Потім повертають кермо до початку повороту коліс і роблять мітку на кермі, для цього підійдуть тонка дріт, фломастер або крейда. Потім кермо повертають в інший бік також до початку повороту коліс і роблять другу мітку.

Якщо після виставлення коліс на прямолінійний рух спиці керма не займають строго горизонтального положення, а зміщені, необхідно провести регулювання кутів установки коліс, перевірити системи рульового управління і підвіски.

Після цього лінійкою заміряють відстань між двома мітками (Рисунок 70) і порівнюють його з розрахунковим, виробленим за формулою: $L = (5^\circ / 360^\circ) \pi D$, де L - це люфт рульового колеса (одиниця виміру - мм), $\pi = 3,14$, D - це зовнішній діаметр рульового колеса (одиниця виміру - мм).

Занадто туге або занадто вільне обертання рульового колеса вимагає додаткової перевірки та усунення несправностей.

Для перевірки стуку в рульовому механізмі потрібно натиснути педаль гальма і, утримуючи її в натиснутому положенні, покачати рульове колесо. Якщо будуть чутні стуки, треба додатково оглянути елементи системи, перевіривши в першу чергу гвинтові з'єднання та кульові шарніри рульових тяг - можливо, вони пошкоджені або зношені.

Рисунок 37 – Перевірка вільного ходу рульового колеса

Після цього переходять до огляду рульових механізмів знизу автомобіля.

10.1 Технічний огляд елементів рульового управління

Перед оглядом слід ретельно очистити від бруду захисні чохла шарнірів рульових тяг і інші елементи рульової системи. В ході огляду слід перевірити вузли кріплення кронштейна і редуктора до кузова автомобіля. Якщо болти і гайки ослабли, їх слід підтягнути.

Потім оглядають осі маятникового важеля: за допомогою легкого похитування руками визначають відсутність у механізмах радіального або осьового люфту. Якщо помічений люфт, треба замінити маятниковий важіль новим механізмом в зборі.

Проводячи діагностику рульових механізмів, потрібно звернути увагу на стан захисних чохла шарнірів рульових тяг. На цих захищають шарніри від бруду деталях неприпустимо поява тріщин, відшарування, розривів, слідів зносу; в іншому випадку їх замінюють новими.

У ході перевірки оглядають кермові наконечники і осі пальців, визначають величину зміщення рульових наконечників уздовж осі пальців. Спочатку наконечник заміряють у вільному стані, потім - після натискання на тягу близько наконечника і його переміщення уздовж осі пальців. Різниця між цими вимірами і складе осьовий зсув. У нормі воно не повинно перевищувати 1,5 мм (Рисунок 71).

Рисунок 71. Перевірка осьового переміщення наконечників рульових тяг

В ході огляду потрібно переконатися у відсутності люфтів в кульових шарнірах. Для перевірки треба різко покачати кермові тяги руками (Рисунок 72 а). При виявленні пошкоджень або зносу їх необхідно замінити новими. При перевірці ковпачків їх небагато здавлюють пальцями: якщо при натисканні з'являється мастило, ковпачки потрібно замінити (Рисунок 72 б).

Рисунок 38 – Перевірка кульових шарнірів рульових тяг

Типові несправності

Проблема - рульове колесо занадто вільно ходить

1. Перевірити кріпильні елементи кульових пальців рульових тяг. Ослаблення гайок може стати причиною збільшення свободи ходу рульового механізму. У цьому випадку слід підтягнути різьбові з'єднання.
2. Перевірити кульові шарніри рульових тяг. Збільшення зазору нерідко стає причиною появи даної проблеми. Якщо причина в зносі деталей, слід замінити наконечники рульових тяг або встановити нові тяги.
3. Перевірити резинOMETаллические шарніри рульових тяг. При їх знос або пошкодженнях в залежності від стану рульових тяг змінюють тільки сайлент-блоки або цілком тяги.
4. Перевірити підшипники маточин передніх коліс. При збільшеному зазорі відрегулювати. Якщо на підшипниках помітні сліди зносу, замінити деталі.
5. Перевірити заклепковий з'єднання. Якщо заклепки ослабли і з'явився люфт, їх потрібно замінити новими.

6. Оглянути рульовий механізм, перевірити рульову рейку. Якщо в результаті зносу деталей збільшився зазор між упором рульової рейки і гайкою, потрібно замінити рейку.

7. Перевірити вісь маятникового важеля і втулки на знос і пошкодження, при сильному зносі втулок замінити їх новими. Якщо є й інші пошкодження елементів системи, кронштейн змінюють повністю.

Проблема - рульове колесо туго обертається

1. Перевірити підшипник верхньої опори стійки передньої підвіски, при його пошкодженні або слідах зносу підшипник слід замінити. Додатково оглянути опору стійки, при виявленні пошкоджень або деформації варто замінити її всю.

2. Перевірити опорну втулку. Якщо вона пошкоджена, замінити її новою. Змастити втулку мастилом.

3. Перевірити рульову рейку на відсутність пошкоджень і наявність мастила. При необхідності додати мастило або повністю замінити деталь.

4. Перевірити тиск в шинах. Занадто низький тиск може стати причиною тугого ходу керма. Відновити нормальний тиск.

5. Оглянути елементи кульових шарнірів рульових тяг і телескопічної стійки підвіски. Пошкоджені деталі замінити новими.

Зайве туге обертання керма робить управління автомобіля важким і неприємним заняттям. Так як тяжкий перебіг всього лише сигналізує про неполадки в системі рульового управління, потрібно встановити причину і усунути несправність.

6. Перевірити елементи рульового приводу на відсутність деформації і пошкоджень, зношені або пошкоджені деталі замінити новими.

7. Перевірити установку кутів передніх коліс, при необхідності відрегулювати на СТО.

8. Перевірити вісь маятникового важеля. При перетягуванні регулювальної гайки може з'явитися проблема з ходом рульового механізму, в цьому випадку слід злегка послабити гайку.

9. Перевірити наявність масла в картері рульового механізму. У разі необхідності долити, перевірити сальник, при виявленні зносу і слідів протікання масла замінити картер новим.

10. Перевірити підшипники верхнього валу. У разі пошкодження або зношування підшипників їх замінюють новими.

Проблема - стук і шум в рульовому управлінні

1. Перевірити кріпильні елементи кульових шарнірів рульових тяг. При їх ослабленні слід підтягнути різьбові з'єднання.

2. До появи шуму в рульовому колесі може привести збільшення зазору між упором рульової рейки і гайкою понад допустимі норми. Слід оглянути деталі, замінити зношені і відрегулювати зазор.

3. Перевірити елементи кріплення рульового механізму. При ослабленні гайок їх слід затягнути.

4. Перевірити зазор між підшипниками маточин передніх коліс. При необхідності замінити підшипники і відрегулювати відстань між ними.

5. Оглянути кріпильні елементи кульових пальців рульових тяг. Ослаблення гайок може стати причиною появи стуку. Після підтягування різьбових з'єднань стук зникає.

6. Перевірити кріплення проміжного вала, поворотних важелів картера рульового механізму і кронштейна маятникового важеля. Підтягнути гайки, якщо кріплення ослабли.

7. Перевірити вісь маятникового важеля і втулки на знос і пошкодження. При сильному зносі втулок замінити їх новими. Якщо є й інші пошкодження елементів системи, кронштейн змінюють повністю.

8. Перевірити кульові шарніри рульових тяг. Збільшення зазору нерідко призводить до появи стуку. Якщо причина в зносі деталей, слід замінити наконечники рульових тяг або повністю поставити нові тяги.

Проблема - самовозникаючої кутове коливання передніх коліс

1. Перевірити тиск в шинах, відрегулювати до норми.

2. Перевірити кут установки передніх коліс, при виявленні порушення відрегулювати кут на СТО.

3. Оглянути підшипники маточин передніх коліс, при збільшеному зазорі відрегулювати.

Якщо на підшипниках помітні сліди зносу, замінити деталі.

4. Перевірити балансування коліс. Якщо вона порушена, отбалансують на спеціальному стенді на СТО.

5. Перевірити кріпильні елементи кульових пальців рульових тяг.

Ослаблення гайок може стати причиною виникнення кутового коливання передніх коліс. Після підтягування різьбових з'єднань проблема повинна зникнути.

Кутове коливання передніх коліс може виникати по ряду причин, але, як правило, воно є наслідком порушення балансування коліс або неправильної установки кута передніх коліс.

6. Перевірити кріплення картера рульового механізму і кронштейна маятникового важеля, підтягнути гайки, якщо кріплення ослабли.

Проблема - втрата стійкості автомобіля

1. Перевірити кути установки передніх коліс, при виявленні порушення відрегулювати кут на СТО.
2. Оглянути підшипники передніх коліс. При виявленні збільшеного зазору між підшипниками необхідно його відрегулювати. Після цього автомобіль повинен знайти стійкість.
3. Перевірити кріпильні елементи кульових пальців рульових тяг. При ослабленні гайок необхідно підтягнути різьбові з'єднання.
4. Перевірити кульові шарніри рульових тяг. Збільшення зазору може стати причиною порушення стійкості. Оглянути деталі на знос і пошкодження, при необхідності замінити наконечники рульових тяг або повністю поставити нові тяги.
5. Перевірити кріплення картера рульового механізму і кронштейна маятникового важеля. Підтягнути гайки, якщо кріплення ослабли.
6. Оглянути поворотні кулаки підвіски, деформація яких може стати причиною виникнення нестійкості. Замінити пошкоджені і деформовані деталі.

11. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Технічно справна гальмівна система забезпечує рівномірне без занесення загальмування автомобіля на певній ділянці шляху з передбачуваним уповільненням при тисненні на педаль з силою не більше ніж 400 Н. Робочий хід педалі при цьому не повинен перебільшувати 2/3 її повного ходу до упору. Відносина з'єднання всіх з'єднань гідравлічного приводу й установлень потрібних за натягом і чистотою поверхонь манжет та з'єднаних з ними деталей у сукупності із застосуванням тільки рекомендованої заводом гальмової рідини залежить герметичність системи.

Ознаки основних несправностей гальмових систем:

- недостатня ефективність гальмування;
- збільшення зусилля, що прикладається до педалі;
- занос автомобіля під час гальмування;
- пригальмовування коліс на ходу;
- неповне розгальмовування всіх коліс;
- зменшення робочого ходу педалі;
- самочинне гальмування, коли працює двигун;
- витік рідини або повітря;
- "провалювання" педалі у гальм з гідравлічним приводом;
- тиск повітря в системі більше 1 МПа;
- заїдання гальмівних механізмів.

Про стан основних гальм роблять висновок за ефективністю гальмування й одночасністю початку гальмування всіх коліс з потрібним уповільненням 4,4 м/с² для вантажних автомобілів з дозволеною масою 120 кН при швидкості 50 км/год.

Стоянкове гальмо повинне надійно фіксувати машину на ухилі 18...20°.

Недостатня ефективність гальмування виявляється у збільшенні гальмового шляху.

Причини поганої дії гальм: підтікання рідини з гідравлічного приводу або потрапляння в нього повітря внаслідок пошкодження деталей колісних циліндрів, гумових ущільнювачів у головному гальмовому циліндрі та гумових з'єднувальних шлангів приводу; зменшення коефіцієнта тертя між гальмівними колодками і барабанами внаслідок потрапляння оливи або мастила на фрикційні накладки колодок крізь сальники маточин коліс і півосей унаслідок спрацювання їх або переповнення мастилом маточин коліс та порожнин підшипників півосей; потрапляння на накладки гальмової рідини з колісних циліндрів.

Збільшення зусилля, що прикладається до педалі для ефективного гальмування, може спричинитися: порушенням працездатності гідровакуумного підсилювача або брак вакууму; розбуханням манжет, засміченням повітряного фільтра підсилювача; заїданням корпусу клапана через розбухання діафрагми; пошкодженням або нещільним кріпленням вакуумного шланга, що з'єднує підсилювач із випускним трубопроводом двигуна.

Якщо немає вакууму, то слід перевірити справність зворотного клапана, штуцерів та шланга, що з'єднує гідровакуумний підсилювач із впускним трубопроводом двигуна. Несправні деталі замінити, виявлені місця порушення герметичності усунути підтягуванням або за допомогою пасти "герметик". У разі уповільненої дії гідровакуумного підсилювача його розбирають і замінюють манжети. Всі деталі підсилювача промивають спиртом або свіжою гальмовою рідиною і продувають стиснутим повітрям.

Повітряний фільтр очищають від бруду.

У разі несинхронного гальмування всіх коліс автомобіль заносить. *Занос автомобіля* під час гальмування може відбуватися внаслідок: замаснення фрикційних накладок одного або двох коліс одного боку; витікання гальмової рідини або заїдання поршня в одному з робочих гальмових циліндрів; зменшення прохідного перерізу трубопроводів; несправностей регулятора тиску в гідравлічному приводі задніх коліс; неоднакові зазори між фрикційними накладками і гальмовими барабанами; розтягання гальмових діафрагм (якщо привід гальм пневматичний).

Пригальмовування коліс на ходу при відпущеній педалі гальмового привода супроводжується погіршенням накату автомобіля й підвищенням нагрівання одного або всіх гальмових барабанів (дисків). 140

Причинами цього можуть бути: обрив або послаблення стяжних пружин колодок; зрив фрикційних накладок гальмівних колодок; засмічення компенсаційних отворів або заїдання поршнів головного гальмового циліндра; заїдання поршнів робочих гальмових циліндрів коліс; повне вкочування поршня робочого циліндра в упорне кільце; відсутність вільного ходу педалі гальма; послаблення кріплення супорта переднього гальма ("Москвич" і ВАЗ); неправильне регулювання стоянкового гальма (немає зазору між колодками та барабаном); підвищення биття гальмового диска.

Неповне розгальмовування всіх коліс може бути наслідком: відсутності вільного ходу педалі гальма через неправильне положення вмикача стопсигналу; несправності вакуумного підсилювача; засмічення компенсаційного отвору в головному циліндрі або заїдання поршня в ньому; нещільна посадка впускного клапана керування або відсутній зазор між важелем і штовхачем крана керування; низький (відсутній) тиск повітря в камері коліс; утруднений рух поршнів унаслідок розбухання манжетів; засмічені отвори у кришці наповненого бачка; повертання педалі гальм у крайнє заднє положення неповне внаслідок пошкодження поворотної пружини або через туге хитання педалі гальм на своїй осі.

Вільного ходу педалі гальм може не бути внаслідок засмічення порожнини сфери поршня або деформації сфер і сферичної шайби головного гальмового циліндра.

Компенсаційний отвір головного гальмового циліндра може перекритися внаслідок або неповернення поршня в крайнє заднє положення через забруднення деталей, або збільшеної висоти манжети. Усунути це можна промиванням деталі і заміною манжети.

Трапляється, що немає зазору між клапаном поршня гідравлічного циліндра гідровакуумного підсилювача і конусом штовхача. Це можливо через неповернення поршня вакуумного циліндра підсилювача в крайнє положення до упору в кришку внаслідок ослаблення конічної пружини вакуумного циліндра.

Гальмування одного з коліс автомобіля при відпущених педалі і важелі ручного приводу гальма можливе через неправильне встановлення пристрою для автоматичного підтримання зазору між колодкою і барабаном, ослаблення чи поломку стяжної пружини гальмівних колодок, неповернення колодок у розгальмований стан від розбухання манжет робочого циліндра або задирок поршнів, а також через те, що немає зазору між колодкою і барабаном.

Щоб усунути неправильне встановлення пристрою, що автоматично підтримує зазор між колодками і барабаном, за ступенем нагрівання барабанів визначають постійно пригальмоване колесо – температура його буде значно вищою, ніж інших коліс.

Збільшений робочий хід педалі під час гальмування (понад 2/3 її повного ходу) буває внаслідок наявності повітря в гальмівній системі, витікання з неї рідини, потрапляння повітря у головний гальмовий циліндр, браку рідини в наповнювальному бачку, порушення працездатності головного гальмового циліндра через пошкодження внутрішньої манжети або ризок на дзеркалі циліндра і забруднення робочих поверхонь деталей, збільшеного зазору між колодками і барабаном.

Зменшення робочого ходу педалі ("жорстка педаль") можливе внаслідок засмічення компенсаційного отвору в головному циліндрі або перекриття його через розбухання внутрішньої манжети; неправильного регулювання положення педалі (немає зазору між манжетою та поршнем головного циліндра).

Перед перевіркою ефективності дії гальм вимірюють вільний хід педалі – відстань від вихідного положення педалі до початку вмикання гальм, яка повинна бути в межах 15...25 мм. Вільний хід педалі гальма в автомобілях з гідравлічним приводом має бути 8...14 мм, а з пневматичним – 40...60 мм.

За необхідності регулюють хід штока гальмівних камер, для автомобілів ЗИЛ він дорівнює 15...20 мм; заповнюють пневматичну систему повітрям до робочого тиску – 0,70...0,76 МПа; у систему з гідравлічним приводом доливають гальмівну рідину до необхідного рівня; видаляють повітря із системи.

Недостатня ефективність ручного приводу гальм у разі прикладання до ручки приводу зусилля може з'явитися, якщо: розтискний важіль у гальмівних механізмах задніх коліс упирається в накладку опори колодок унаслідок надмірного ходу важеля через неправильне установа його ексцентрикової осі; утруднений рух тросів у напрямних трубках опорних гальмових дисків гальмівних механізмів задніх коліс; замаслені фрикційні накладки механізмів задніх коліс.

Надмірне нагрівання гальмового барабана одного з передніх коліс при відпущеній педалі гальм може статися через те, що немає зазору між колодками і барабаном або поламана стяжна пружина колодок, через розбухання манжетів або заїдання поршнів, деформацію опорних гальмових дисків у місцях опорних

стояків колодок, надмірну товщину знову встановленої під час ремонту фрикційної накладки, неправильне встановлення пристрою для автоматичного підтримання зазору між колодками і барабаном. Несправності усувають так: замінюють дефектні деталі новими, виправляють деформовані опорні гальмові диски або перевіряють з послідовним правильним установленням положення поршня відносно кільця автоматичного пристрою для підтримання постійного зазору між колодкою і барабаном – кожний поршень вкручують за годинниковою стрілкою в кільце до відчутного упору, а потім викручують у зворотному напрямку на півоберта. Паз поршня після цього має бути паралельним привалковій поверхні робочого циліндра.

Заїдання гальмівних механізмів виникає в разі обриву стяжних пружин гальмівних колодок, сильного забруднення гальмових барабанів або валиків гальмового приводу, обриву заклепок фрикційних накладок і заклиненні їх між колодкою і барабаном. Узимку часто трапляється заклинення колодок унаслідок примерзання їх до гальмових барабанів. В автомобілях з гідравлічним приводом гальм заїдання гальмівних колодок виникає внаслідок заклинення поршнів у гальмових циліндрах або засмічення компенсаційного отвору головного гальмового циліндра.

У гальмах з гідравлічним приводом найчастішою несправністю є "провалювання" гальмової педалі і гальмування тільки з прокачуванням. Гальмова педаль "провалюється" внаслідок недостатньої кількості рідини в гальмівній системі та потрапляння повітря в гідросистему.

Технічний стан гальм визначають загальним і поелементним діагностуванням.

Загальне діагностування здійснюють, щоб визначити шлях гальмування, сповільнення руху автомобіля, сумарне гальмівне зусилля та його розподіл між колесами автомобіля.

Технічний стан гальмівних систем оцінюють методами дорожніх і стендових випробувань. Кожним методом автотransпортний засіб може випробовуватись як у навантаженому стані (повна маса), так і в спорядженому (без навантаження).

Дорожні випробування проводять на прямій, рівній, горизонтальній сухій ділянці дороги з цементно- або асфальтобетонним покриттям, що не має на поверхні сипких матеріалів або масла.

Показниками ефективності гальмівних систем автотransпортних засобів беруть: гальмівний шлях S_g або усталене сповільнення $u_{уст}$ і час спрацьовування тспр гальмівної системи, а також здатність автомобілів і автопоїздів зберігати стійкий прямолінійний рух під час гальмування без корегування водієм траєкторії руху. Початкова швидкість гальмування становить 40 км/год.

Гальмівним називають шлях, пройдений автомобілем за час безпосереднього гальмування при ввімкненому зчепленні. За слідами шин, залишених на дорозі, визначають синхронність гальмування коліс і ступінь занесення автомобіля. Цей спосіб діагностування гальм не дає достовірних результатів. Крім того, користуватися ним важко, бо потрібно мати досить велику

горизонтальну ділянку дороги з твердим сухим і рівним покриттям. Таке діагностування гальм пов'язане також зі значним спрацьовуванням шин під час руху автомобіля юзом.

Сповільнення автомобіля визначають також на рівній горизонтальній ділянці дороги. Автомобіль розганяють до швидкості 40 км/год і різко гальмують натисненням на педаль ногого гальма при вимкненому зчепленні. Сповільнення автомобіля вимірюють за допомогою деселерометра або деселерографа. Принцип роботи деселерометра (Рисунок 37) полягає у фіксуванні шляху переміщення рухомої інерційної маси приладу щодо його корпусу, нерухомо закріпленого на автомобілі. Це переміщення відбувається під дією сили інерції, що виникає під час гальмування автомобіля і пропорційна його сповільненню. Інерційною масою деселерометра можуть бути тягарець, що поступально рухається, маятник, рідина або давач прискорення, а вимірником – стрілковий пристрій, шкала, сигнальна лампа, самописець, компостер тощо. Для стійкості показань деселерометр обладнують демпфером (рідинним, повітряним, пружинним), а для зручності вимірювань – механізмом, який фіксує максимум сповільнення.

Рисунок 37 – Деселерометр

а) тип 1155М; б) тип VZM 300; в) мікропроцесорний, тип ОР-1

Під час стендових випробувань гальмівні властивості автомобіля оцінюють за питомою загальною гальмівною силою і часом спрацьовування гальмівної системи, що характеризують ефективність гальмування, а також за коефіцієнтом

осьової нерівномірності гальмівних сил, який визначає відхилення поздовжньої осі автомобіля від заданого напрямку.

Стоянкова гальмівна система має забезпечувати загальну питому гальмівну силу не менш як 0,16 Н/кг або нерухомий стан автотранспортного засобу повної маси на підйомі з уклоном не менш як 16 %. Для автомобілів категорій М і N у спорядженому стані уклон відповідно дорівнює 23 і 31 %. Визначена ефективність стоянкової гальмівної системи має бути забезпечена при зусиллі на ручному органі керування не більш як 400 Н для категорії М і 600 Н – для решти категорій; на ножному органі – не більш як 500 і 700 Н відповідно.

Порівняно з дорожніми випробуваннями діагностування на стендах має деякі переваги: висока точність результатів випробувань; можливість диференційованого вивчення будь-якого з чинників, що впливають на процес руху автомобіля; безпека випробувань на будь-яких швидкісних і навантажувальних режимах; можливість імітації різних дорожніх умов; Рисунок і витрати часу і коштів на випробування; можливість стандартизації умов випробувань, що дає змогу забезпечити повторюваність результатів і порівняність даних, добутих на різних стендах, та ін. Стенди дають змогу визначити гальмівне зусилля на кожному колесі, одночасність гальмування коліс автомобіля, час спрацьовування, зусилля на гальмові педалі та ін.

Поелементне діагностування гальм проводять після загального в разі відхилення добутих результатів від технічних умов. При цьому визначають хід педалі гальма, залишковий тиск у системі гідроприводу, зазор між колодками і барабаном та інші параметри, застосовуючи лінійки, щупи, манометри, секундоміри тощо. Порушення герметичності гідравлічного приводу визначають за зниженням рівня гальмової рідини в резервуарі та за слідами її підтікання, а також за характером опору натисканню педалі гальма та за її залишковим ходом.

Діагностування на спеціальних стендах може здійснюватись інерційним або силовим способом вимірювання показників ефективності гальм. Інерційний спосіб ґрунтується на вимірюванні сил інерції, що виникають під час гальмування автомобіля і прикладені в місцях контакту коліс з опорною поверхнею (площинки або роликів). При цьому гальмівні сили можна вимірювати або за силами інерції поступальних та обертальних рухомих мас автомобіля, який переміщується, або за силами інерції мас і маховика стенда, які діють на загальмовані колеса нерухомого автомобіля. У першому випадку застосовують платформні стенди для одночасної перевірки повної гальмівної сили кожного колеса автомобіля, а в другому – роликові стенди з інерційними масами для визначення гальмівних сил і шляхів гальмування кожного з коліс.

Як приклад на Рисунок 38 зображено роликові стенди для діагностування гальм легкових автомобілів та Рисунок 13.3 – для вантажних. 145

Рисунок 38 – Роликові гальмівні стени МАНА LPS 3000; BSA 4310 (BOSCH)

Силовий спосіб діагностування гальм полягає в безпосередньому вимірюванні гальмівних сил на кожному з коліс автомобіля при статичному стані коліс у процесі їхнього обертання. У першому випадку добуті результати неточні, тому що не відтворюються умови реального динамічного процесу гальмування. У другому випадку гальмівну силу кожного з коліс, приведеного в обертання роликами стенда від електродвигуна, вимірюють, загальмовуючи їх. Силовий спосіб у динаміці нині дуже поширений. 146

Рисунок 39 – Гальмівний стенд IW 4 LON W COMPETENCE
Вільний хід педалі гальма в автомобілях з гідравлічним приводом має бути 8...14 мм, а з пневматичним – 40...60 мм.

Розглянемо деякі типові приклади.

На автомобілях ГАЗ вільний хід педалі гальма залежить від зазору між штоком і днищем поршня головного гальмового циліндра. У відгальмованому стані цей зазор має дорівнювати 1,5...2,5 мм. Зазор регулюють ексцентриковим пристроєм (на автомобілях ГАЗ-66) або різьбовою муфтою (на автомобілях ГАЗ-53 та ін.). На автомобілях з пневматичним приводом гальм перед їхнім регулюванням перевіряють хід штоків робочих гальмових камер (має дорівнювати 16...35 мм). Вільний хід гальмової педалі в таких автомобілях, як ЗІЛ-130, МАЗ-500 та ін., регулюють, змінюючи довжину тяги, яка з'єднує педаль гальма з важелем гальмового крана.

Перед будь-яким регулюванням колісних гальм треба перевірити правильність затягання підшипників маточин коліс і в разі потреби довести її до норми. Часткове регулювання гальм на автомобілях ГАЗ здійснюють, повертаючи ексцентрик, на автомобілях ЗІЛ і КраЗ – обертаючи регулювальний вал черв'ячного механізму повертання розтискного кулачка.

Регулюючи гальма, треба мати на увазі, що зазор між накладками колодок і гальмовим барабаном має бути в межах 0,1...0,4 мм. Повне регулювання колісного гальма автомобілів ГАЗ здійснюють повертанням опорних пальців з регулювальними ексцентриками, а автомобілів ЗІЛ – повертанням опорних пальців. Водій періодично перевіряє нагрівання гальм барабанів коліс. 147

Якщо "провалюється" гальмова педаль, то заміняють, у разі потреби, манжети, трубки, штуцери, колісні циліндри, підтягують кріплення, а потім прокачують гідравлічну систему гальм, щоб видалити повітря. Систему прокачують вручну або за допомогою спеціального бачка. Для цього видаляють

бруд із головного і колісних циліндрів, заповнюють гальмовою рідиною головний циліндр, з правого заднього циліндра (найбільш віддаленого від головного) знімають гумовий ковпачок перепускного клапана і замість нього надівають гумовий шланг, кінець якого опущений у скляну посудину, заповнену наполовину гальмовою рідиною. Після цього на 1/2–3/4 оберта повертають перепускний клапан і кілька разів швидко натискають на гальмову педаль, а потім повільно відпускають її. При цьому бульбашки повітря виходять у посудину з гальмовою рідиною.

Рисунок 40 Установки для прокачування гальмівної системи автомобіля

Нині для прокачування гідравлічних гальм у ВАТ АТП широко застосовують спеціальні установки (Рисунок 13.4). Вони забезпечують надійне прокачування гальм і виключають додаткові операції для промивання гальмівної системи під час ремонту і СО. Гальмівну систему прокачують під тиском, за ходом руху рідини в системі, тобто від головного циліндра до робочих. Працюючи на установці, втрати гальмової рідини зводять до нуля, адже відпрацьована і злита з гідравлічної системи гальм, вона проходить систему відстоювання і фільтрації та надходить потім для повторного використання. Уся система резервуарів відстоювання і фільтрації, приладів для прокачування і лінія доливання змонтовані в комплексі. Рух гальмової рідини в установці забезпечується як під тиском, так і самопливом. На установці зайнятий один працівник, який здійснює повне прокачування гальмівної системи автомобіля за 4 – 5 хв.

Рівень гальмової рідини у головному гальмовому циліндрі має бути нижчим від зовнішньої кромки заливального отвору на 15...20 мм. Доливати до рівня треба рідину тільки тієї марки, яка заправлена в систему гальм. Якщо такої немає,

то всю систему слід промити свіжою гальмовою рідиною або спиртом, а потім заправити новою. Категорично забороняється використовувати для промивання і заправляння ацетон і мінеральні масла, бо це спричинює швидке руйнування гумових деталей. Рідину однієї марки можна використовувати повторно після відстоювання.

Гальмівну систему щодня перевіряють на герметичність. Тиск повітря у гальмівній системі під час рушання має бути не менш як 0,45 МПа, а в процесі руху – 0,55...0,75 МПа. Взимку, щоб не допустити замерзання конденсату в балонах і утворення льодових пробок у гальмових трубках, щодня зливають конденсат із балонів, якщо в них є стиснуте повітря. У звичайних умовах конденсат зливають під час ТО-1 і ТО-2. У разі замерзання конденсату в балонах розігрівати балони можна теплою водою, парою тощо, але не відкритим вогнем.

Щодня перевіряють кріплення компресора і натяг його привідного паса. Нормальний прогин паса становить 10...15 мм при натисненні на його середину з силою 30...40 Н.

11. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ. ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ

Діагностують технічний стан електроустаткування за допомогою спеціальних стендів і приладів - компактних, надійних, зручних для пересування, з високою точністю показань.

Під час діагностування запалювання в бензиновому двигуні виконують такі роботи: контроль системи запалювання; вимірювання кута випередження запалювання, замикального кута - індивідуального і підсумкового; контроль первинної і вторинної картин запалювання; автоматичне вимірювання різниці потужностей циліндрів, частоти обертання.

Діагностуючи електрообладнання автомобіля, проводять цифрові вимірювання потужності та напруги великих струмів (без порушення цілісності вимірюваної схеми), вимірювання опору, контроль генератора, стартера, регулятора напруги і т. ін.

Дизельний двигун діагностують сигналом тиску: контроль системи подачі і впорскування палива за картиною тиску; контроль початкового тиску динамічного розпилувача, вимірювання фазових помилок, кута початку подавання палива, кута попереднього впорскування, кута тривалості впорскування; можливість вибору картини; цифрове вимірювання кутів маркерними сигналами.

На електроустаткуванні перевіряють такі прямі діагностичні параметри: потужність генератора; прогин паса приводу генератора; напругу вмикання реле зворотного струму; електричну напругу, що підтримується регулятором напруги; електричний опір випрямного блока в прямому і зворотному напрямках; потужність стартера; висоту щіток стартера; зазор між підшипниками стартера та їхніми посадковими місцями; передачу приводом стартера обертового моменту.

Зовнішні ушкодження складових частин електрообладнання перевіряють органами чуття (візуально, прослуховуванням та ін.), а приховані - за допомогою приладів. Візуально перевіряють герметичність, окислення полюсних виводів, наявність і колір електроліту в акумуляторних батареях; стан ізоляції проводів, діелектричних деталей і рухомих контактів, електричних ламп розжарювання і показання амперметра і т.п. Випробуванням - надійність з'єднання провідників з наконечниками і затискачами; кріплення і роботу джерел і споживачів струму; дію звукової і світлової сигналізації, роботу системи запалювання; швидкість прокручування колінчастого вала стартером; нещільність контактних з'єднань; наявність нехарактерних шумів при роботі стартера, генератора, переривника-розподільника і ін.

Ступінь зарядженості і рівень електроліту акумуляторної батареї, струм, що споживає стартер, втрати струму, міжвиткове замикання і замикання на масу, пробій ізоляції і діодів, втрату залишкового магнетизму ротора, порушення регульовальних параметрів реле- регулятора, роботу генератора і струм, що використовують споживачі, перевіряють на автомобілі переносними приладами типу КИ-1093.

Термін служби акумуляторних батарей за умови правильної експлуатації їх та своєчасного догляду за ними становить чотири роки або 75 тис. км пробігу автомобіля.

Основні несправності АКБ: *підвищене саморозрядження; коротке замикання різнойменних пластин; сульфатація пластин;*

корозія решіток позитивних пластин; окиснення полюсних штирів і наконечників; жолоблення і замикання пластин; тріщини у банках і замикання вивідних штирів;

розтріскування мастики й поява тріщин у баку, кришках, що спричиняє підтікання електроліту.

Саморозрядження акумуляторної батареї під час її експлуатації та зберігання виникає через забруднення акумулятора та утворення в активній масі пластин місцевих струмів, що пояснюється появою електрорушійної сили між оксидами активної маси та решіткою пластин.

Причинами підвищеного саморозрядження можуть бути: забруднення поверхні батареї; застосування для доливання звичайної (не дистильованої) води, що містить луги та солі; потрапляння всередину акумуляторів частинок металу та інших речовин, які сприяють утворенню гальванічних пар.

До ознак *короткого замикання* всередині акумулятора належать "кипіння" електроліту та різке зниження напруги. Коротке замикання пластин настає через випадання з них на дно банок великої кількості активної маси й руйнуванням сепараторів.

Сульфатація пластин - це утворення на них великих кристалів сірчаноокислого свинцю (сульфату плюмбуму) у вигляді білого нальоту.

Ознака сульфатації пластин: під час заряджання батареї швидко збільшуються напруга та температура електроліту й відбувається бурхливе газовиділення ("кипіння"), а густина електроліту підвищується неістотно. При наступному розряджанні й особливо вмиканні стартера батарея швидко розряджається через Рисунок у ємність.

Основні причини сульфатації: зниження рівня електроліту; розряджання батареї нижче 1,7 В на один акумулятор; оголення пластин унаслідок зниження рівня електроліту; тривале зберігання батареї без підзаряджання; велика густина електроліту; тривале користування стартером під час пуску двигуна.

Окиснення полюсних штирів призводить до збільшення опору в зовнішньому колі й навіть до припинення струму.

Підтікання електроліту крізь тріщини в баку виявляють оглядом. Жолоблення і руйнування пластин трапляється від тривалого перезаряджання, підвищення густини і температури електроліту (понад +45°C), недостатнього кріплення батареї у гнізді, замерзання електроліту і значної сульфатації пластин, збільшення сили зарядного струму, короткого замикання, а також у разі частого й тривалого вмикання стартера. В кінцевому підсумку всі названі несправності зменшують ємність акумуляторних батарей.

Перед перевіркою стану акумуляторної батареї її очищають від пилу, протирають 10% розчином нашатирного спирту, знімають пробки і прочищають отвори в них дерев'яною паличкою.

Рівень електроліту перевіряють крізь заливні отвори акумуляторів скляною трубкою з внутрішнім діаметром 3...5 мм або пристосуванням ПИМ-4623. Стопчик електроліту в трубці показує висоту його рівня над запобіжним щитком, яка має становити 10...15 мм (Рисунок 41,а).

Слід періодично перевіряти густину електроліту (Рисунок 8.1,б), щоб визначити ступінь зарядженості акумуляторної батареї (табл. 8.1). Періодичність перевірки в зимову пору - не рідше як через 30 днів, а влітку через 10... 15 днів.

Рисунок 41 – Перевірка стану акумуляторної батареї:
а - перевірка рівня електроліту; б - перевірка густини електроліту

(1 - гумова груша кислотоміра; 2 - скляна колба; 3 поплавець)

Густина електроліту в працюючому акумуляторі під час заряджання збільшується, а під час розряджання зменшується (в електроліті залишається менше сульфатної (сірчаної) кислоти). Тому змінення густини електроліту може бути діагностичною ознакою, яка визначає ступінь розрядженості акумулятора. Із зростанням розрядженості акумуляторної батареї підвищується температура замерзання електроліту. Тому експлуатація батарей улітку дозволяється при розрядженні до 50 % ємності, а взимку - не більш як 25 %.

Густина електроліту перевіряється денсиметром або густиноміром (ареометром) типу КИ-13951 і КИ-13917. Для цього стискають пальцем гумову грушу денсиметра, опускають в отвір акумулятора наконечник.

Для цього треба наконечник кислотоміра опустити у заливний отвір акумулятора, засмоктати електроліт за допомогою гумової груші й за поділками ареометра, вміщеного всередину скляної колби, визначити густину електроліту.

Таблиця 8.1 Залежність між густиною електроліту, г/см³, зведеною до температури +15 °С, та ступенем зарядженості батареї

Повністю заряджена батарея	Батарея розряджена на	
	25 %	50 %
1,31	1,27	1,23
1,29	1,25	1,21
1,27	1,23	1,19
1,25	1,21	1,17

При температурі оточуючого середовища 5...15°C, 15...30°C, .50°C густина електроліту повинна бути відповідно 1,25.1,26; 1,27.1,29; 1,29.1,31 г/см³. Різниця густини електроліту в акумуляторах батареї допускається не більше 0,02 г/см³. Працездатність батареї оцінюють сталістю напруги під навантаженням, що відповідає роботі стартера. Напругу акумуляторної батареї перевіряють навантажувальною вилкою Л[^]-2 при ввімкненому опорі 0,013.0,020; 010.0,012 Ом відповідно для батарей ємністю 42.65 і 70.100 Агод. Для вимірювання напруги батарей ємністю 100.135 А-год. вмикають паралельно обидва опори. Потім притискають контактні ножі вилки до виводів акумулятора і через 5 с фіксують показання вольтметра. Напруга повністю зарядженого акумулятора під навантаженням повинна знаходитись в межах 1,7.1,8 В протягом 5 с.

Рисунок 42 – Портативний електронний тестер ВАТ 121 фірми ВозьБ для акумуляторних батарей

Продіагностувати акумуляторну батарею, оцінити її стан швидко і з документуванням результатів можна за допомогою спеціальних тестерів. Одним із них є портативний пристрій ВАТ 121 фірми ВозьБ (Рисунок 8.2). Цей портативний пристрій має: тест 12 V АКБ, тест 12 V генераторів і регуляторів; вольтметр; автоматичний хід теста; просте підключення; Рисунок у масу (до 600 г); енергонезалежність; вбудований принтер; однозначність і секундну тривалість тесту; текстову оцінку результатів (наприклад: працездатний, зарядити (замінити) замикання тощо); легке керування; дисплей з підсвічуванням; можливість калібрування засобів відповідно до стандарту 180 9000; можливість нарощування програмного забезпечення. До нього додається

модуль принтера, рулонний папір; він зберігає і роздруковує результати останнього тесту, на який можна нанести логотип фірмовласника. Використовують його для вантажних і легкових автомобілів.

Діагностувати технічний стан пластин акумулятора без розбирання можна за допомогою спеціального кадмієвого електрода (Рисунок 8.3). Застосування такого додаткового електрода дає змогу виявити більшість несправностей негативних і позитивних пластин кожного акумулятора окремо, зокрема переплюсування пластин. Принцип діагностування ґрунтується на вимірюванні потенціалу пластин, які перевіряють, відносно електроліту.

У повністю зарядженому акумуляторі зі справними пластинами потенціал позитивних пластин відносно електроліту становить 2.28 В

(наприкінці зарядження підвищується до $2,55\text{ В}$ і більше), потенціал негативних пластин - $0,12...0,13\text{ В}$ (наприкінці зарядження знижується до $0,07...0,08\text{ В}$). У цьому разі напруга акумулятора на затискачах полюсів становитиме $2,13...2,15\text{ В}$. У справному, але розрядженому до $1,75...1,8\text{ В}$ акумуляторі потенціал позитивних пластин становитиме 2.0 В , негативних - $0,15...0,2\text{ В}$. Ознакою несправності (зниження ємності) позитивних пластин буде зниження їхнього потенціалу відносно електроліту нижче ніж $1,9... 1,95\text{ В}$ (залежно від його густини). Потенціал несправних негативних пластин вищий ніж $0,2...0,25\text{ В}$.

Рисунок 43 – Діагностування пластин акумуляторної батареї:
1 - кадмієвий електрод; 2 корпус

Як вимірювальний прилад використовують вольтметр постійного струму на дві межі вимірювання - $0..ДЗ$ і $0...3\text{ В}$. Кадмієвий електрод провідником з'єднують з негативним затискачем вольтметра, а провід від позитивного затискача по черзі

приєднують до позитивного і негативного виводів акумулятора. Залежно від стану акумуляторних пластин змінюватимуться показання вольтметра.

Основні несправності *генератора*: забруднення або замаснення контактних кілець; спрацювання й зависання щіток;

обрив або коротке замикання в обмотках збудження й статора; окиснення та обгоряння контактів регулятора; неправильний зазор між ними.

Діагностування генератора охоплює такі операції: зовнішній огляд якоря, колектора, щіток; визначення частоти обертання генератора на початок і повну віддачу електроенергії; перевірку температури його нагрівання; виявлення шумів і стукоту та перевірку стану деталей генератора за допомогою спеціального обладнання.

Стан генератора визначають за показами амперметра або за допомогою контрольної лампи. Після вмикання запалювання стрілка амперметра має відхилитися ліворуч (автомобілі "Москвич" та ГАЗ-24) й показувати розрядження акумуляторної батареї або має засвітитися контрольна червона лампа на щитку приладів (автомобілі ВАЗ та ЗАЗ).

Справність генератора й регулятора напруги можна перевірити за допомогою вольтметра, підімкненого до затискачів "+" і "-" (маса) генератора, коли працює двигун. Якщо покази вольтметра будуть у межах 14...15 В, то генератор, регулятор напруги й коло заряджання акумуляторної батареї справні.

Під час роботи генератора поверхня колектора темнішає, набирає червонувато-коричневого відтінку. Такий колір свідчить про справність генератора. Кольори мінливості і синюватий відтінок колектора з'являються внаслідок його перегрівання. У такому разі генератор треба старанно перевірити, щоб з'ясувати причину несправності.

Причинами підвищеного нагрівання генератора (50°C і вище) можуть бути надмірний натяг паса, спрацювання підшипників якоря, замикання в обмотці якоря або колектора. Температуру визначають спеціальними приладами (термометрами) на дотик. Шуми і стукіт можуть бути спричинені спрацюванням підшипників, щіток, надмірним натягом паса та іншими причинами. Рівень шумів визначають на слух і за допомогою шумомірів.

Технічний стан генераторів і реле-регуляторів оцінюють за силою зарядженого струму і його напругою. Надто великий зарядний струм призводить до кипіння електроліту і руйнуванню пластин в акумуляторній батареї, до перегорання ламп розжарювання. Рисунок ий зарядний струм призводить до постійного недозаряджання акумуляторної батареї, до сульфатації її пластин. При перевірці технічного стану генератора змінного струму типу Г-250-Г1, Г-250-Г2, Г-285, Г-304, Г-306 і реле-регулятора РР362 і РР-385 використовують прилад типу КИ-1093.

Прилад вмикають за схемою, що зображена на Рисунок 8.4. Тумблери сили струму і полярності маси перемикають в положення "Змінний" і відповідно полярність "Маси". Вмикають перемикач "Маси", запускають двигун і установлюють номінальну частоту обертання колінчастого вала. Потім ручкою навантажувального реостата встановлюють струм навантаження 80 А для

генератора Г-285 і 23,5 А для Г-250, Г-304 та Г- 306 або вмикають фари. При цьому напруга на клеммах вказаних генераторів повинна бути не нижче 12,5...13,2 В. Допускається різниця напруги між окремими фазами не більше 0,5 В. При вимірюванні струму навантаження перемикач маси вмикають, потім рукою навантажувального реостата установлюють струм навантаження і вимірюють межі регулювання напруги. Для реле-регуляторів

РР-385 і РР-362 струм навантаження відповідно повинен становити 40.45 А і 13.15 А. Межі регульованої напруги влітку - 13... 14 В, взимку - 14... 15 В.

Рисунок 44 – Схема підключення приладу КИ-1093 при перевірці регулятора напруги контактно-транзисторного реле-регулятора в генераторі:

1 - вмикач "маси"; 2 - акумуляторна батарея; 3 - реле-регулятор; 4 - генератор; 5 - прилад КИ-1093; 6 - амперметр; Р, А, М, Т, В - клемми для підключення об'єктів, що діагностуються, відповідно до реостата, амперметра, "маси", тахометру і вольтметра приладу

Стан інтегральних регуляторів напруги типу Я112 і Я120 перевіряють одноразово з генераторами Г-222 (Г-266) і Г-273 (Г-289) за допомогою контрольної лампи потужністю 3.. .5 Вт за схемою, що вказана на Рисунок 8.5. Якщо при подачі напруги 12,5 В для регулятора Я112 і 25 В - для Я120 лампа не світиться або світиться тьмяно - регулятор несправний.

При вказаній напрузі у справному регуляторі лампа повинна світитися з повним розжарюванням. Якщо напругу на регуляторах Я112 і Я120 відповідно підвищити до 15.16 В і 30.32 В та при цьому контрольна лампа погасне - регулятор справний. Несправний регулятор замінюють на новий. При установці регулятора технологічний ключ суміщають з пазом на корпусі генератора.

Рисунок 45 – Схеми вмикання приладів при перевірці інтегрального регулятора напруги:

а - підключення Я112А до 12-вольтової батареї; б - підключення Я120 до 24-вольтової батареї; S1 - вмикач; H1 - контрольна лампочка; GB - акумуляторна батарея.

Стан кола збудження генератора можна перевірити контрольною лампою 12 В. Для цього від'єднують провідники від клем генератора, потім клему М і Ш генератора з'єднують відповідно з клемми "-" і "+" акумуляторної батареї (клемми Ш і "+" з'єднують через контрольну лампочку). Якщо лампа світиться з повним розжарюванням - обмотка збудження замкнена на корпус, в половину розжарювання - обриву в колі збудження немає, тьмяно - обрив в колі однієї з котушок.

Щоб перевірити справність випрямляча, від'єднують кінець провідника від клеми Ш генератора і приєднують його до клеми В. Якщо при цьому лампа засвітиться, випрямляч несправний. Якщо кінець провідника від'єднати від клеми В і приєднати його до однієї із клем генератора і при цьому лампочка загоряється, в випрямлячі прямої полярності наявне коротке замикання. Потім міняють місцями кінці проводів на акумуляторній батареї. Якщо лампочка загоряється, випрямляч зворотної полярності має коротке замикання.

Для перевірки роботи випрямляча В-150 вмикають вимикач "Маси", проводи І, ІІ, ІІІ - від клем "-" випрямляча і приєднують прилад за схемою, що зображена на Рисунок 8.6, а.

Рисунок 46 – Схеми підключення приладу КИ-1093 при перевірці випрямляча:

- а - прямої провідності; б - зворотної провідності; 1 - реле-регулятор;
- 2 - випрямляч; 3 - генератор; 4 - прилад; 5 - провід приладу;
- Р, А, М, Т, В - те ж, що й на Рисунок 8.4.

Вмикають "Масу". Потім, доторкаючись проводом 5 приладу окремо до кожної клеми "-" випрямляча фіксують за амперметром приладу зворотний струм на кожній ланці прямої провідності. Допускається сила зворотного струму до 2 А на кожній ланці, при більшому його значенні - випрямляч замінюють. Щоб перевірити величину зворотного струму в кожній ланці зворотної полярності вмикають "Масу", від'єднують провідники від клеми "+" і приєднують прилад за схемою до випрямляча (Рисунок 8.6, б). Потім вмикають "Масу", і, доторкаючись проводом 5 приладу окремо до кожної клеми "-" випрямляча, фіксують на амперметрі зворотний струм на клемі зворотної провідності. Якщо величина зворотного струму більше 2 А, випрямляч міняють.

Основні несправності системи запалювання:

занадто пізні або ранні запалювання; перебої запалювання в одному чи кількох циліндрах; руйнування ізоляції проводів і замикання їх на масу;

порушення щільності контакту в місцях з'єднань; обгорання або окиснення контактів переривача; змінення зазору між контактами, ослаблення їхнього кріплення; несправність конденсатора;

забризування маслом електродів свічок, запалювання і покриття їх нагаром; утворення тріщин в ізоляторі і порушення герметичності свічок; неправильне початкове встановлення випередження запалювання; повне припинення запалювання.

У системі запалювання перевіряють такі прямі (структурні) діагностичні параметри: початковий кут випередження запалювання; кут випередження запалювання, що створюється відцентровим або вакуумним автоматом; кут повертання вала двигуна, що відповідає замкнутому стану контактів переривача; зазор між контактами переривача; асинхронізм іскроутворення; зазор між втулкою і валиком розподільника високої напруги; радіальне биття кулачка переривача; електричну ємність конденсатора; електричний опір обмоток котушки запалювання; пробивну напругу ізоляції проводів високої напруги; зазор між електродами свічки; вторинну електричну напругу; електричний опір високовольтних проводів та ізоляції свічки.

Для діагностування системи запалювання є багато різних приладів. Один із них - осцилоскопічний пристрій або адаптер (Рисунок 8.7). Цей прилад дає змогу: випробувати первинну обмотку, коли заземлені виводи обох полярностей; виміряти у відсотках кут замикання; випробувати вторинну обмотку запалювання; виміряти високу напругу, кут випередження запалювання, частоту обертання колінчастого вала.

Пізнє запалювання характеризується втратою потужності й перегріванням двигуна, а *раннє* - втратою потужності та стуком у двигуні.

Рисунок 47 – Адаптер діагностики системи запалювання

Установку запалювання перевіряють приладом типу ^-102. Для цього від'ємний і позитивний провідники 3 (Рисунок 8.8) приєднують до відповідних клем акумуляторної батареї 4. При необхідності регулюють зазор між контактами переривника, який повинен бути 0,35...0,45 мм. Після цього з свічі першого циліндра знімають провід високої напруги і на його місце встановлюють перехідник 6 приладу, а провід, знятий з свічі, з'єднують з перехідником 6. Потім наносять крейдою лінії на заводських мітках ВМТ рухомої (шків, маховик) і

нерухомої (показчик, картер) деталей (лінії повинні розміщуватись одна на проти одної), запускають двигун, встановлюють мініРисунок ьну частоту обертання колінчастого вала, від'єднують трубку вакуумного регулятора від розподільника, натискають кнопку 2 і направляють світловий промінь лінзи 1 на нанесені крейдою мітки. При

правильному встановленні запалювання рухома крейдова лінія повинна співпадати з нерухомою.

При неспівпаданні ліній повертають корпус переривника вправо або вліво до їх суміщення.

Рисунок 8.8. Схема підключення приладу ^-102:

- лінза;
- кнопка;
- проводи;
- акумуляторна батарея;
- наконечник приладу;
- перехідник;
- перший циліндр.

Для перевірки роботи відцентрового і вакуумного регуляторів плавно збільшують

частоту обертання колінчастого вала. При справному відцентровому регуляторі рухома крейдова лінія повинна плавно без ривків зміщуватись відносно нерухомої. Після досягнення частоти 2500 хв-1 швидко приєднують до розподільника трубку вакуумного регулятора.

При справному регуляторі лінія, що нанесена на рухому деталь, повинна різко відхилитися від лінії нерухомої деталі.

Перебої в одному циліндрі найчастіше спричиняються: несправністю свічки запалювання; псуванням ізоляції проводу високої напруги, приєданого до свічки; поганим контактом цього проводу в наконечнику свічки або в гнізді кришки розподільника.

Перебої в кількох циліндрах можуть виникати внаслідок: псування ізоляції центрального проводу високої напруги; поганого його контакту в гнізді кришки розподільника або в затискачі котушки запалювання; несправності конденсатора; обгоряння контактів переривника, неправильного зазору між ними або періодичного замикання рухомого контакту на масу через псування ізоляції, тріщини кришки розподільника та ротора.

Пошук пошкоджень електропроводки (обриву проводів, поганих контактів в з'єднаннях і клемах) проводять за зниженням напруги в контрольованому колі. Для цього перемикач вольтметра приладу КИ-1093 відповідно встановлюють в положення "Пост.", а до клем "Вольтметр" і "Маса" приладу приєднують провідники з голчастими щупами. Потім до початку і кінця контрольованого кола

приєднують голчасті шуپی, натискають на кнопку перемикання вольтметра на межу вимірювання від 0 до 3 В і фіксують зниження напруги в колі за шкалою вольтметра. Місце поганого контакту визначають аналогічно, приєднуючи вольтметр в початок і кінець ланцюга, що живить споживача. Зниження напруги визначається як різниця показань вольтметра. Наприклад допустиме зниження напруги в колі дальнього світла фар і контакту вмикання стартера відповідно дорівнює 1,1 і 0,5 В.

Несправностями свічки є: тріщини ізолятора; обгоряння електродів або неправильний зазор між ними; відкладання нагару на електродах.

Аби знайти несправну свічку, треба, запустивши двигун, на холостому ході по черзі від'єднувати від свічок проводи високої напруги (знімати наконечники). Якщо при цьому перебої у двигуні збільшуються, то свічка, що перевіряється, справна, а якщо робота двигуна не змінюється, то свічка несправна. Крім того, несправна свічка буде трохи холоднішою, ніж решта.

Якість іскроутворення визначають, порівнюючи роботу свічки, яку перевіряють, і контрольної свічки. Справна свічка має між електродами безперебійне яскраве зі світло-фіолетовим відтінком іскріння.

Повне припинення запалювання може бути спричинене несправностями в колі високої або низької напруги.

Для виявлення несправності в колі низької напруги треба взяти контрольну лампу й приєднати один провід до корпусу автомобіля, а інший послідовно (при ввімкненому запалюванні та розімкнених контактах переривника) - до вмикача стартера, вхідного й вихідного затискачів замка запалювання, вхідного та вихідного затискачів котушки запалювання й нарешті до затискача низької напруги переривника. Порушення контакту або обрив буде на тій ділянці кола, на початку якої лампа світиться, а в кінці - не світиться. Відсутність розжарювання лампи, приєднаної до вихідного затискача котушки запалювання або до затискача переривника, крім обриву кола на цій ділянці, може вказувати також на несправність ізоляції рухомого контакту (замикання контакту на масу). Тягарець рухомого контакту з несправною ізоляцією потрібно замінити.

Аби перевірити справність кола високої напруги (за умови, що коло низької напруги справне), треба зняти кришку розподільника, повернувши колінчастий вал, поставити контакти переривника на повне змикання й вийняти провід високої напруги з центрального затискача розподільника. Потім увімкнути запалювання, тримати кінець проводу на відстані

5 мм від маси й пальцем розмикати контакти переривника. Якщо іскри на кінці проводу немає, то це свідчить про несправність у колі високої напруги або несправність конденсатора. Для остаточного виявлення причини треба замінити конденсатор явно справним і повторити перевірку; якщо іскри немає, то слід замінити котушку запалювання.

Основними діагностичними ознаками несправностей переривача-розподільника є перебої в роботі двигуна, підвищення іскроутворення в контактах переривача або повна відмова у роботі двигуна. Під час діагностування переривача-розподільника визначають кут замкнутого стану контактів, стан

контактів і конденсатора, а також кріплення переривачарозподільника та його елементів.

Справність конденсатора можна перевірити, від'єднавши його провід від затискача переривника, після чого, поставивши контакти переривника на повне змикання, ввімкнути запалювання й рукою розмикати контакти, між якими спостерігатиметься сильне іскріння.

Після цього провід конденсатора знову приєднати до затискача й розмикати контакти. Якщо іскріння зменшиться, то конденсатор справний, у противному разі його слід замінити.

Останнім часом дуже поширені кишенькові мотор-тестери (Рисунок 8.9). Вони дають змогу діагностувати такі параметри: частоту обертання; кут замкнутого стану; напругу, опір на системах запалювання бензинових двигунів; котушкове запалювання (82); транзисторне запалювання (Т82), що керується контактним і безконтактним. У тестера чітко читається шкала; компенсація не потрібна, оскільки прилад калібрується автоматично.

Рисунок 49 – Портативні мотор-тестери:
а) Возсь КТЕ 001.06; б) Їаипсь КЕ8-200; в) Возсь Р8А 450

Несправності звукового сигналу:

- окиснення контактів;
- неправильне регулювання;
- замикання або обрив в обмотці електромагніту.

У цих випадках сигнал дає слабкий звук або не працює зовсім.

Контрольно-вимірювальні прилади перевіряють за допомогою спеціальних установок. Несправні прилади замінюють.

Несправності показчиків температури охолодної рідини, тиску оливи та рівня палива призводять до неправильних показів або повної відмови приладів. \

Рисунок 50 – Схема підключення для перевірки приладу Э-204: а – датчиків електротеплових імпульсних манометрів; б – показчиків електротеплових імпульсних манометрів і термометрів; в – датчиків електротеплових імпульсних термометрів; г – показчиків логометричних термометрів; д – амперметрів

Для перевірки стану датчиків і показчиків застосовують прилади типу Э-204 (Рисунок 9.3). Перед перевіркою прилад готують до роботи і перемикач напруги "12...24 В" установлюють в нейтральне положення, рукоятку реостата повертають проти ходу стрілки годинника до упору; в кронштейн кришки установлюють нагрівач, а в нього – термометр; штепсель нагрівача вмикають в розетку "нагрівання" (нагрівач заповнити на 2/3 дистильованою водою); рукоятку насоса встановлюють в прилад.

Стан датчика електротеплового імпульсного манометра (Рисунок 9.3, а) перевіряють таким чином. На датчик нагвинчують перехідний штуцер і встановлюють його в з'єднуючу муфту приладу. Вентиль випуску повітря закривають до упору. Прилад приєднують до акумуляторної батареї і до датчика,

який перевіряється. Перемикач перевірок встановлюють в положення Д в секторах Т і Р. Ручкою насоса по манометру створюють максимальний тиск для даного датчика, а потім вентилям випуску повітря знижують його до контрольних точок, кожен раз натискаючи на кнопку "Відлік" і знімаючи показання за мікроамперметром. При тиску в контрольних точках за манометром 0,6; 0,4; 0,2 і 0 МПа показання мікроамперметра відповідно повинні складати 128...150; 92...105; 48...55 і 9...11 мкА при утримуванні тиску в контрольних точках протягом 2 хвилин (для датчиків – 150...164; 39...45; 12...14 мкА при 0,1; 0,05 і 0 МПа).

Щоб перевірити стан показчика електротеплового імпульсного манометра приєднують до нього провідники I і II (Рисунок 9.3, б), а провідники шнура живлення приєднують до акумуляторної батареї; перемикач перевірок переводять в положення П в секторах Т і Р, рукояткою реостата стрілку показчика послідовно встановлюють на поділку 0; 0,2; 0,4; 0,6 МПа, і натискаючи кожен раз на кнопку "Відлік", знімають показання на мікроамперметрі. Показання мікроамперметра при вказаних величинах відповідно повинні бути такими: 46...58; 110...118; 154...166; 184...200 мкА при витримці в контрольних точках 2 хвилини.

Для перевірки стану датчика електротеплового імпульсного термометра до нього приєднують провідники I і II (Рисунок 9.3, в), а потім встановлюють його в нагрівач. Нагрівач приєднують до розетки "Нагрівання", а провідники шнура живлення "Мережа" – до акумуляторної батареї. Перемикач напруги встановлюють в положення "12 В" або "24 В", в залежності від напруги акумуляторної батареї. Перемикач перевірок встановлюють в положення Д в секторах Т і Р. Потім натискають на кнопку "Відлік" з витримкою 3 хвилини в контрольних точках 40, 80 і 100°C і знімають показання з мікроамперметра, які повинні дорівнювати відповідно 119...145; 53...60 і 17...25 мкА.

Аналогічно діагностують датчик логометричного термометра, при цьому перемикач перевірок переводять в положення "500" в секторі "Омметр". Показаннями мікроамперметра при температурах 40, 80 і 100°C повинні бути відповідно 165...184; 86...97 і 61...68 мкА. 98

Для перевірки стану амперметра шнур живлення встановлюють в розетку "Ампер" (Рисунок 9.3, д), з акумуляторної батареї автомобіля знімають плюсовий провід і в утворений розрив приєднують другий кінець шнура живлення. Перемикач перевірок встановлюють в положення А, натискають на кнопку "Відлік" і, послідовно вмикаючи споживачів струму, порівнюють показання амперметра, що перевіряється, з показаннями мікроамперметра приладу. Показання амперметра, який перевіряється, і мікроамперметра повинні відрізнятися не більше ніж на 15% від верхньої межі вимірювання амперметра.

Перспективнішими є комплексні методи і засоби діагностування. Один із них – метод тестового контролю. Сутність тестового діагностування полягає у виробленні й поданні на прилад системи електроустаткування, який перевіряють, вхідних сигналів (дій) і прийманні вихідних сигналів на екрані осцилографа у

вигляді осцилограм, що характеризують технічний стан діагностованого приладу. Цей метод придатний для загального і поелементного діагностування.

11.1 Зовнішні ознаки несправностей приладів освітлення.

–неповне розжарювання ламп;
–періодичні блимання ламп або повна відсутність освітлення; –
неправильне регулювання їхнього положення на автомобілі.

Причини несправностей: порушення електричного контакту між лампою та патроном унаслідок окиснення; нещільне прилягання проводів, обрив їх або коротке замикання на масу; підгоряння й окиснення контактів перемикачів світла; перегорання волосків ламп і плавких запобіжників.

Діагностування фар автомобілів здійснюється по напрямку і силі світлового потоку. Робота переважаючої більшості сучасних приладів для перевірки фар ґрунтована на фотометричному методі визначення світлотехнічних величин.

Рисунок 51 – Прибор для регулювання головного світла автомобіля

Положення фар перевіряють і регулюють за допомогою настінних або переносних екранів чи спеціальних пересувних (або переносних) оптичних приладів. Оптичний прилад (Рисунок 9.4) призначений для діагностування і настроювання фар різних систем, випробування сили світла за допомогою фотометра. Цим приладом можна швидко і точно виконати настроювання світла. Вимірювальну шафу установки пересувають по стовпу і встановлюють на потрібній висоті за допомогою ланцюгового приводу.

Стовп кріпиться на стенді, що має трое коліс, які забезпечують легке пересування його. Вимірювальну шафу встановлюють на оптичній осі фар за допомогою подвійного орієнтування. На випробувальному екрані без спотворень видно пропорційно зменшений промінь фари. Вмонтована у вимірювальну шафу двоопукла лінза практично без утрат збирає світлові промені. Електричний фотометр висвітлює на світлій шкалі значення сили світла.

Великий вплив на точність регулювання фар надає правильність установки приладу відносно автомобіля. Прилад має бути встановлений строго по висоті розташування фар, а його оптична вісь – паралельно повздовжній осі автомобіля, що діагностується. З цією метою прилади оснащуються спеціальними орієнтаторами. З позицій метрологічного забезпечення принциповим є вибір бази, що визначає положення приладу відносно автомобіля. Як база використовується вісь передніх і задніх коліс, площина симетрії.

Відповідно до сучасних вимог точність орієнтації у вертикальній і горизонтальній площині має бути не нижче відповідно $0,25^\circ$ і $0,5^\circ$.

З числа приладів, що експлуатуються в країні для перевірки фар вказаним вимогам відповідають вітчизняні прилади Э-6, ПРАФ-3, К-303, К310, а також Motekc-7351 (Чехія), Visor-091 (Югославія), KS-20 (Польща).

Прилад К-303 забезпечує перевірку установки фар по зсуву світлової плями на екрані і вимірює силу світла за допомогою фотометра. МініРисунок ьна і максиРисунок ьна висота осі оптичної камери відповідно 250 і 1150 мм.

Орієнтуючим пристроєм перевірки установки приладу перед фарою є щілинний прожектор, що встановлений на оптичній камері приладу. Оптична камера включає лінзу 1 (Рисунок 9.5), екран 4 з фотоелементом 3 і міліамперметр 2.

Рисунок 52 – Схема оптичної камери приладу К-303

Прилад К-310 також призначений для визначення сили світла і напрямлення світлового потоку фар.

В порівнянні з К-303 прилад К-310 відрізняється підвищеною точністю регулювання фар і меншою масою. Крім того, він зручніший в експлуатації. 100

Прилад ПРАФ-3 має високу точність орієнтації відносно повздовжньої осі автомобіля і відрізняється гарними метрологічними показниками виміру. Погрішність орієнтації приладу відносно повздовжньої осі автомобіля $\pm 0,25^\circ$ по вертикалі. Діапазон переміщення центру об'єктиву оптичної камери (по висоті)

складає 400-1200 мм. Прилад вимірює силу світла фар в діапазоні 0-6000 і 0-46000 кд; погрішність виміру сили світла в 5000 кд рівна $\pm 10\%$.

Для перевірки правильності установки передніх фар за допомогою приладу Э-6 конусні кінці штирів 1 і 4 (Рисунок 52) впирають у місцях стиків розсіювача 2 з обідком 3 на рівні центра фар.

Рисунок 52 – Перевірка установки фар за допомогою приладу Э-6:
1,4 – штирі; 2 – розсіювач; 3 – обідок; 5 – фіксуюча гайка; 6 – штанга; 7 – оптична камера; 8 – рівень; 9,10 – власники; К – відстань між штирями.

Відстань К повинна бути менша відстані між центрами фар на діаметр розсіювача фари. Утримуючи приставлений до фар прилад в горизонтальному положенні встановлюють камеру 7 таким чином, щоб її лінза була направлена до фари, яка перевіряється, при цьому повітряна кулька повинна знаходитись між контрольними рисками.

В цьому положенні фіксують камеру 7 на штанзі 6 гайкою 5. Вмикають дальнє, а потім ближнє світло і за розташуванням світлової плями на екрані камери роблять висновок про правильність установки фар. В правильно установленій фарі центр світлової плями дальнього світла повинен розміститися на перехресті лінії екрану. Світлова пляма ближнього світла повинна знаходитись на екрані приладу нижче плями дальнього світла, при цьому оптична вісь а'–б' повинна розташовуватися паралельно повздожній осі а–б машини і паралельно майданчику (підлозі). 101

Діагностування світла фар на основі сучасних інформаційних технологій. Як приклад розглянемо діагностування світла фар за допомогою приладів LITE 1.1 і LITE 1.2 (Рисунок 53), які різняться конструктивно.

Рисунок 53 – Прилади для діагностування світла фар: а – LITE 1.1; б – LITE 1.2

LITE 1.1. Склад: оптична камера з лінзою Френеля; стояк; дзеркало; опорна площина; ролики (для переміщення).

Допоміжні пристрої (стандартна комплектація): екран оптичної камери, який регулюється по висоті; відкидне дзеркало для діагностування світлорозподілення фар; стрілковий люксметр.

Принцип вимірювання: світло фар спрямовують на екран (його видно через спеціальне вікно), який розміщено всередині приладу. Розподілення від фари регулюють за лініями розмітки. Горизонтальний екран може переміщуватись у вертикальній площині. Це дає змогу зміщувати проекцію, щоб визначити вертикальне відхилення променя за процентною шкалою.

LITE1.2. Склад (стандартна комплектація): камера для по цифрування картини світлорозподілу; мікропроцесор; орган керування камерою; світлодіодний дисплей; роз'єм для передавання даних на персональний комп'ютер; пульт вибору режиму контролювання світла; цифровий резистор регулювання кута відхилення світлового пучка фари.

Принцип вимірювання: камера переміщується всередині корпусу приладу за допомогою серводвигуна, скануючи відображення з поверхні проектування. Результати обробляє процесор (за 2-3 с) і автоматично порівнює з нормативними параметрами.

Прилади освітлення і сигналізації служать для забезпечення безпечної експлуатації автомобілів в умовах обмеженої видимості, попередження про небезпеки і діях водіїв автотранспортних засобів під час перевезення. З метою хорошого освітлення дороги і попередження засліплення водія зустрічного транспорту необхідно при ТО-2 перевірити і, якщо потрібно, відрегулювати напрямок світлового потоку фар.

Перевірка правильності установки фар. Перевірка і регулювання світлового потоку фар автомобілів здійснюється за допомогою оптичних приладів - пересувних (моделі ЦКБ К-303 і К-310) або переносного (НИИАТ-Е6М).

Наприклад, для перевірки світла фар за допомогою приладу К-303 (Рисунок 86) слід встановити візок приладу перед автомобілем так, щоб вісь камери з лінзою орієнтовно вказували напрямок осі розсіювача перевіряється фари. Включити фари, по лінії перетину світлової площини з передньою

частиною автомобіля провести остаточну корекцію оптичної камери приладу поворотом її на стійці і зафіксувати положення камери щодо стійки фіксатором.

Правильність положення фари визначають у напрямку її світлового потоку. Пучок світла фари направляється в оптичну камеру, де він лінзою проектується на екрані у вигляді світлової плями, по положенню якого на екрані судять про направлення світлового потоку. Сила світла фари оцінюється за силою струму, що реєструється мікроамперметром.

При перевірці автомобіль повинен бути без вантажу з нормальним тиском в шинах.

Фари з європейським світлорозподілом перевіряють по ближнього світла (автобуси ЛАЗ-695Н, -699Р, -4209 Ікарус-26018 автомобілі КамАЗ, ГАЗ-5312-24 "Волга", ВАЗ-2101 -2102 -21011 ВАЗ-2103 -2106; -2121), а фари з американським світлорозподілом (автобус ЛіАЗ-677 автомобілі МАЗ-5335 500А, КрАЗ-257 Урал-375Д, ГАЗ-66-11 ЗІЛ-130 -4331, "Москвич", ВАЗ-2103-2106 по дальнього світла внутрішні фари.

При правильному регулюванні напрямки світлового потоку фар з європейським світлорозподілом світлові плями на екрані повинні розміщуватися так, як вказано на Рисунок 87 а. При правильній установці фар з американським світло-розподілом світлові плями на екрані повинні розміщуватися, як показано на Рисунок 54.

Для регулювання положення оптичного елемента фари слід домогтися збігу центру світлового потоку (найяскравіша точка) з точками О₁ лівої фари і О₂ правої фари на екрані, є точками перетину вертикальних ліній I, II з горизонтальними лініями, нанесеними паралельно на екрані нижче лінії III (висоти центрів фар) на відстані: - при наявності фар з європейським светорасположенієм - автобусів ЛАЗ-20 (1 мм (з допуском до 150 мм вгору і 100 мм вниз на відстані ± 20 мм від лінії I- I), Ікарус-26018 - 300; у автомобілів КамАЗ - 250 ГАЗ-53-12 - 100 ГАЗ-24 "Волга" - 50 ВАЗ- 2101 2102 -21011 - 80 ВАЗ-2103 -2106 - 100 ВАЗ-2121 "Нива" - 120 мм; - при наявності фар з американським светорасположенієм - у автобуса ЛіАЗ-677 - 100 мм; автомобілів МАЗ-5335 МАЗ-500А, КрАЗ-257 + Урал-375 на лінії висоти центрів фар (III- III) в точках перетину з вертикальними лініями I і II; ГАЗ-66-11 - 75 мм; ЗІЛ-130 -131-150 (нижче лінії IV-IV на відстані 435 мм провести горизонтальну лінію для контролю ближнього світла фар), ЗІЛ-4331 - 150 мм; "Москвич-2140", -2137 -2734 - 50 мм; ВАЗ-2103 -2106 (під час перевірки внутрішніх фар) - 50 мм.

Найбільш часто зустрічаються такі несправності приладів освітлення і сигналізації: ушкодження ізоляції електропроводки, від'єднання, обрив або ушкодження проводів, замикання проводів "на масу", порушення герметичності фар, неправильна установка фар, обрив або замикання в ланцюзі фар, підгоряння контактів, окислення клем, порушення регулювання, перегорання ниток

Прилади освітлення перевіряють їх включенням. Включене мул вимкнений стан фар, підфарників, заднього ліхтаря, габаритних ліхтарів, ліхтарів заднього ходу і ін. Повинно відповідати положенням перемикачів. Миготіння або тьмяне світло ламп вказує на нещільність контактів в ланцюзі. Погані контакти в

патронах ламп зачищають, нещільний посадку лампи в корпусі патрона усувають, злегка стискаючи корпус патрона.

Зсув світлового потоку фар від напрямку руху автомобіля усувають регулюванням фар.

Стан електропроводів перевіряють оглядом їх ізоляції та місць приєднання до приладів. Провід рекомендується оглядати в напрямку від споживачів до вмикач і від вмикача до акумуляторної батареї. Якщо свідомо справна лампа не горить, це вказує на обрив або від'єднання проводу.

Для перевірки затискачів кінець одного з проводів контрольної лампи приєднують до маси автомобіля, а вістря наконечника, приєданого до другого проводу лампочки, торкаються по черзі до затискачів. Напруження лампи свідчить про справність ланцюга на ділянці від випробуваної точки до акумуляторної батареї. Якщо лампа не розжарюється, це означає, що несправний ділянка знаходиться між двома наступними перевіряються точками.

Замикання між проводами, укладеними в одну захисну оплетку, визначають так: негативну клему акумуляторної батареї з'єднують з одним з проводів, а вільний кінець одного з проводів контрольної лампочки - з позитивною клемою батареї. Іншим кінцем дроту контрольної лампи з наконечником по черзі торкаються до решти проводів. Поява напруження лампи вказує на наявність замикання між двома перевіряються проводами.

При перевірці проводів на замикання на масу вільний кінець дроту контрольної лампи з'єднують з позитивною клемою, а другим кінцем з наконечником по черзі торкаються до кінців перевіряються проводів.

Напруження лампи вказує на замикання даного проводу з масою.

Характерною ознакою короткого замикання ланцюга фар на автомобілях, оснащених термоконтактним біметалевими запобіжниками, є поява клацань.

Полуразборний оптичний елемент фари є основним вузлом фари, і йому слід приділяти особливу увагу. Потрапили всередину оптичного приладу пил і бруд знижують силу світла. Видалення пилу і бруду ганчіркою через горловину не рекомендується. Необхідно внутрішню частину елемента промити чистою водою і висушити на повітрі.

Щоб замінити пошкоджений розсіювач, необхідно його зняти, промити чистою водою відбивач, протерти його м'якою ганчіркою і встановити на місце справний розсіювач.

Якщо лампи горять з дуже сильним напруженням і часто перегорають, то це показує на підвищення напруги в мережі, порушення регулювання реле-регулятора.

Якщо лампи горять тьмяно, маючи слабкий напруження в результаті зниження напруги в мережі, то можливою причиною є порушення регулювання реле-регулятора або пошкодження ізоляції проводів, які замикають на масу.

Світло блимати в лампах може через поганого контакту в патронах, періодичного розриву дроту і його сполуки, внаслідок вібрації автомобіля при русі, поганого контакту проводів на затискачах вимикачів, запобіжників і сполучних панелей.

Система звукової сигналізації. У автобусів система складається з електричних тональних і додаткових для обгону сигналів. Електричні сигнали являють собою двотональний комплекс з двох звукових сигналів з рупорами (резонаторами) різної довжини, що мають форму равлики. Сигнали включаються через допоміжне реле РС503 і спеціальний біметалічний запобіжник на 20 А. Допоміжне реле оберігає контакти кнопки сигналів від підгоряння.

Пневматичні сигнали С-42 включаються вмикачем ВК40А, встановленим на підлозі кабіни водія.

Догляд за системою сигналізації полягає в утриманні приладів в чистоті, перевірці їх кріплень, правильності регулювання і стану контактів.

11.2 Ознаки несправностей електричних сигналів і їх причини.

При натисканні на кнопку сигнал не звучить, можливо, через обрив проводу, відповідного до кнопки в рульовій колонці, короткого замикання в ланцюзі (спрацьовування запобіжника), отпайки висновків котушки сигналу від пластини переривника або вивідних затискачів, підгоряння контактів реле сигналів.

Якщо дозволити сигналу звучати тихо і хрипко або зовсім не звучить при непрацюючому двигуні, а при працюючому двигуні (на середніх частотах обертання колінчастого вала) звучить нормально, то це показує на окислення клем або разряженність акумуляторної батареї.

Причинами видання сигналами деренчливого звуку є ослаблення кріплення сигналів, кришки або котушки сигналів, тріщина в мембрані.

Запобіжники служать для захисту проводів і споживачів від надмірно великих струмів виникають при коротких замиканнях.

На автомобілях застосовують плавкі і термобиметаллический запобіжники. Плавкі запобіжники виготовлені з мідного дроту, розрахованої на певну силу струму.

Термобиметаллический запобіжники за своєю дією і пристрою бувають двох типів: запобіжники, переривають ланцюг і автоматично замикають її знову, і запобіжники з примусове замикання (кнопкові).

Всі ланцюга споживачів струму автомобілів захищені запобіжниками.

Розглянемо кілька прикладів застосування запобіжників різної конструкції.

Електричні кола споживачів струму автобусів ЛА3-699Р і -695Н захищені плавкими і біметалічними запобіжниками. Плавкі запобіжники встановлені на щитку моторного відсіку і розраховані на струм 5 А, а на щитку приладів водія - на 5 і 15 А (два блоки по 4 шт.). Біметалевими запобіжниками захищені ланцюга дверей, зовнішнього освітлення і сигналізації і загальна магістральна ланцюг від реле напруги до щитка приладів.

На автобусі ЛіАЗ-677 все електричні ланцюги споживачів захищені плавкими запобіжниками, установленими на двох панелях з внутрішньої сторони щитка приладів: ПР21 - 11 шт., Розрахованими на силу струму 10А, і ПР23 - 13

шт. - 20А. Крім того, є панель з запасними запобіжниками ПР21 і ПР23 (по 4 шт. Кожен).

Електричні кола споживачів струму автомобілів КамАЗ захищені запобіжниками: ПР310 (біметалеві, на 10А, 4 шт.) В ланцюгах фар головного світла, ліхтарів заднього ходу, електродвигуна обігрівача, сигналів гальмування і протитуманних фар, стоп-сигналів, штепсельної розетки на рамі, електричного сигналу, електромагнітного вмикача моторного гальма; ПР510А (біметалеві блоки, 3 шт., В кожному блоці два запобіжника по 7А) в ланцюгах вмикача маси, задніх ліхтарів і ліхтарів автопоїзда, аварійної світлової сигналізації, підфарників і ламп освітлення шкал приладів, харчування приладів контрольних ламп і зумера, штепсельної розетки переносний лампи, електричного сигналу, підкапотної лампи, плафонів кабіни.

Біметалічні запобіжники ПР310 і ПР510А встановлені на панелі приладів праворуч від щитка приладів за відкидною кришкою.

Біметалічний запобіжник ПР315 на ЗОА в ланцюзі харчування комплекту електрообладнання підігрівача ПЖД-30 встановлений на спеціальному кронштейні у важеля перемикача передач.

Несправності звукового сигналу:

- окиснення контактів;
- неправильне регулювання;
- замикання або обрив в обмотці електромагніту.

У цих випадках сигнал дає слабкий звук або не працює зовсім.

Контрольно-вимірювальні прилади перевіряють за допомогою спеціальних установок. Несправні прилади замінюють.

Несправності показників температури охолодної рідини, тиску оливи та рівня палива призводять до неправильних показів або повної відмови приладів.

Рисунок 54 – Схема підключення для перевірки приладу Э-204: а – датчиків електротеплових імпульсних манометрів; б – показчиків електротеплових імпульсних манометрів і термометрів; в – датчиків електротеплових імпульсних термометрів; г – показчиків логометричних термометрів; д – амперметрів

12. ПЕРЕВІРКА ЗАПАЛЮВАННЯ ОСЦИЛОГРАФОМ

Найдосконаліший метод діагностики систем запалювання сучасних автомобілів проводиться за допомогою мотор-тестера. Цей прилад показує осцилограму високої напруги системи запалювання, а також у реальному часі надає інформацію про імпульсів запалювання, значення пробивної напруги, часу горіння і силі іскри. В основі мотор-тестера лежить цифровий осцилограф, а результати виводяться на екран комп'ютера або планшета.

Методика діагностики заснована на тому факті, що будь-яка несправність як у первинній, так і у вторинній ланцюга завжди знаходить відображення у формі осцилограми. На неї впливають наступні параметри: Перевірка запалювання осцилографом кут випередження запалювання; частота обертання колінчастого вала; кут відкриття дросельної заслінки; значення тиску наддування; склад робочої суміші; інші фактори.

Таким чином, за допомогою осцилограми можна діагностувати несправності не тільки в системі запалювання автомобіля, але і в інших вузлах і механізмах. Поломки системи запалювання діляться на постійні і спорадичні (виникають лише при певних умовах роботи). У першому випадку використовують стаціонарний тестер, у другому – мобільний, використовуваний під час руху машини. У зв'язку з тим, що існує кілька систем запалювання, отримані осцилограми будуть давати різну інформацію.

Розглянемо ці ситуації більш детально.

12.1 Класичне запалювання

Розглянемо на прикладі осцилограм конкретні приклади несправностей. На Рисунок юнках червоним кольором позначені графіки несправної системи запалювання, відповідно, зеленим – справною.

Обрив після ємнісного датчика

Обрив високовольтного дроти між точкою установки ємнісного датчика і свічками запалювання. У цьому випадку відбувається збільшення напруги пробою внаслідок виникнення додаткового послідовно включеного іскрового зазору, а час горіння іскри зменшується. У рідкісних випадках іскра взагалі не з'являється.

Допускати тривалу роботу з такою несправністю не рекомендується, оскільки вона може призвести до пробою високовольтної ізоляції елементів системи запалювання і пошкодження силового транзистора комутатора.

Обрив проводу перед ємнісним датчиком

Обрив центрального високовольного проводу між катушкою запалювання і точкою установки ємнісного датчика. У цьому випадку також виникає додатковий іскровий зазор. З-за цього напруга іскри збільшується, а час її існування зменшується.

В даному випадку причиною спотворення осцилограми є те, що коли горить іскровий розряд між свічковими електродами, паралельно він горить і між двома кінцями розірваного високовольного проводу.

Опір високовольного дроти між точкою установки ємнісного датчика і свічок запалювання значно збільшено.

Збільшений опір високовольного дроти між точкою установки ємнісного датчика і свічок запалювання. Опір проводу може бути збільшено в силу

окислення його контактів, старіння провідника або використання занадто довгого проводу. Через збільшення опору на кінцях дроти падає напруга. Тому форма осцилограми спотворюється таким чином, що напруга на початку горіння іскри виявляється значно більшою, ніж напруга в кінці горіння. З-за цього тривалість горіння іскри стає менше.

Несправності в високовольтній ізоляції найчастіше являють собою її пробої. Вони можуть статися між:

високовольтним висновком котушки і одним з висновків первинної обмотки котушки або —масою»; високовольтним

проводом та корпусом двигуна;

кришкою розподільника запалювання і корпусом розподільника; бігунком розподільника і валом розподільника;

—ковпаком високовольтного дроти і корпусом двигуна; наконечником дроти і корпусом свічки або корпусом двигуна; центральним провідником свічки і її корпусом.

Як правило, в режимі холостого ходу або на Рисунок их навантаженнях двигуна знайти пошкодження ізоляції досить складно, у тому числі і при діагностиці двигуна з допомогою осцилографа або мотор-тестера. Відповідно, мотору необхідно створити критичні умови, щоб пробій виявився явно (пуск двигуна, різке відкриття дросельної заслінки, робота на низьких обертах при максиРисунок ьному навантаженні).

Після виникнення розряду в місці пошкодження ізоляції у вторинній ланцюга починає текти струм. Тому напруга на котушці зменшується, і не досягає значення, необхідного для пробою між електродами на свічці.

Ліворуч на Рисунок юнку ви можете бачити утворення іскрового розряду за межами камери згорання внаслідок пошкодження високовольної ізоляції системи запалювання. В даному випадку двигун працює з високим навантаженням (перегазування).

Поверхню ізолятора свічки запалювання сильно забруднена з боку камери згорання.

Забруднення ізолятора свічки запалювання з боку камери згорання. Це може статися через відкладення сажі, масла, залишків від присадок до палива і масла. У цих випадках колір нагару на ізоляторі значно зміниться. Інформацію про діагностику двигуна за кольором нагару на свічці ви можете почитати окремо.

Значне забруднення ізолятора може стати причиною появи поверхневих іскрових розрядів. Природно, що такий розряд не забезпечує надійного запалення паливоповітряної суміші, із-за чого виникають пропуски займання. Іноді у разі забруднення ізолятора поверхневі пробої можуть виникати постійно.

Форма імпульсів високої напруги, що формується котушкою запалювання з міжвитковою пробоем.

Пробій межвиткової ізоляції обмоток котушки запалювання. У разі виникнення такої несправності іскровий розряд виникає не тільки на свічці запалювання, але і всередині котушки запалювання (між її витками обмоток).

Він природним чином відбирає енергію у основного розряду. І чим довше котушка експлуатується в такому режимі – більше енергії втрачається. При Рисунок их навантаженнях на двигун ця несправність може не відчуватися. Однак при зростанні навантаження двигун може почати —троїть!, втрачати потужність.

Зазор між електродами свічки запалювання і компресія

Зазор між електродами свічки зменшений. Двигун працює на холостому ходу без навантаження.

Згаданий зазор вибирається для кожної машини індивідуально, і залежить від наступних параметрів:

максимально розвивається котушкою напруга; міцність ізоляції елементів системи; максимальний тиск в камері згоряння в момент іскроутворення; планований термін служби свічок.

Зазор між електродами свічки запалювання збільшений. Двигун працює на холостому ході без навантаження.

За допомогою перевірки запалювання осцилографом можна знайти невідповідності відстані між електродами свічки. Так, якщо відстань зменшилася, то знижується ймовірність займання паливно-повітряної суміші.

В цьому випадку для пробою потрібно менше пробивна напруга.

Якщо зазор між електродами на свічці збільшується, то значення пробивної напруги зростає. Тому, щоб забезпечити надійне займання паливної суміші необхідно експлуатувати двигун при невеликому навантаженні.

Зверніть увагу, що тривала робота котушки в режимі, коли вона видає максимальну можливу іскру, по-перше, призводить до надмірного зносу і раннього виходу з ладу, а по-друге, це загрожує пробоем ізоляції в інших елементах системи запалювання, особливо у високовольтих. Ще велика ймовірність поломки елементів комутатора, зокрема, його силового транзистора, обслуговуючого проблемну котушку запалювання.

Низька компресія. При перевірці системи запалювання осцилографом або мотор-тестером можна виявити низьку компресію в одному або декількох циліндрах. Справа в тому, що при низькій компресії в момент іскроутворення тиск газів виявляється заниженим. Відповідно, тиск газів між електродами свічки запалювання в момент іскроутворення також занижено. Тому для пробою потрібно меншу напругу. Форма імпульсу при цьому не змінюється, а змінюється лише амплітуда.

На Рисунок юнку праворуч ви бачите осциллограмму, коли тиск газів в камері згоряння в момент іскроутворення занижено внаслідок низької компресії або внаслідок великого значення кута випередження запалювання.

Двигун в даному випадку працює на холостому ході без навантаження.
DIS-система запалювання

Високовольтні імпульси запалення, що генеруються справними DISкотушками запалювання двох різних двигунів (працюють на холостому ходу без навантаження).

DIS-система (Double Ignition System) запалювання має особливі катушки запалювання. Вони відрізняються тим, що оснащуються двома високовольтними висновками. Один з них приєднується до першого з кінців вторинної обмотки, другий – до другого кінця вторинної обмотки катушки запалювання. Кожна така катушка обслуговує два циліндра.

У зв'язку з описаними особливостями перевірка запалювання осцилографом і з'їм осцилограми напруги високовольтних імпульсів запалювання за допомогою ємнісних DIS-датчиків відбувається диференційно. Тобто, виходить фактичний з'їм осцилограми вихідної напруги катушки. Якщо катушки справні, то наприкінці горіння повинні спостерігатися затухаючі коливання.

Для проведення діагностики DIS-системи запалювання по первинному напрузі, необхідно по черзі зняти осцилограми напруги на первинних обмотках катушок.

Опис зображення:

Осцилограма напруги на вторинній ланцюга DIS-системи запалювання

- Відображення моменту початку накопичення енергії в катушці запалювання. Він співпадає з моментом відкриття силового транзистора.
- Відображення зони переходу комутатора в режим обмеження струму в первинній обмотці катушки запалювання на рівні 6...8 А. Сучасні DIS-системи мають комутатори без режиму обмеження струму, тому зона високовольтного імпульсу відсутня.
- Пробій іскрового проміжку між електродами обслуговуються катушкою свічок запалювання та початок горіння іскри. Збігається за часом з моментом закриття силового транзистора комутатора.
- Ділянка горіння іскри.
- Кінець горіння іскри і початок загасаючих коливань.

Опис зображення:

Осцилограма напруги на керуючому виведення DIS котушки запалювання.

- Момент відкриття силового транзистора комутатора (початок накопичення енергії в магнітному полі котушки запалювання).

- Зона переходу комутатора в режим обмеження струму в первинній ланцюга по досягненні струму в первинній обмотці котушки запалювання, рівного 6...8 А. В сучасних DIS-системах запалювання, комутатори не мають режиму обмеження струму, і, відповідно, відсутня зона 2 на осцилограмі первинного напруги відсутня.

- Момент закриття силового транзистора комутатора (у вторинній ланцюга при цьому виникає пробій іскрових проміжків між електродами обслуговуються котушкою свічок запалювання та початок горіння іскри).

- Відображення горіння іскри.

- Відображення припинення горіння іскри і початок загасаючих коливань.

Індивідуальне запалювання

Системи індивідуального запалювання встановлюються на більшість сучасних бензинових двигунів. Вони відрізняються від класичних і DIS систем тим, що кожна свічка обслуговується індивідуальною котушкою запалювання. Як правило, котушки встановлюються безпосередньо над свічками. Зрідка комутація здійснюється за допомогою високовольтних проводів. Котушки бувають двох типів – компактні та стрижневі.

При проведенні діагностики системи індивідуального запалювання контролюють наступні параметри: наявність загасаючих коливань в кінці ділянки горіння іскри між

електродами свічки запалювання; тривалість часу накопичення енергії в магнітному полі котушки запалювання (як правило, знаходиться в межах 1,5...5,0 мс в залежності від моделі котушки);

тривалість горіння іскри між електродами свічки запалювання (як правило, становить 1,5...2,5 мс в залежності від моделі котушки).

Діагностика по первинному напрузі

Для проведення діагностики індивідуальної котушки по первинному напрузі, потрібно переглянути осцилограму напруги на керуючому висновку первинної обмотки котушки за допомогою осциллографічного щупа.

Опис зображення:

Осцилограма напруги на керуючому висновку первинної обмотки справної індивідуальної котушки запалювання.

- Момент відкриття силового транзистора комутатора (початок накопичення енергії в магнітному полі котушки запалювання).
- Момент закриття силового транзистора комутатора (струм в первинній ланцюга припиняється і виникає пробій іскрового проміжку між електродами свічки запалювання).
- Ділянка горіння іскри між електродами свічки запалювання.
- Затухаючі коливання, що виникають відразу після закінчення горіння іскри між електродами свічки запалювання.

На Рисунок юнку зліва ви можете бачити осцилограму напруги на керуючому висновку первинної обмотки несправної індивідуальної КЗ.

Ознакою несправності є відсутність загасаючих коливань після закінчення горіння іскри між електродами свічки (ділянка —4||).

Діагностика по вторинному напрузі з допомогою ємнісного датчика

Використання ємнісного датчика для отримання осцилограми напруги на котушці більш переважно, так як сигнал, отриманий з його допомогою більш точно повторює осцилограму напруги у вторинній ланцюга діагностуваної системи запалювання.

Осцилограма імпульсу високої напруги справної компактної індивідуальної КЗ, отримана за допомогою ємнісного датчика

Опис зображення:

- Початок накопичення енергії в магнітному полі котушки (збігається за часом з моментом відкриття силового транзистора комутатора).
- Пробій іскрового проміжку між електродами свічки запалювання і початок горіння іскри (у момент закриття силового транзистора комутатора).
- Ділянка горіння іскри між електродами свічки.
- Затухаючі коливання, що виникають після закінчення горіння іскри між електродами свічки.

Осцилограма імпульсу високої напруги справної компактної індивідуальної КЗ, отримана за допомогою ємнісного датчика. Наявність загасаючих коливань відразу після пробією іскрового проміжку між електродами свічки (ділянка позначено символом —2||) є наслідком конструктивних особливостей котушки і не є ознакою несправності.

Осцилограма імпульсу високої напруги несправної компактної індивідуальної КЗ, отримана за допомогою ємнісного датчика. Ознакою несправності є відсутність загасаючих коливань після закінчення горіння іскри між електродами свічки (ділянка позначено символом —4||).

Діагностика по вторинному напрузі з допомогою індуктивного датчика

Індуктивний датчик при проведенні діагностики по вторинному напрузі застосовується в тих випадках, коли знімання сигналу з допомогою ємнісного датчика неможливий. Такими котушками запалювання є в основному стрижневі індивідуальні КЗ, компактні індивідуальні КЗ з вбудованим силовим каскадом управління первинною обмоткою, й об'єднані в модулі індивідуальні КЗ.

Осцилограма імпульсу високої напруги справної стрижневий індивідуальної КЗ, отримана з допомогою індуктивного датчика.

Опис зображення:

- Початок накопичення енергії в магнітному полі котушки запалювання (збігається за часом з моментом відкриття силового транзистора комутатора).
- Пробій іскрового проміжку між електродами свічки запалювання і початок горіння іскри (момент закриття силового транзистора комутатора).
- Ділянка горіння іскри між електродами свічки запалювання.
- Затухаючі коливання, що виникають відразу після закінчення горіння іскри між електродами свічки запалювання.

Осцилограма імпульсу високої напруги несправної стрижневий індивідуальної КЗ, отримана за допомогою індуктивного датчика. Ознакою несправності є відсутність загасаючих коливань в кінці періоду горіння іскри між електродами свічки запалювання (ділянка позначено символом —4||).

Осцилограма імпульсу високої напруги несправної стрижневий індивідуальної КЗ, отримана за допомогою індуктивного датчика. Ознакою несправності є відсутність загасаючих коливань наприкінці горіння іскри між електродами свічки запалювання і дуже короткий час горіння іскри.

Висновок

Діагностика системи запалювання за допомогою мотор-тестера є найдосконалішим методом виявлення несправностей. З його допомогою можна виявити поломки ще на початковому етапі їх появи. Єдиним недоліком такого способу діагностики є висока ціна устаткування. Тому перевірку можна проводити лише на спеціалізованих станціях СТО, де є відповідні апаратні і програмні засоби.

12.1 Діагностика по свічках запалювання

За свічок запалювання можна провести діагностику двигуна

Щоб результати перевірки функціонування силового агрегату були достовірними, варто дотримуватися деяких правил і створити правильні умови для майбутньої перевірки.

Діагностика двигуна по свічках запалювання здійснюється на підставі кольору нагару, який згодом утворюється на свічках. Для цього не потрібно залучати фахівців і володіти особливими вміннями. Просто дотримуйтеся наших порад і дотримуйтеся рекомендацій.

На нових свічках потрібно подолати деяку відстань, яке може коливатися від 100 км і доходити до 150 км.

Заздалегідь прогриваємо автомобіль.

Чим раніше буде помічено погіршало стану двигуна по свічках запалювання, тим більше ваші шанси виправити неполадки швидко і без істотних витрат.

Про що говорить зовнішній вигляд свічок запалювання

У той момент, коли паливна суміш запалюється від іскри, на свічці з'являється нагар. Він може обгорати, але не вся його частина, кілька нагару все ж залишається, надаючи автомобілісту можливість судити про роботу і стан двигуна. До уваги береться все: вигляд, колір і кількість нагару, стан електродів.

Коли нема про що турбуватися

Нормальна робоча свічка може мати нагар в невеликій кількості. Він може бути схожий своїм кольором на каву або бути більш світлого відтінку. Ніякого натяку щодо наявності масла бути не повинно. Електрод повинен витрачатися рівномірно, на ньому і навколо нього ушкоджень бути не може. Якщо під капотом вашого авто знаходяться саме такі свічки, можна тільки порадіти за

себе. Двигун знаходиться в прекрасному стані, автомобіль споживає заявлена кількість палива, масло витрачається в нормі. Рисунок 1. У такому режимі, машина заводиться на першу вимогу.

Чорний нагар

На свічках можуть утворюватися сухі або трохи вологі відкладення чорного кольору. В цьому випадку можна розглядати кілька варіантів:

паливна суміш надмірно збагачена; теплової діапазон свічки недостатньо теплий; знизився вакуум або компресія; запалювання відбувається із запізненням; іскровий зазор більше, ніж потрібно.

Присутність вологи в нальоті найчастіше викликається через пошкодження прокладки на голівці з циліндричного блоку. Також можна перевірити маслос'ємного кільце на предмет зносу, а газорозподільний механізм - на наявність проблем в роботі.

При такій ситуації водій може відчувати складності при запуску автомобіля. Щоб виправити проблеми, про які свідчить зольний нагар, можна виконати наступні дії:

налаштувати роботу карбюратора, а заодно і повітряної заслінки; прочистити або замінити повітряний фільтр;

клапани можуть заїдати в тому випадку, якщо нагар утворився тільки на одній або двох свічках.

Маслянистий нагар

Якщо ж проблеми з двигуном все-таки присутні, то пора бити тривогу і відправляти його на капремонт. Суміш з палива та масла обов'язково повинна бути відрегульована, а свічки замінені на нові.

Свинцевий нагар

Як наслідок, в запалюванні будуть спостерігатися пропуски. Якщо причини появи свинцевого нагару усунути неможливо, то рекомендується вибирати свічки зі збільшеним холодним діапазоном і скоротити час їх обслуговування.

зольний наліт

На тілі ізолятора і електрода, який служить для заземлення, можуть утворюватися у великій кількості порошкоподібні відкладення. Їх колір може змінюватися від білого до жовтого. Можна припустити, що використовується масло не підходить двигуну або в паливі присутні неприпустимі присадки.

Такі відкладення легко видаляються, навіть якщо вони присутні у великій кількості. Після очищення свічки можуть використовуватися повторно.

Знос свічки від часу

Свічка запалювання в середньому може працювати до 30 тис. Км. Іноді цей показник може збільшуватися в два рази, а може так само стрімко скорочуватися. Потрібно періодично дивитися на свічки, перевіряти їх стан і робочий потенціал, щоб не допустити експлуатації автомобіля при занадто зношених свічках. Чим це може загрожувати:

надмірний витрата палива;
ускладнення запалювання; зайве навантаження на двигун.

Краще вчасно замінити свічки, ніж піддавати свій автомобіль зайвим навантаженням.

Про що говорить зовнішній вигляд ізолятора

Не тільки по нагару на свічках можна проводити діагностику стану двигуна. На електродах можуть з'являтися ознаки ерозії при відсутності відкладень. Станом ізолятора також можна судити про стан і особливості роботи двигуна.

Сірий, спучений ізолятор

Це може свідчити про наступні проблеми: високий тепловий діапазон на свічках; запалювання з випередженням; незадовільний охолодження двигуна; недостатня збагачений суміші палива з повітрям; заїдання клапанів; протікання на впускному колекторі.

Для усунення проблеми необхідно перевірити тепловий діапазон на свічках, встановити момент запалювання, відрегулювати карбюратор, відновити герметичність на впускному колекторі і перевірити роботу клапанів. Свічки підлягають заміні.

Сколений або раскрошенную ізолятор

У таких серйозних порушень може бути кілька причин:

теплове розширення і удар; різкий перепад температури; вплив зовнішньої механічної сили;

тривала експлуатація двигуна, в результаті якої можуть накопичуватися відкладення між ізолятором і електродом.

У подібному випадку необхідно не тільки замінити свічки, а й задуматися про профілактичному ремонті двигуна.

Про що говорить зовнішній вигляд електрода

Раз вже ви зайнялися вивченням свічок запалювання, то зверніть увагу на стан електрода. Звідси також можна почерпнути важливу для себе інформацію.

На електродах може утворюватися ерозія, що служить результатом окислювальних процесів і хімічних реакцій за участю свинцю. В результаті - збільшується іскровий зазор, автомобіль запускається складніше, а в запалюванні спостерігаються пропуски.

Ерозія може мати свинцевий характер, при цьому кінець центрального електрода розщеплюється і виглядає розпатланим. За такими ознаками можна судити про низьку якість палива, в складі якого є свинець.

Наявність увігнутою ерозії на заземляющем електроді свідчить про неправильне підключення котушки запалювання (порушення полярності). Це

призводить до нерівномірної роботи силового агрегату на холостих обертах. виправити таку ситуацію нескладно: міняємо полярність і встановлюємо нові свічки.

Якщо електрод має занадто зношений вигляд, що нехарактерно для свічки, можна говорити про наявність агресивних домішок в технічних рідинах.

Електроди можуть навіть розплавлятися, якщо при роботі двигуна в камері згоряння присутня велика температура. В цьому випадку можна розглядати кілька причин, які могли призвести до таких наслідків:

паливна суміш самозаймається при ранньому запалюванні; в камері згоряння скупчилися відкладення; був пошкоджений розподільник запалювання; виснаження мастила; неправильно підібрані свічки; погано охолоджується двигун.

Добре ознайомившись з тим, як по свічках визначити стан двигуна, ви зможете на ранніх стадіях виявляти наявність проблем і своєчасно усувати їх. В результаті автомобіль буде безвідмовно запускатися, витрата палива не підніметься вище заявленої позначки, а робочий потенціал двигуна збільшиться.

Котушка запалювання призначена для створення високої напруги, яке в подальшому використовується свічкою для утворення іскри. Тому її якість його функціонування необхідна для нормального функціонування системи запалювання. По суті котушка є невеликим трансформатором, на первинну обмотку якої приходять стандартні 12 В від акумулятора, а виходить напруга в кілька кВ. Вона використовується у всіх системах запалювання – контактної, безконтактної і електронної. Причини виходу з ладу котушки типові. Як правило, це обрив проводу, пошкодження ізоляції, механічні деформації. Далі ми з вами розглянемо ознаки несправності та методи діагностики котушки запалювання.

12.4 Принцип роботи котушки запалювання

Як згадувалося вище, котушка запалювання – це підвищує трансформатор напруги, який перетворює отримане напруга 12 В в напругу зі значенням кілька кіловольт. Конструктивно котушка складається з двох обмоток – первинної та вторинної (відповідно, низької і високої напруги). Однак в залежності від типу котушки обмотки і їх розташування відрізняються.

Почнемо опис з найпростішої загальної котушки . Тут на первинній обмотці є 100. 150 витків. Обмотка намотана ізольованим мідним дротом. Її кінці виведені на корпус котушки. Кількість витків обмотки високої напруги становить 30. 50 тисяч (залежить від моделі). Природно, що використовується тут провід набагато меншого діаметру. «Мінус» вторинної обмотки приєднаний до «мінуса» первинної. А «плюс» підключається до висновку на кришці. Таким чином забезпечується відведення отриманого високої напруги.

Щоб збільшити магнітне поле, обмотки намотують навколо металевого сердечника. У деяких випадках для уникнення перегріву обмотки і осердя заливають трансформаторним маслом (воно не тільки охолоджує систему, але і є ізолятором).

Тепер перейдемо до розгляду індивідуальної котушки запалювання . Тут також є дві обмотки, проте відмінність полягає в їх розташуванні. Зокрема, вони намотані в зворотному порядку. Первинна обмотка має сердечник внутрішнього типу, а вторинна – зовнішнього типу.

Індивідуальні котушки запалювання встановлюють в системах з електронним запалюванням. Тому їх конструкція ускладнена. Так, для відсікання значного струму у вторинній обмотці передбачений діод. Також особливістю індивідуальної котушки є той факт, що отримане висока напруга йде не на розподільник (як в класичних системах), а безпосередньо на свічки запалювання. Це стало можливим завдяки конструкції, в яку були включені ізольований корпус, стрижень і пружина.

Ще один тип котушки – двохвивідною . Вона подає напругу відразу на два циліндра. Існує кілька їх різновидів. Як правило, такі котушки об'єднуються в один загальний блок, який по суті є чотирехвивідною котушкою запалювання.

Незалежно від типу котушки запалювання, основним їх технічним параметром, на який варто орієнтуватися при діагностиці – це опір обмоток. Зокрема, опір первинної обмотки зазвичай знаходиться в межах 0,5. 3,5 Ом, а вторинної – 6. 15 кОм (ці значення можуть відрізнятися у різних котушок, тому краще знайти довідкову інформацію саме за тією моделлю, яка використовується в вашому автомобілі). Виміри проводяться за допомогою традиційних приладів – мультиметров або омметром. Якщо отримане значення сильно відрізняється від зазначеного, то велика ймовірність того, що котушка вийшла з ладу.

Також потрібно бути в курсі того, що кожна котушка має різні показники: опір обмоток; тривалість іскри; енергія іскри; ток іскри; індуктивність первинної обмотки.

Тому для того, щоб зрозуміти наскільки свідчення катушки відповідають нормі, необхідно уточнити технічні характеристики вашої окремо взятої катушки. Це вам особливо стане в нагоді якщо пропала іскра, оскільки катушка запалювання є одним з перших елементів системи, які підлягають перевірці.

12.4 Ознаки несправностей

Існує кілька характерних ознак несправності катушки запалювання.

Серед них:

мотор починає «троїть», причому ця проблема посилюється з часом; на морозі мотор — троїть, поки не нагріється; перебої в роботі двигуна у вологу погоду;

при різкому натисканні на педаль акселератора спостерігається провал в роботі мотора.

При несправній катушки на машинах з ЕБУ на приладовій панелі активізується значок Check Engine. Однак перераховані ознаки також можуть свідчити і про інші несправності, зокрема, зі свічками запалювання. Але при появі хоча б однієї з них потрібно виконати діагностику катушки (катушок) запалювання.

Причина несправності

Існує кілька причин, через які катушка запалювання повністю або частково виходить з ладу. Серед них:

Механічні ушкодження . Це може бути банальне старіння, через якого відбувається руйнування ізоляції. Також існує ймовірність протікання масла через ущільнювачі, яке потрапляє на ізоляцію або корпус катушки і руйнує їх. Ремонт в даному випадку навряд чи можливий, тому найкращим варіантом буде повна заміна вузла.

Пошкодження контактної з'єднання . У теплу погоду причиною цього може бути потрапляння вологи в підкапотний простір. Наприклад, під час сильного дощу, їзди по глибоких калюжах, мийці автомобіля. Взимку ймовірно потрапляння на катушку складу, яким посипають поверхню дороги для боротьби з ожеледицею.

Перегрів . Йому часто схильні індивідуальні катушки. Через перегріву може значно зменшитися термін служби катушок запалювання. Процес перегріву складно контролювати, однак намагайтеся використовувати якісну охолоджуючу рідину і стежити, щоб нормально працювала система охолодження двигуна.

12.5 Вібрації.

Вони особливо шкідливі для індивідуальних катушок запалювання. Вібрації, як правило, йде від головки блоку циліндрів (ГБЦ). Щоб зменшити

кількість і амплітуду вібрацій, стежте за тим, щоб двигун працював в нормальній режимі (без детонації і зі справними подушками).

Котушки запалювання – досить надійні і довговічні вузли, і їх вихід з ладу найчастіше пов'язаний зі старінням і / або пробоем ізоляції. Далі розглянемо методи діагностики котушок.

Як перевірити котушку запалювання

Існує два основних способи, за допомогою яких можна самостійно перевірити працездатність котушки запалювання. Перерахуємо їх по порядку.

Як перевірити котушку запалювання мультиметром

Бувають моменти, коли акумулятор повністю заряджений, а заводитися автомобіль не хоче. У цій ситуації неспеціалізовані водії розмірковують про причини поломки, а автовласники з досвідом в першу чергу намагаються

перевірити котушку запалювання. Це один з найважливіших вузлів двигуна і саме несправність в ньому призводить до того, що автомобіль відмовляється заводитися. Розберемося як перевірити котушку запалювання мультиметром, щоб виявити причину поломки автомобіля.

Можливі ознаки і причини поломки Котушка запалювання перетворює низьковольтне напруга від акумулятора і генератора в високовольтне і направляє його на свічки. В останніх з'являється іскра, яка запалює паливо. Цей вузол вважається провідним в пусковій системі, і його поломка може знерухомити транспорт на досить довгий час.

За якими ознаками можна припустити

пошкодження електротрансформаторів:

відсутність можливості завести двигун автомобіля, при цьому акумулятор має достатній заряд; приладова панель транспортного засобу показує помилку; періодично спостерігаються пропуски запалювання; котушка гріється значно сильніше, ніж в звичайних умовах.

Якщо автовласник помітив подібні зміни в роботі автомобіля, то швидше за все, причиною стане несправність і слід знати, як перевірити котушку запалювання мультиметром.

З яких причин можна спостерігати подібне? Найчастіше це механічні пошкодження, регулярні перегріву, свічки низької якості, а також негативний вплив зовнішнього середовища. Наприклад, після сильного нагріву і вібрації в процесі експлуатації пошкоджується ізоляція. Останнє призводить до короткого замикання в обмотках котушки. У разі якщо свічки, встановлені в автомобілі, не відрізняються якістю, відбувається перевантаження проводів високовольтної типу і виникає обрив обмотки.

Існує два способи перевірити працездатність електротрансформаторів: створення іскри між свічок і корпусом і використання мультиметра. У сучасних автомобілях перший може привести до непередбачених наслідків з боку електроніки. Тому варто використовувати саме зазначений прилад для діагностики працездатності бобіни.

Як перевірити котушку запалювання мультиметром: інструкція
Досвідчені автовласники, які мають мінімальні знання в механіці, поділяють процес на три основних етапи: підготовка, візуальний огляд і діагностика за допомогою приладу. Можна відвезти машину в сервіс і довірити

процес професіоналам. Але, маючи мультиметр, автовласник зможе виконати перевірку самостійно. Крім того, такий процес буде корисний для розуміння принципу роботи автомобіля.

Перший етап – підготовка

Власне, процес підготовки полягає в придбанні самого приладу необхідного для перевірки. Його можна купити в спеціалізованому магазині, а особливо економні можуть попросити у сусіда по гаражу (проводити перевірку варто саме там). Прилад здатний визначати напругу і опору. Якщо котушка покаже результат відповідної нормі, значить, вона справна.

Інше питання, як дізнатися потрібні показники. Можна орієнтуватися на середнє значення. Але краще якщо автовласник знайде інформацію в технічній документації по автомобілю. Якщо документ загублений або машина була куплена на вторинному ринку, то потрібні дані можна знайти в інтернеті. Індивідуальний підхід в цьому питанні більш кращий, ніж використання усереднених показників.

Що потрібно дізнатися про котушку запалювання автомобіля? Для діагностики потрібні показники опору первинної та вторинної обмотки.

Етап №2 – візуальний огляд

Бобіни різних автомобілів можуть мати різний вигляд, але основний тип комплектації все-таки єдиний. Можна явно розрізнити наступні деталі: корпус, два контакти, кришку і центральну клему.

Візуальний огляд націлений на виявлення механічних пошкоджень приладу. Тобто автовласник повинен уважно оглянути корпус і спробувати знайти тріщини, пропали або відколи. Але так як котушка має ебонітовий корпус, який не пропускає струм, то причину несправності слід шукати в обмотці.

Третій етап – перевірка мультиметром

Тут ми безпосередньо розберемося як перевірити котушку запалювання мультиметром.

Діагностика електричного кола тамблер

Перш ніж приступити до перевірки приладом потрібно відкрити фіксатор і від'єднати від тамблер (в ньому знаходиться котушка) дроти.

Налаштуйте мультиметр на завмер напруги.

Прикладіть один контакт приладу до висновку бобіни, а другий до маси (наприклад, корпусу автомобіля).

Подивіться показання приладу. Якщо котушка запалювання справна, то на панелі відобразиться 12 Вольт або показник, відповідний технічній документації транспортного засобу. Якщо напруга дорівнює нулю, значить, з електричним колом тамблер біда.

вторинна обмотка

Далі, слід перевірити опір, щоб зрозуміти де саме стався обрив, в первинній або вторинній обмотці. Змініть настройки мультиметра на вимірювання показників опору. Потім прикладаємо контакти до центральної клемми і до одного з висновків котушки (не має великого значення позитивний або негативний).

Потрібні показники варто уточнити в паспорті автомобіля. Зазвичай вони знаходяться в межах 6-15 кОм. Якщо є значні відхилення від норми, то можна з упевненістю сказати, що обрив саме у вторинній обмотці.

первинна обмотка

Щоб виявити обрив на первинній обмотці, необхідно виміряти опір, приклавши контакти до позитивного і негативного висновку котушки. Нормальні показники відповідають документації або знаходяться в межах 0,5-2 Ом. Якщо видно значні відмінності, значить, має місце обрив.

На цьому питанні, як перевірити котушку запалювання мультиметром вичерпаний. У разі виявлення несправності котушку доведеться замінити на нову. Слід регулярно проводити діагностику, адже несправність системи запалювання погано впливає на двигун і довговічність його експлуатації.

Як перевірити котушку запалювання

Котушка запалювання – елемент системи запуску двигуна, в якому постійний струм від акумуляторної батареї перетворюється в високовольтний імпульс для подачі на електроди наконечників свічок і займання паливної суміші в блоці циліндрів. Несправності в модулі призводять до некоректного іскроутворення, або відсутності іскри і неможливості пуску силового агрегату. Залежно від конструкції котушки причини відмов можуть бути різні: коротке замикання, згоріла обмотка, оксиди контактів або механічне пошкодження корпусу.

Причини поломок і принцип роботи

У сучасних автомобілях застосовують чотири типи котушок запалювання:

Класичні загального типу – з обов'язковим встановленням розподільника (трамблера). Трамблер служить для синхронної подачі іскри на свічки. Такі пристрої вважаються застарілими, в даний час функцію розподіленої подачі електричного імпульсу виконують електронні системи.

Двохвивідною модулі – блоки запалювання з попарним іскроутворенням, де одночасно подається два розряду на парні циліндри в залежності від тактів стиснення і випуску. При цьому одна іскра – робоча, друга неодружена. Розподіл відбувається під керуванням електронного блоку-контролера.

Інжекторніє – індивідуальна пряма подача розряду на кожен свічку, де високовольтна напруга створюється безпосередньо на наконечнику, розташованому над електродом. Конструкція дозволяє уникнути падіння заряду під час холодних пусків двигуна, виключаючи використання додаткових проводів. Працює в загальному ланцюжку електронного блоку управління (ЕБУ).

Комбіновані «рейки» – модулі прямої подачі розряду, об'єднані в один вузол (рейку). Компоненти в такому пристрої відповідають інжекторній схемою прямого вприскування: розподіл іскроподачі відбувається за допомогою електронного блоку-контролера від розташування циліндрів і типу двигуна.

Система запалювання

Незалежно від типу конструкції, всі котушки працюють за одним принципом: при подачі низьковольтного струму від АКБ на первинну обмотку відбувається електромагнітна індукція, вторинна обмотка формує імпульс і на виході виходить розряд високої напруги.

Кожна система запалювання має характерні особливості, від яких залежить ресурс роботи котушок в певних умовах експлуатації. Основні причини поломок:

Зношена, згоріла обмотка через попадання вологи, короткого замикання, різкого стрибка напруги, або механічного пошкодження корпусу.

Некоректне іскроутворення через перегрів – відбувається втрата розряду всередині котушки на витках обох обмоток.

Недостатній заряд акумуляторної батареї – знос елементів призводить до швидкого виходу з ладу сердечника.

Порушення ізоляції високовольтних проводів – падіння напруги під час пуску двигуна і короткі замикання в загальному ланцюжку.

Освіта корозії, оксидів на контактах клем – знижена провідність.

Порушення герметичності корпусу, пошкодження внутрішньої ізоляції.

Поганий контакт наконечників (індивідуальний тип) через підвищеної вібрації силового агрегату, або погано закріплені модулі.

Відсутність контакту на «масу».

Важливо! При появі перших симптомів несправності котушки необхідно усунути причину – подальша експлуатація двигуна призводить до збоїв інших механізмів і вузлів системи запалювання.

ознаки несправності

Діагностувати несправності в модулі запалювання можна за такими ознаками:

Падіння оборотів силового агрегату на холостому ході (спостерігається ефект «троение»).

Пропуск подачі іскри – втрата потужності на високих оборотах.

Порушення ізоляції проводки – запах гару на котушці, короткі замикання під час холодного пуску.

Відмови запуску двигуна при справному стартері.

Сильне нагрівання корпусу котушки.

Нестабільний пуск запалювання.

На панелі приладів горить індикатор «Check Engine».

Щоб встановити характер поломки спочатку оглядають модуль на предмет механічного пошкодження корпусу (відколи, тріщини, патьоки гару). Якщо дефектів не виявлено, ізоляція проводки також в справному стані, то перевіряють стан внутрішніх компонентів котушки за допомогою спеціального обладнання.

Як перевірити котушку запалювання в домашніх умовах

Повну діагностику можна виконати самостійно, використовуючи простий тестер, мультиметр або візуально, вивернувши наконечники свічок з блоку циліндрів (пряма перевірка «на іскру»). Перед роботою визначають наявність повного заряду акумуляторної батареї, справність стартера, паливної системи та електродів свічок. Оксиди на контактах АКБ і клеммах високовольтних проводів зачищають дрібнозернистою наждачним папером і обробляють антикорозійним складом. Слід також заміряти напругу на відрізьку проводки від АКБ до котушки – можливо порушена ізоляція в ланцюзі: напруга на ввіді має бути не менше 11,5 В.

мультиметр

Дає показники номінального опору і стану вторинної та первинної обмоток. Для діагностики клеми приладу під'єднують спочатку до бічних висновків котушки, включаючи режим «омметр». Нормальне значення опір справної первинної обмотки: від 0,4 до 2 Ом. Якщо показник не реагує або відхиляється в більшу чи меншу сторону, то модуль несправний.

Вторинну обмотку перевіряють, приєднавши щупи мультиметра до центрального висновку і бічного. При цьому показання повинні бути в діапазоні 6-15 кОм.

Якщо діагностують модуль з двохвивідною конструкцією, то враховують попарне розташування висновків на кожен циліндр. В такому випадку щупи тестера під'єднують послідовно, виконуючи два тести.

У процесі перевірки вторинної обмотки важливо правильно приєднувати щупи тестера, дотримуючись полярності. Знімачі на Мультиметри пофарбовані в червоний і чорний кольори: чорний – на центральний висновок, червоний – на бічний.

Іскра на свічці

Прямий спосіб виявлення несправності котушки. У цьому випадку буде потрібно простий свічковий ключ і плоскогубці. Перед перевіркою «на іскру» необхідно уважно оглянути ізоляцію високовольтної проводки від котушки до свічки. Наконечники двох свічок викручують з блоку циліндрів і пов'язують з краю їх «спідниці» на відстані 2-3 см один від одного. Далі запускають запалювання до першого обороту стартера: між електродами повинна проскакувати постійна іскра яскравого фіолетового кольору.

Таким чином можна перевірити робочий стан всіх свічок.

Важливо! Під час діагностики «на іскру» дотримуйте техніку безпеки:

не слід торкатися до високовольтних дротів і електроду свічки без ізоляційних рукавичок.

інші способи

Тест «на масу». Котушку діагностують на коротке замикання («пробою на масі»). Червоний знімач мультиметра під'єднують до середнього висновку модуля, чорний – до корпусу. Показник на дисплеї нескінченності буде означати справний стан.

Порівняння показників опору, знятих мультиметром порівнюють з номінальними значеннями, які дані в технічному описі на кожну конкретну модель. Значення для простих класичних конструкцій можуть значно відрізнятися від більш сучасних інжекторних. Професійну діагностику системи запалювання разом з котушкою виконують за допомогою осцилографа.

Ремонт або заміна

Високі вимоги до котушки запалювання обумовлені умовами експлуатації. Залежно від типу конструкції пристрій може генерувати напругу на виході близько 40 000 В, працюючи при цьому в агресивному середовищі під впливом вологи, хімічних дорожніх реагентів і піддаючись сильній вібрації. Більшість сучасних модулів в разі поломки внутрішніх елементів ремонту не підлягають. На старих класичних котушках можлива заміна сердечника, клем або обмотки, але гарантію довгого ресурсу після цього ніякої сервіс не дає. У разі виявлення некоректної роботи або постійних збоїв фахівці рекомендують заміну на нову.

Перевірка котушки запалювання: що потрібно знати

Котушка запалювання являє собою перетворювач напруги, який дозволяє перетворити низька напруга в бортовій мережі в висока напруга. Якщо коротко, в бортовій мережі автомобіля напруга не перевищує для легкових авто 12В, для вантажних 24В, тоді як для нормальної роботи системи запалювання потрібна напруга не менше 20 000 Вольт і більш.

Само собою, в процесі експлуатації різні елементи системи запалювання можуть виходити з ладу. При цьому свічки запалювання на багатьох авто і зовсім вважаються расходников, частої заміни можуть вимагати і високовольтні дроти, а також в ряді випадків виникають збої в роботі самої котушки запалювання.

Несправності котушки запалювання: ознаки і симптоми

Отже, несправна котушка запалювання часто проявляє себе явними збоями в роботі самої системи запалювання. Як правило, можна виділити симптоми у вигляді слабкої іскри (Рисунок опотужний розряд) або повна відсутність процесу іскроутворення на свічках. Якщо навіть мотор заводиться, двигун працює не рівно, суміш в циліндрах згоряє неповноцінно, втрачається потужність т.д.

Наприклад, в разі, коли ізоляція корпусу катушки пошкоджена, іскровою разряд буде пробивати. У ситуації, коли пробиває котушка запалювання, ток будет йти на сталеві елементи, розташовані поруч або на «массу». У будь-якому випадку, іскри на електроді свічки запалювання не буде.

Само собою, ознаки несправності котушки запалювання в такій ситуації цілком очевидні:

виникнуть пропуски запалювання в циліндрах; двигун буде погано заводитися; холості оберти будуть плавати; при розгоні можуть з'явитися ривки;

хлопки в випускній системі, стреляє у вихлопній трубі; якщо котушка повністю несправна, мотор не заведеться;

з несправною індивідуальною котушкою ДВС буде працювати, але почне троїть.

Причини неполадок і як перевірити котушки запалювання

Що стосується перевірки, для виявлення причин необхідно знати загальне пристрій і принцип роботи котушки. Відразу відзначимо, в умовах гаража самому можна перевірити тільки котушки на авто с батарейним зажіганням. У свою чергу, точна перевірка котушок запалювання на більш сучасних авто, а також індивідуальних котушок запалювання на кожному циліндрі, виконується на спеціалізованому обладнанні.

Як видно з пристрою самого трансформатора, причини неісправності катушек зажігання можуть бути різними. Також від пристрою і типу самої котушки буде залежати найбільш підходящий метод діагностики (наприклад, способи, як перевірити котушку запалювання ВАЗ карбюратор можуть дещо відрізнитися від аналогічної перевірки котушок на інжекторном авто).

При візуальному огляді можна виявити обрив низьковольтного проводу, а також разриви підводящего контакта і т.д. Також вдається діагностувати поломку трамблера, обриви ВВ – проводів і інші неполадки.

Що стосується інжекторних авто, звертаємо увагу, що збої в роботі запалювання можуть виникати і через несправностей датчика положення коленчатого вала (ДПКВ). У системах з електронним запалюванням в ряді випадків з ладу виходить сам модуль. З цієї причини потрібно знати, як перевірити модуль запалювання при такій необхідності.

Природно, всіляких випадків, за якими виникають несправність котушки запалювання, може бути багато. При цьому на практиці оптимальним рішенням в рамках діагностики своїми руками в гаражних умовах є перевірка мультиметром. Іншими словами, необхідно знати, як перевірити котушку мультиметром. Давайте розбиратися.

Отже, якщо візуальний огляд нічого не дав, а також котушка проходить перевірку на іскру, на початковому етапі слід розібратися з тим, як зняти котушку запалювання з автомобіля. Для цих цілей може знадобитися вивчити керівництво з експлуатації та обслуговування авто.

Знявши котушку, потрібно перевести мультиметр в режим вимірів сопро­тві­лен­ня, тобто омметра. Після потрібно заміряти опір котушки запалювання, попередньо зачистивши контакти, так як корозія і бруд заважають отримати точні дані.

Поставивши щупи приладу на обох контактах, мультиметр виставляється в положення 20 Ом. Залежно від типу котушки і моделі авто показник може коливатися від 0.4 до 2 Ом. Головне, щоб опір завжди було однаковим.

Ще додамо, що котушку також перевіряють с помощью так званого разрядника, який імітує роботу системи зажігання, однак таке обладнання найчастіше є тільки на СТО. Також ще одним способом, як продзвонити котушку, є використання осцилографа. При цьому купувати дане обладнання для особистого користування недоцільно.

Корисні поради

Перш за все, котушка запалювання має обмежений ресурс, який часто не перевищує позначки в 80-100 тис. Км. Однак, збої можуть початися і раніше. Саме з цієї причини необхідно знати, як перевірити запалювання, а також своєчасно проводити діагностику (як планову, так і в разі виникнення підозри, що телефон несправностей).

Також важливо враховувати, що на термін служби котушки впливає цілий ряд факторів, починаючи з загального стану високовольтних проводів і свічок запалювання і закінчуючи потраплянням вологи, масла і бруду в моторний відсік. З цієї причини потрібно не допускати сильного забруднення або попадання води під час миття двигуна. Важливо стежити і за тим, щоб котушка була надійно закріплена, так як вібрації при недостатньо надійному кріпленні руйнують елемент.

Підведемо підсумки

Як видно, котушка запалювання є відносно простим в плані конструкції, проте найважливішим елементом системи запалювання. Зазначена котушка використовується як на простих карбюраторних моторах, так і на інжекторних двигунах. У разі виникнення неполадок і збоїв в роботі запалювання дана котушка потребує окремої уваги. У ряді випадків навички і знання того, як перевірити котушку запалювання мультиметром, дозволяють швидко локалізувати несправність.

12.6 Датчик коленвала: ознаки несправності і способи діагностики

У сучасних автомобілях роботою всіх виконавчих механізмів і систем управ­ляє ЕБУ. Він отримує сигнали від численних датчиків, аналізує інформацію, подає керуючі команди на виконавчі пристрої. Подача палива в камери згоряння також здійснюється за допомогою декількох датчиків. Так, один з них – це датчик положення колінчастого валу. Давайте розглянемо, навіщо потрібен в автомобілі датчик коленвала, ознаки несправності його, причини поломок, а також методи діагностики даного елемента.

Функції ДПКВ

Для ефективної роботи ДВС паливна суміш повинна подаватися в камери згоряння в положенні поршня в нижній мертвій точці. Іскра, від якої бензин запалиться (коли все знаходиться в справному стані), подається у положенні ВМТ, після стиснення суміші поршнем. Щоб ЕБУ міг вчасно відправити керуючий сигнал на бензонасос, форсунки і систему запалювання, він повинен знати, в якому стані знаходиться колінчастий вал і, відповідно, поршні. Ознаки несправності датчика колінвала ВАЗ-2110 будуть пов'язані з несвоєчасністю уприскування, відсутністю іскри.

Саме ці дані датчик колінчастого вала і передає на ЕБУ. Цей елемент є не тільки електронний датчик. Для його роботи необхідно зубчасте колесо, в якому зубці розташовані в особливому порядку. Деяка їх послідовність може бути пропущена. Всі елементи в шатунно-поршневої групі пов'язані за допомогою шарнірів. Амплітуди їх можна легко розрахувати за допомогою математичних формул. Так, положення поршнів в нижній мертвій точці і верхній визначається за допомогою сигналів, які формує датчик і диск синхронізації – зубчасте колесо. Якщо ДПКВ вийде з ладу, то автомобіль буквально «осліпне». Пальне не буде подаватися в циліндри зовсім або це буде неефективно. Процес займання буде хаотичним.

Пристрій і принцип дії

Перш ніж розглянути ознаки несправності датчика колінвала, необхідно зрозуміти, як він влаштований і працює. Потрібно зауважити, що незалежно від конструкції і виробника принцип дії даних елементів простий і незмінний.

На колінчастому валу знаходиться спеціальний реперний або синхронізуючий диск з зубцями. ДПКВ закріплений на кронштейнах так, щоб його чутливий елемент знаходився строго перпендикулярно осі якої обертається вал. При цьому витримується відстань від зубчастого вінця – 1 мм. Декількох зубів на цьому диску немає – вони сточені. Скільки їх буде, залежить від типу прошивки в ЕБУ. Що стосується кількості зубів, то для більшості автомобілів випускають диски з 243036 48 і навіть 60 зубами.

Модифікації датчиків

Існують не тільки свої види синхронізаторних дисків, але і датчики різних конструкцій. Всього можна виділити три таких види. Це датчик на базі датчика Холла, індуктивні ДПКВ, а також елементи, що працюють на оптичному принципі.

12.7 Ознаки виходу з ладу

Тепер розглянемо ознаки несправності датчика колінвалу. Насправді їх не дуже багато. Це детонаційні звуки і детонація під навантаженням, при русі в гору на низьких обертах. Також можна відчувати, що двигун працює не так рівно, як раніше – у нього немає стійкості. На холостих обертах можна помітити, що вони досить різко падають, а потім з величезною швидкістю кількість оборотів зростає. Нерідко автомобіль глухне на холостому ході як у процесі руху, так і стоячи на світлофорі.

Також можна виділити і інші ознаки несправності датчика положення колінвала. Двигун не видає своєї повної потужності. Падіння оборотів можна спостерігати навіть без показань приладів. Потужність може падати або різко підніматися. При цьому для цього немає яких-небудь факторів. Нерідко можна спостерігати таку ситуацію, коли значно знизилася динаміка автомобіля. З'являються проблеми із запуском двигуна. Одним з найбільш відчутних і помітних ознак несправності датчика колінвала є неможливість запустити мотор зовсім. Це часто буває на сучасних автомобілях. В електронному блоці вже закладена інформація, завдяки якій двигун не заводиться при недостовірних сигналах від виконавчого елемента. Ще одна характерна ознака поломки ДПКВ – відсутність іскри, але не постійно, а періодично.

Природно, ці ознаки не завжди можуть говорити саме про проблеми з датчиком положення колінчастого валу. Наприклад, зниження потужності двигуна та його оборотів можуть вказувати на забитий паливний фільтр засмічений бензонасос. Щоб не сумніватися, що це ознаки несправності датчика положення колінвала ВАЗа, необхідно виконати діагностику елемента. Як це зробити? Існує кілька способів. Про це ми розповімо нижче.

Як перевірити ДПКВ на працездатність?

Для тестування датчиків положення колінчастого валу є кілька простих способів. Деякі з них не дають належної інформації, тому ефективніше використовувати тільки два методи – вони дають максимально точні результати. Якщо з'явилися ознаки несправності датчика колінвала 2110 то першим ділом доведеться демонтувати цей елемент. Для цього потрібно знати, де він знаходиться.

Де знаходиться ДПКВ?

Знайти датчик можна на кришці масляного насоса. Також разом з демонтажем безпосередньо датчика фахівці рекомендують демонтувати і зубчастий диск. Нерідко на ньому можуть бути пошкодження, які провокують різні ознаки несправності датчика положення колінвала.

Після демонтажу слід за допомогою візуального огляду шукати пошкодження на корпусі, а також перевірити стан контактів і колодки. Якщо ДПКВ брудний, тоді його промивають спиртом. Якщо поломка не виявилася, тоді елемент діагностують більш ретельно.

Спосіб №1

Суть методу зводиться до виміру опору обмотки цього елемента. Якщо вдалося виявити ознаки несправності датчика колінвала ВАЗа, а омметр показує опір в 550-750 Ом, то елемент знаходиться в робочому стані і поломку потрібно шукати в інших місцях. Перед перевіркою краще звернутися до інструкції – виробник точно вказує опір датчика. Якщо ж після виміру показники відрізняються, то рекомендується замінити елемент, так як він несправний.

Спосіб №2

За допомогою даного способу можна набагато точніше визначити, в якому стані знаходиться компонент. Для діагностики знадобиться вольтметр – краще використовувати цифрове пристрій. Його можна придбати на будь-якому радіоринку. Також знадобиться мегомметр, прилад для виміру індуктивності і трансформатор – краще підібрати мережевий. Щоб отримати

максиРисунок ьно точні показники, діагностику слід здійснювати в температурному діапазоні від 20 до 22 градусів. Спочатку заміряють індуктивність обмотки ДПКВ вимірювачем індуктивності. Якщо елемент справний, то прилад покаже від 200 до 400 МГц. Ознаки несправності датчика колінвала 2114 в даному випадку вказують, що проблеми в чомусь іншому. За допомогою мегомметра здійснюють діагностику ізоляції. Якщо рівні напруги становлять понад 500 В, то показник ізоляції не перевищить 20 МОм.

Трансформатор знадобиться тоді, коли в ході перевірки шків випадково намагнититься. Після аналізу результатів можна робити висновок про те, дійсно спостерігалися ознаки несправності датчика колінвала ВАЗ-2114 або ж поломку потрібно шукати в інших місцях.

Перевіряємо ДПКВ осцилографом

Цей метод недоступний в гаражі, але за допомогою нього можна не тільки визначити значення, але і подивитися, як формуються сигнали. Це дасть повну інформацію про те, в якому стані знаходиться елемент і як він працює. Краще проводити таку діагностику, коли мотор запущений. Але можна і перевірити демонтований датчик.

Отже, як перевірити елемент на справність? Нам знадобиться цифровий осцилограф і для роботи з ним. Знятий датчик перевіряють наступним чином. Якщо з'явилися ознаки несправності датчика колінвала ВАЗ-2110 то щупи приладу з'єднують з висновками котушки на ньому. Потім запускають ПО.

Після цього будь-яким механічним предметом треба помахати перед датчиком.

При справному елементі на екрані буде формуватися осцилограма, побудована на базі інформації від датчика. Якщо компонент знаходиться в робочому стані, то він зафіксує металевий предмет. Але точний діагноз можна поставити тільки після діагностики на працюючому моторі. Далі можна приймати рішення про заміну. Ремонту ця деталь не підлягає.

Як замінити ДПКВ?

Заміна здійснюється дуже просто. Якщо компонент був знятий для перевірки, то на його місце встановлюють новий. Перед монтажем бажано ретельно очистити місце установки. Далі необхідно закрутити болт. При цьому краще використовувати динамометричний ключ і строго контролювати момент затяжки болта. Момент затягування повинен бути не більше 8-12 Нм. Потім важливо проконтролювати, щоб відстань від чутливої частини датчика до диска синхронізації було не більше одного міліметра.

На закінчення

Якщо з'явилися ознаки несправності датчика колінвала ВАЗ-2114 то обов'язково потрібно перевірити його. Це нескладно. Існують доступні методи діагностики – почати перевірку можна з найпростіших способів. А якщо справа не в датчику, то треба пошукати несправності в інших системах.

Перелік використаних і рекомендованих джерел

1. Скляр Р. В., Комар А. С. Визначення заходів з підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Міжн. ел. наук.- пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 118-121.
2. Болтянська Н.І. Підвищення довговічності вузлів тертя мобільної сільськогосподарської техніки застосуванням нанотехнологій. Вісник ХНТУСГ. 2012. Вип.128. С. 132-137.
3. Komar A. S. Analysis of the design of presses for the preparation of feed pellets and fuel briquettes. TDATU Scientific Bulletin. 2018. Issue 8. Vol. 2. Pp. 44–56.
4. Болтянська Н.І. Зміни техніко-експлуатаційних показників МЕЗ під впливом на них надійності. Вісник ХНТУСГ. 2009. Вип.89. С. 106- 111.
5. Sklar O. G. Fundamentals of designing livestock enterprises: a textbook. Condor Publishing House. 2018. 380 p.
6. Болтянський О.В., Екологічна безпека виробництва та зменшення витрат матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції. Науковий вісник НУБіП. Серія Техніка та енергетика АПК. 2015. Вип.212, ч.1. С. 275-283.
7. Skliar A. Research of the cereal materials micronizer for fodder components preparation in animal husbandry. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer Nature Switzerland AG. 2019. P. 249- 258.
8. Komar A. S. Processing of poultry manure for fertilization by granulation. Abstracts of the 5th International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies for Growing, Storage and Processing of Horticulture and Crop Production». 2019. Uman. 18-20.
9. Sklar O. Mechanization of technological processes in animal husbandry: a textbook. manual. Melitopol: Color Print. 2012. 720 p.

Додатки

